

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2°Téléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Les Mémoires du Président Tanner : La Finlande sur le chemin de la paix (1943-1944)</i>	1
<i>La situation dans les Pays Baltes....</i>	8
<i>La commission d'enquête internationale et la guerre bactériologique</i>	12
<i>Le système du passeport intérieur sovié- tique</i>	17
<i>Le sixième Congrès du P.C. Yougoslave</i>	19
<i>Les activités de M. Louis Saignant à Vienne</i>	22
<i>Un communiste italien choisit... la pri- son capitaliste</i>	23
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	24

LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE

<i>Allemagne orientale : La vigilance de Wilhelm Koenen</i>	27
<i>Les neuf commandements de l'éco- lier allemand</i>	27
<i>Echec de la politique de collectivi- sation</i>	28
<i>Tchécoslovaquie : A propos du plan économique</i>	29
<i>Hongrie : « Amitié éternelle du peu- ple hongrois et du peuple alle- mand »</i>	29
<i>Roumanie : Le chauffage comme moyen d'action politique</i>	30

LA VIE EN U.R.S.S.

<i>Où en est la littérature soviétique?..</i>	31
---	----

SUPPLEMENT : LES ULTIMES PAROLES DE MAXIME LITVINOV**Les Mémoires du Président Tanner****La Finlande sur le chemin de la paix (1943-1944)**

Les *Mémoires* du Maréchal Mannerheim viennent de paraître en traduction française chez Hachette avec une préface du général Weygand. C'est un livre d'une importance capitale pour l'histoire des années 1939-1945, d'une lucidité, d'une sobriété, d'une dignité vraiment exemplaires. Quant à ce qu'il apporte de faits presque toujours inconnus sur la lutte du glorieux petit peuple nordique contre l'U.R.S.S., à trois reprises en vingt ans, le lecteur en jugera.

**

Un autre livre, qui n'est pas encore à la disposition du public français, évoque la même tragédie de cette admirable nation. Il s'agit des *Mémoires* du Président Väinö Tanner, chef du parti social-démocrate fin-

landais, dont on trouvera ci-dessous, l'analyse détaillée du dernier tome.

Le dernier volume paru embrasse la période comprise entre 1943 et 1944 ; il est intitulé « *Le Chemin de la Paix* »*. Il retrace les efforts des dirigeants finlandais d'alors pour faire sortir leur pays pris entre deux feux, de la guerre que lui imposait l'U.R.S.S. La portée de ces pages déborde le cadre finlandais. Elles montrent la façon d'agir brutale et sans scrupules de la diplomatie soviétique lorsqu'elle est en présence d'un peuple faible et isolé. Elles enseignent en même temps, par rapport à l'exemple voisin des Pays Baltes, que devant l'U.R.S.S., la lutte même désespérée est préférable aux compromis et aux complaisances pour sauvegarder l'indépendance nationale.

* Le texte original, en finnois, portant le titre « *Suomen tie rauhaan 1943-1944* », est paru en 1952 (éditions Holger Schildts Förlag, à Helsinki). La version suédoise, établie par Hjalmar Dahl et intitulée « *Vägen till Fred 1943-1944* » (même année, même éditeur), est celle qui a été utilisée pour cette étude et les citations qui l'accompagnent. Souhaitons qu'un éditeur français donne bientôt une traduction de cet ouvrage capital.

Avant d'étudier ce qui, dans cet ouvrage, a trait aux négociations de paix soviéto-finlandaises, il a paru opportun de présenter la chronologie rapide des événements survenus entre 1939 et 1947, ainsi qu'une courte biographie du Président Tanner.

23 août 1939. — Signature du pacte germano-soviétique. Le protocole secret comporte un article 1^{er} ainsi rédigé : « Dans le cas d'un changement politique dans les territoires appartenant aux États de la Baltique (Finlande, Estonie, Lettonie, Lithuanie) la frontière nord de la Lithuanie formera la ligne de démarcation des sphères d'intérêt entre l'Allemagne et l'U.R.S.S. »

2 novembre 1939. — Le gouvernement soviétique voulant proposer à la Finlande un pacte d'assistance et des modifications de frontières, une délégation finlandaise comprenant les présidents Tanner et Paasikivi part pour Moscou.

16 novembre 1939. — Le gouvernement finlandais refuse les propositions soviétiques.

27 novembre 1939. — Le gouvernement finlandais refuse de retirer ses troupes à 25 km. de la frontière soviétique comme l'U.R.S.S. le lui demande.

29 novembre 1939. — L'U.R.S.S. rompt les relations diplomatiques avec la Finlande.

1^{er} décembre 1939. — L'Armée Rouge pénètre en Finlande dans l'isthme de Carélie, au nord du lac de Ladoga et dans l'extrême-nord.

— Un gouvernement « populaire », présidé par Otto Kuusinen, se constitue à Terryoki, premier village conquis par les troupes soviétiques.

2 décembre 1939. — Le gouvernement soviétique reconnaît celui de Otto Kuusinen comme seul légal pour toute la Finlande.

12 mars 1940. — Le gouvernement finlandais accepte les conditions de paix soviétiques et signe l'armistice.

20 juin 1941. — Les troupes allemandes, que les gouvernements de Stockholm et de Helsinki avaient autorisées à passer en transit par la Suède et la Finlande, deviennent soudain plus denses en Finlande.

22 juin 1941. — Les troupes allemandes entrent en U.R.S.S. Discours de Hitler : « En union avec les camarades de Finlande, les soldats du chef vainqueur de Narvik se tiennent sur les bords de la Mer Glaciale. Les divisions allemandes... protègent, de concert avec les héros de l'indépendance finlandaise combattant sous les ordres de leur maréchal, le sol de la Finlande... »

— L'aviation soviétique bombarde des villes finlandaises du sud, dont Helsinki.

23 juin 1941. — Le gouvernement finlandais déclare la neutralité de la Finlande et proteste contre les bombardements soviétiques.

24 juin 1941. — Les bombardements se renouvellent sur Helsinki et Turku, des troubles se produisent à la frontière soviétique.

25 juin 1941. — Le gouvernement finlandais annonce au Parlement que la Finlande est victime d'une agression et se trouve en état de guerre avec l'U.R.S.S.

26 juin 1944. — Le Président de la République finlandaise demande l'aide allemande pour redresser la situation militaire compromise sur le front de Carélie, aide accordée.

19 septembre 1944. — Le gouvernement finlandais accepte les conditions d'armistice proposées par l'U.R.S.S.

10 février 1947. — Signature du traité de paix entre la Finlande et les Alliés.

**

Väinö Tanner est né en 1881. Après des études de droit et d'économie, il devient en 1904 membre de la direction du parti social-démocrate finlandais, sénateur puis chef du département des Finances ; député en 1917. A l'écart pendant la tentative de révolution manquée en 1917, il réorganise le parti social-démocrate et est élu président du groupe socialiste au parlement de 1919 à 1926 et de 1930 à 1944. Chef du gouvernement en 1926-27, ministre des Finances de 1937 à 1939. Il prend part aux pourparlers russo-finlandais de novembre 1939 à Moscou et est pendant la *Guerre d'Hiver* (1939-1940) ministre des Affaires Étrangères. Écarté du gouvernement pour faciliter les rapports avec l'U.R.S.S., il redevient avec la guerre ministre du Commerce (1941) et des Finances (1941-1944). De nouveau écarté à la fin de la guerre, il est condamné à 5 ans et demi de prison en février 1946 comme l'un des principaux responsables de la continuation de la guerre après mars 1943. Après sa libération, il se représente aux élections parlementaires et est élu triomphalement, en juin 1951. Il occupe maintenant la présidence de la Commission des Finances au Parlement.

Il exerçait avant la guerre, et il conserve, malgré son âge, une influence prépondérante dans le parti social-démocrate ainsi que dans tous les cercles politiques finlandais. Il semble que les Russes lui reprochaient moins son hostilité à leurs desseins que sa lucidité, ses capacités et son courage.

A LA fin de l'automne 1941, lorsque la Wehrmacht fut contrainte de cesser son avance devant Moscou, le président Tanner confiait déjà à son entourage qu'il doutait désormais de la victoire allemande. La campagne se prolongeant, ce doute gagna la plupart des dirigeants politiques finlandais, et lorsque l'issue de la bataille de Stalingrad fut connue, « on se rangea unanimement à l'avis que le moment était venu pour la Finlande de chercher à se retirer du conflit, qui menaçait de se terminer par un échec » (p. 12).

L'idée d'une paix séparée avait été suggérée

au gouvernement finlandais de plusieurs endroits à la fois, par le duc d'Albe ambassadeur d'Espagne à Londres, par l'attaché soviétique à Stockholm, Jartsev, (par l'intermédiaire du journaliste suédois Rickard Lindström), et même par le sous-secrétaire d'Etat américain Sumner Welles, au cours d'une conversation avec le ministre finlandais à Washington. Le plus important renseignement était cependant une note du ministre suédois à Moscou, Assarson, note envoyée au gouvernement de Stockholm mais dont les milieux finlandais eurent connaissance aussitôt :

« Selon Assarson, Molotov avait déclaré que si la Finlande ne se résolvait pas bientôt à la paix, elle serait mise plus tard devant de pires conditions » (p. 11). Enfin, le 8 février 1943, le gouvernement apprit par l'intermédiaire du ministre suédois des affaires étrangères, Günther, que Molotov, conversant avec l'ambassadeur des U.S.A. à Moscou, avait indiqué à ce dernier que « selon sa pensée, il n'y avait plus de raison de poursuivre la guerre contre la Finlande, mais que l'Union Soviétique ne ferait aucune avance pour entamer des négociations. Si la Finlande voulait la paix, elle devait faire savoir sur quelle base elle y était disposée » (p. 13).

Le président Tanner proposa alors au gouvernement finlandais, qui l'approuva, d'écrire au ministre britannique de la marine, Sir Alexander, socialiste lui aussi, avec qui il avait eu des rapports d'amitié avant la guerre, afin de voir s'il y avait une possibilité de mettre fin à l'état de guerre tout théorique jusqu'ici, existant avec l'Angleterre. « Je n'eus jamais de réponse directe à cette lettre. Je reçus quelque temps après, d'une façon détournée, une salutation du ministre Alexander, qui remerciait pour la lettre, mais ne disait pas un seul mot de son contenu » (p. 18). Comme la situation était calme sur le front et qu'aucun nouveau bruit de paix ne parvint du côté allié, nul autre sondage ne fut fait, et l'été arriva.

Le 29 juillet 1943, le journal suédois *Aftonbladet* reçut des milieux officiels russes la nouvelle que par deux fois le gouvernement finlandais s'était tourné vers Moscou en vue de pourparlers de paix, mais qu'il avait reçu une réponse négative; la direction du journal s'informa auprès des autorités finlandaises, et sur la demande de celles-ci, la nouvelle, déclarée fautive, ne fut pas publiée. « Deux jours plus tard, le quotidien suédois *Afton-Tidningen* mentionnait des conditions de paix que l'U.R.S.S. aurait proposées à la Finlande — article visiblement inspiré par les Soviets. Il était dit que l'Union Soviétique exigeait de la Finlande le rétablissement des frontières de la Paix de Moscou (1) dans l'isthme de Carélie, indépendamment du fait que la Finlande fasse maintenant une paix séparée ou combatte aux côtés de l'Allemagne jusqu'à la défaite de celle-ci. Comme auparavant, cette exigence était motivée par le fait que la sécurité de Leningrad devait être assurée. Si la Finlande faisait maintenant une paix séparée, elle obtiendrait, selon le journal, de conserver certaines régions incluses dans les frontières de 1939 » (p. 52).

Sur ces entrefaites, le ministre des Affaires Etrangères finlandais Ramsay annonça le 29 juillet « qu'une certaine personne lui avait fait parvenir la nouvelle venant d'un officiel russe que l'Union Soviétique était prête à discuter de la paix avec la Finlande. C'était toutefois à la Finlande qu'il revenait de prendre l'initiative et de s'adresser par écrit à l'Union Soviétique » (id.). Le gouvernement décida de chercher à profiter de ce moyen (appelé le « canal ») pour sonder l'U.R.S.S., mais de n'adresser aucun écrit sur cette question.

Ces décisions venaient à peine d'être prises que le ministre suédois Günther annonçait d'une part que l'article de l'*Afton-Tidningen* du 31 juillet était bien d'inspiration soviétique, et de l'autre que, selon l'ambassadeur suédois à Moscou, « Staline était prêt à faire la paix sur les bases des frontières de 1939, mais exigeait toujours une révision dans l'isthme carélien. La paix pouvait être signée aussi avec le gouvernement Rytimannerheim-Tanner » (p. 55). Mais le 8 août,

l'agence Tass démentait l'article de l'*Afton-Tidningen* du 31 juillet, malgré la confirmation reçue de Stockholm. Le journal confirma toutefois lui-même son article quelques jours après.

Le gouvernement finlandais résolut donc de faire parvenir des propositions verbales à l'U.R.S.S., par l'intermédiaire du « canal ». « Nous étions d'accord pour une révision des frontières dans l'isthme de Carélie et disposés à nous retirer de Seiskär, Lövsjär Stora et Lilla Tyttersjär et Peninsaari. En compensation, la Finlande devait recevoir les régions de Carélie Orientale habitées par des populations de langue finnoise, sans toutefois que la sécurité de la voie de Mourmansk en souffrit. Ailleurs, les frontières de 1939 seraient conservées » (pp. 57-58). Nulle allusion n'était faite aux questions militaires ou économiques.

Quelques jours plus tard, le « canal » fit savoir qu'il ne pouvait transmettre de telles propositions à Moscou. Discutant à ce sujet, les ministres finlandais pensèrent « que sans nul doute la réponse avait été envoyée à Moscou — la légation soviétique à Stockholm ne pouvant prendre sur elle de refuser de l'accepter » (p. 61).

Lors d'une réunion à Stockholm de l'Union Internationale des Travailleurs des Transports, de nouvelles propositions furent transmises au délégué anglais Arthur Deakin : la Finlande abandonnait Viborg, mais demandait à l'U.R.S.S. de garantir pour 40 ans son indépendance et ses frontières, ainsi que son approvisionnement en charbon, huile et produits alimentaires par Mourmansk et Arkangelsk. Lorsque ces conditions furent connues des Russes, ils n'eurent d'autre réaction que de demander des sanctions à l'égard d'Arthur Deakin pour avoir pris des contacts avec l'ennemi. Par l'intermédiaire du « canal », d'autres propositions furent faites un peu plus tard, par écrit cette fois, et moins précises, mais elles n'eurent jamais de réponse. Ce furent les dernières pour cette période. « L'opinion intérieure était contre la signature de la paix, et l'Allemagne était encore si forte qu'elle aurait pu dévaster le pays plus qu'elle ne le fit un an plus tard » (p. 66).

Les contacts sont renoués

Le 4 octobre 1943, lors d'une conférence tenue à Moscou, les Alliés prirent un certain nombre de décisions et confirmèrent qu'ils ne signeraient de paix séparée avec aucune des puissances ennemies. Le 2 novembre suivant, Radio-Moscou déclarait : « cette décision concerne la Finlande au même titre que les autres puissances de l'Axe. L'affirmation du quotidien finlandais *Hufvudsbladet* selon laquelle la Finlande ne compterait pas parmi ces puissances est certainement empruntée à Machiavel, mais elle n'aide en rien... Mannerheim doit capituler sans conditions, et plus cette capitulation est retardée, plus la situation s'aggrave pour le maréchal, ses généraux et ses ministres... » (p. 88).

Les plans alliés pour la conduite de la guerre et l'organisation de la paix commencèrent d'apparaître dans le communiqué final de la conférence, et selon le ministre Ramsay, « l'une des conséquences en était que le mouvement communiste allait pouvoir se répandre partout en toute liberté, et que des communistes recevraient eux aussi des sièges dans les gouvernements (ce qui précisément se produisit). On entrevoyait là le doigt de Moscou. Là résidait également un germe de conflits futurs entre les alliés eux-mêmes » (p. 89).

Le 20 novembre toutefois, Mme Kollontaï, ambassadeur de l'U.R.S.S. à Stockholm, eut une longue conversation avec le secrétaire général du ministre des Affaires Etrangères suédois Bohe-

(1) Il s'agit de la paix qui en mars 1940 mit fin à la Guerre d'Hiver.

man et lui fit connaître des propositions russes (2) :

« 1) Si la Finlande était disposée à négocier la paix, ses représentants étaient les bienvenus à Moscou.

« 2) Avant cela, le gouvernement soviétique devait avoir connaissance du point de vue et des propositions de la Finlande. Il importait que la réponse fût courte, conçue en termes généraux, d'un ton amical et reconnaissant, et que des régions n'appartenant pas à la Finlande ne fussent pas demandées...

« 3) L'Union Soviétique n'avait pas pour objectif de faire de la Finlande une province russe ou d'affaiblir l'indépendance de la Finlande, à moins que la politique future de la Finlande ne l'y force » (p. 94). « Mme Kollontai avait, entre autres, déclaré que Tanner était la bête noire du gouvernement de Moscou. Il serait plus facile d'arriver à un résultat si Tanner était éloigné du gouvernement » (p. 95).

Les principaux ministres réunis décidèrent « qu'on devait partir des frontières de la paix de Dorpat (3), à propos desquelles on devait proposer les quelques rectifications qui seraient nécessaires pour parvenir à une confiance réciproque » (p. 96). En outre, ajoute Tanner, « je proposai de m'effacer si on pensait que cela conduirait à une solution favorable » (id.), mais cette offre ne fut pas retenue.

Le 28 décembre, on apprit que « Mme Kollontai avait informé le secrétaire général Boheman que selon Moscou, la réponse de la Finlande ne donnait pas satisfaction au gouvernement soviétique. Les frontières à envisager devaient en toutes circonstances suivre la ligne tracée lors de la paix de Moscou » (p. 99). Malgré l'avis de Tanner, qui voulait que la réponse fût donnée au nom du gouvernement tout entier, les ministres décidèrent de faire dire à Boheman, comme s'il parlait en son nom propre : « La Finlande est reconnaissante à Mme Kollontai de ses efforts et souhaite que les pourparlers puissent continuer malgré les points de vue divergents. Selon ce que Boheman savait, la Finlande ne peut songer à une paix comportant que des villes et autres régions importantes pour le pays restent de l'autre côté de la frontière. La Finlande serait reconnaissante d'avoir le point de vue de l'Union Soviétique à propos des autres questions relatives à la paix » (p. 100).

Mme Kollontai fit répondre « qu'elle ne pouvait télégraphier la réponse à Moscou dans les formes proposées mais pouvait transmettre que la Finlande était soucieuse du sort de Viborg. On pensa malgré tout que Mme Kollontai avait transmis toute la réponse à Moscou » (p. 101).

Une série de pressions diverses furent alors exercées pour que le gouvernement finlandais accédât à cette offre. Le chargé d'affaires américain à Helsinki, Gullion, déclara que « si la Finlande n'abandonnait pas les puissances de l'Axe, elle en encourrait les suites » (p. 105). Quelques articles de presse suédois et britanniques émettent la même opinion. Le banquier suédois Marcus Wallenberg affirma que l'U.R.S.S. était disposée à négocier. Le secrétaire d'Etat américain Cordell Hull invita le gouvernement finlandais à faire le premier pas. Enfin, les 6, 16 et 26 février 1944, soit à dix jours d'intervalle chacun, l'aviation soviétique effectua trois raids nocturnes sur Helsinki, qui causèrent d'importants dégâts.

(2) Selon Mannerheim, (p. 378) l'initiative de la reprise des négociations revient à M. Boheman, à la demande vraisemblablement des Finlandais.

(3) C'est le traité par lequel l'U.R.S.S. a reconnu à la Finlande en 1920 les frontières qu'elle eut jusqu'en 1939.

Le Président Paasikivi à Stockholm

Le gouvernement décida alors d'envoyer Paasikivi (4) à Stockholm le 13 février pour qu'il s'informe directement auprès de Mme Kollontai des propositions soviétiques. Le 19, une lettre de Paasikivi apprenait aux ministres que « le gouvernement soviétique était disposé à recevoir une délégation finlandaise à Moscou. Le voyage ne devait toutefois pas être entrepris dans un but d'information, mais pour signer un traité » (p. 120). Lorsque Paasikivi revint, il rapportait les conditions soviétiques détaillées, notées sous cette forme :

« I. — A reconnaître immédiatement, avant l'envoi de tout représentant à Moscou :

« a) L'Union Soviétique n'exigeait pas, que la Finlande déclarât la guerre à l'Allemagne, mais les relations devaient être rompues. Si la Finlande souhaitait être neutre, elle ne pouvait permettre la présence sur son sol de troupes étrangères. Celles-ci devaient au moins être internées. Si c'était là une tâche trop difficile, l'Union Soviétique était prête à y apporter son aide immédiate, sous forme de troupes et de forces aériennes.

« b) Le traité de paix de 1940 devait en tous points entrer de nouveau en vigueur. La Finlande devait retirer ses troupes jusqu'à la frontière établie en 1940. Si le gouvernement de Finlande approuvait sans protester les conditions d'armistice, on pouvait à Moscou revenir sur la question de Hangö (5), mais dans ce cas contre des compensations.

« c) Les prisonniers de guerre, les internés en camp de concentration et les personnes des camps de travail (6) devaient être libérés.

« II. — A Moscou, pouvaient être discutées les questions touchant :

« a) une démobilisation totale ou partielle,

« b) les dommages de guerre résultant de faits de guerre ou de l'occupation du territoire soviétique, et

« c) la zone de Petsamo » (p. 121).

« La première impression de ces conditions était que la conclusion de la paix semblait pour l'instant improbable, spécialement en raison de l'exigence soviétique d'interner les troupes allemandes. Cela nous était physiquement impossible », note Tanner (p. 121). Comme il l'avait déjà remarqué, accepter l'aide de l'Armée rouge pour chasser la Wehrmacht n'aurait pas apporté la paix, ce qui était le but des négociations, mais abouti à faire changer la Finlande de camp.

(4) Paasikivi est né en 1870. Elu député conservateur à différentes reprises depuis 1907, il fut chef du Département des Finances en 1908-1909 et directeur de banque (1914-1934). Chef de la délégation finlandaise qui signa avec l'U.R.S.S., en 1920, le Traité de Dorpat, il prit part aux négociations de Moscou en novembre 1939, fut membre de la délégation qui signa l'armistice à Moscou en mars 1940, ainsi que de celle qui accepta les conditions soviétiques en septembre 1944. Plusieurs fois ministre et chef du gouvernement, il est depuis mars 1945 Président de la République. Son autorité d'homme d'Etat est grande en Finlande ainsi que dans toute la Scandinavie.

(5) Par le traité de paix de 1940, l'U.R.S.S. s'était assurée la location de la base militaire de Hangö située à l'entrée du golfe de Finlande, sur la côte finlandaise.

(6) Il n'y avait pas en Finlande de camps de concentration au sens commun du mot, mais des condamnés divers purgeant des peines d'internement. Certains citoyens, d'un civisme douteux, n'étaient d'autre part pas envoyés au front, mais servaient dans des sortes de brigades de travail. Tous les principaux communistes avaient été arrêtés.

En outre, qui pouvait prévoir ce qui se passerait une fois l'Armée rouge installée en Finlande ? L'exemple voisin de l'Estonie, disparue en tant que nation indépendante, montrait le chemin à ne pas prendre.

La réponse aux propositions soviétiques ne fut faite qu'après un long débat au Parlement, d'où il ressort que l'opinion était loin d'être mûre pour une paix s'apparentant à celle de 1940. Et encore, la rédaction définitive de la réponse fut-elle influencée par des pressions diverses : on apprit que l'Armée rouge avait franchi la Narova; le secrétaire de la légation russe à Stockholm, Semionov, avait assuré que « l'U.R.S.S. était pressée d'avoir la paix » (p. 137), et que « Hangö ne serait pas exigé de la Finlande. La question des frontières n'était pas non plus posée de façon rigide. La Finlande pourrait conserver Viborg. Petsamo était au contraire d'une grande importance pour l'U.R.S.S., mais la Finlande pouvait dans ce cas compter sur des compensations. L'Union Soviétique souhaitait que Mannerheim vint à Moscou pour discuter » (id.) ; enfin, le roi Gustave V de Suède fit télégraphier à l'intention du Président de la République, du gouvernement et du maréchal Mannerheim : « Si des pourparlers n'étaient pas entamés et si de ce fait les contacts russo-finlandais se trouvaient rompus, le roi était sûr que — a) la Finlande perdrait tout, — b) la Finlande ne pourrait plus compter sur la sympathie et l'appui des puissances occidentales, des Etats neutres, et même de la Suède » (p. 139).

Le 8 mars 1944, la réponse du gouvernement finlandais était remise à la légation soviétique de Stockholm : le gouvernement était d'accord pour qu'après la signature de l'armistice « aucune troupe étrangère ne se trouvât sur son territoire. Cette question est toutefois si compliquée qu'elle demande une étude approfondie » (p. 140). Une rencontre était cependant suggérée pour discuter de ce problème et des autres points de la proposition soviétique.

Le 11 mars parvenait une note de Moscou : « La réponse finlandaise... est jugée comme n'étant en aucune façon satisfaisante » (p. 141). Suivait un rappel des conditions soviétiques, auxquelles devait être donnée « une réponse positive dans une semaine, c'est-à-dire au plus tard le 18 mars » (id.), faute de quoi ces propositions seraient considérées comme étant rejetées. Le 16, après consultation du Quartier Général et délibération au Parlement, la réponse finlandaise était remise : le gouvernement finlandais avait demandé des éclaircissements sur les intentions soviétiques, il regrettait que le gouvernement soviétique n'ait pas cru bon de les donner et que « les pourparlers fussent déclarés possibles seulement après acceptation par le gouvernement finlandais des conditions proposées par le gouvernement soviétique » (p. 147), et il souhaitait la continuation des conversations.

« Le chemin de la paix semblait à ce moment avoir été barré », note Tanner (id.) (7).

Une surprenante invitation

Pourtant, le 20 mars, un télégramme de Moscou annonçait : « Le gouvernement soviétique ne s'oppose pas à ce que le gouvernement finlandais envoie un ou deux délégués dans le but d'avoir des éclaircissements sur les conditions proposées par l'Union Soviétique » (p. 149), et l'endroit le plus convenable pour les recevoir était jugé Moscou.

Après avis de la commission des Affaires Etrangères et publication d'un communiqué annonçant que des propositions de paix soviétiques allaient être étudiées, les envoyés finlandais Paasikivi et Enckell partirent pour Moscou. Le 27 et le 29 mars, eurent lieu des entrevues avec Molotov et le commissaire-adjoint aux Affaires Etrangères soviétiques. Molotov rappela les conditions soviétiques et insista sur la nécessité pour la Finlande de rompre ses relations avec l'Allemagne.

« Paasikivi : Nous rompons les relations avec l'Allemagne dès la signature du traité de paix.

« Molotov : Il est nécessaire que ces relations soient rompues sans conditions, qu'il s'agisse d'armistice ou de paix. Si la Finlande ne rompt pas..., nul autre conversation ne pourra avoir lieu sur les autres questions... » (p. 156).

Puis on discuta des possibilités de faire partir les troupes allemandes de Finlande :

« Molotov : L'Allemagne est à peine en état de faire la guerre sur le territoire finlandais. Si la Finlande le veut, l'Armée rouge est disposée à collaborer à l'internement des troupes allemandes » (id.).

On arriva à la question des frontières et Molotov devint plus agressif : « Après deux guerres, nous ne pouvons discuter sur autre chose que sur les frontières de 1940, qui sont notre exigence minimum. Nous ne pouvons faire aucune concession sur les frontières de la Paix de Moscou. Toutes les autres frontières sont impossibles, exclues. Si le gouvernement de Finlande n'accepte pas ces conditions il n'y a aucun intérêt à discuter davantage » (id.).

Comme les délégués finlandais suggéraient des compensations pour les territoires perdus, Molotov les interrompit : « La Finlande a par trois fois commencé la guerre contre l'Union Soviétique. On ne peut avoir confiance en la Finlande. C'est pourquoi les frontières de la Paix de Moscou doivent être rétablies.

« Paasikivi : La Finlande n'a pas commencé la guerre en 1939.

« Molotov : La Finlande ne voulait pas alors se mettre d'accord avec nous sur des questions insignifiantes, bien que la Finlande eût reçu une compensation significative.

« Paasikivi : En 1939, les relations entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne étaient bonnes et l'Union Soviétique n'avait à craindre nulle agression.

« Molotov : Rappelez-vous, que l'Union Soviétique n'était pas l'agresseur en 1941.

« Paasikivi : J'ai avec moi un résumé des événements du début de cette guerre. Il montre que les premiers faits de guerre contre la Finlande vinrent du côté soviétique.

« Molotov : Après que vous ayez reçu des divisions allemandes dans le pays.

« Paasikivi : Il s'agissait seulement de transit... » (p. 157).

On en vint ensuite aux dommages de guerre et les délégués finlandais font remarquer que la Finlande elle aussi a été éprouvée, comme par exemple lors des bombardements d'Helsinki.

« Molotov : Et Leningrad, n'a-t-il pas souffert ?

« Paasikivi : Leningrad n'a pas souffert de bombardements venant du côté finlandais.

« Molotov : C'est encore arrivé il y a peu.

« Paasikivi : Je le conteste formellement. Nous avons fait faire une enquête qui a montré que

(7) Récit analogue dans Mannerheim (pp. 380-381).

nos aviateurs n'ont jamais bombardé Leningrad.

« Molotov : Nous aussi nous avons enquêté, avec un résultat contraire » (id).

« A propos de la région de Petsamo, Molotov annonça qu'elle devait être cédée sans compensations » (p. 158).

Les délégués finlandais regagnèrent Helsinki au début d'avril. Après réunion de la commission des Affaires Etrangères, la réponse finlandaise fut envoyée à Moscou le 14 avril 1944 : « Il a été jugé qu'une acceptation de ces conditions, qui sont pour une part impossibles à exécuter, affaiblirait substantiellement la Finlande et minerait ses possibilités d'existence en tant qu'Etat indépendant » (p. 163). Le gouvernement regrettait que les conditions proposées ne puissent répondre au désir de paix de la Finlande et à celui de nouer de bonnes relations avec son grand voisin de l'Est.

Le 22 avril, Moscou répondait que « le gouvernement finlandais dans sa réponse avait rejeté les conditions d'armistice de l'U.R.S.S. comme base de discussion et rompu par là les pourparlers d'armistice » (p. 164). Le même jour, le vice-commissaire aux Affaires Etrangères, Vychinski, déclarait lors d'une conférence de presse tenue à Moscou, que les pourparlers avaient été menés avec mauvaise foi du côté finlandais. « Le gouvernement finlandais affirme que l'existence de la Finlande en tant qu'Etat indépendant serait aventurée si les conditions du gouvernement soviétique étaient acceptées. Ce n'est naturellement pas vrai. L'actuel gouvernement ne possède aucune liberté politique. Il l'a perdue en laissant les troupes allemandes venir sur son territoire... » (p. 165).

Une tentative privée fut alors faite par l'intermédiaire du journaliste suédois Rickard Lindström pour reprendre le contact avec Moscou. Moscou fit répondre : « Comme il est connu, le gouvernement soviétique a résolu de ne prendre aucun contact avec l'actuel gouvernement finlandais » (p. 171).

De l'alliance allemande...

L'accalmie que la fonte des neiges avait imposée sur le front fut brusquement rompue dans la première quinzaine de juin 1944 par une offensive soviétique de grande envergure. Les Russes avaient massé une importante quantité de troupes et de matériel, et rapidement l'armée finlandaise dut faire retraite. Vers la même époque, les autorités américaines invitèrent les représentants finlandais à Washington, à quitter le territoire des U.S.A. L'aggravation de la situation incita de nouveau les dirigeants finlandais à rechercher des conditions de paix acceptables, malgré la promesse allemande d'envoyer rapidement sur le front finlandais, à titre d'aide, 80 avions militaires.

Le 22 juin, le quotidien *Aftonbladet* de Stockholm publia un article mentionnant des propositions soviétiques de paix faites à la Finlande, propositions que le gouvernement finlandais ne reçut jamais, directement ou indirectement, et qui parlaient d'exigences soviétiques sur les îles Åland et de bases dans le golfe Botnique. « Lorsqu'on s'informa davantage à ce sujet, il apparut que le journal avait reçu l'information du correspondant du New York Times. Une intense guerre de propagande était engagée contre la Finlande » (p. 193).

Le 24, le ministre allemand von Ribbentrop, arrivé à l'improviste en Finlande, transmit au gouvernement finlandais une proposition du chancelier Hitler : l'Allemagne acceptait d'aider la Finlande, mais à condition que cette der-

nière s'engageât à poursuivre la guerre aux côtés de l'Allemagne jusqu'à la fin. « La situation dramatique s'accroissait au point qu'on nous proposait des ultimata de deux côtés à la fois. A l'opposé de l'exigence de capitulation sans conditions attendue de l'U.R.S.S., se dressait la demande allemande d'alliance militaire » (p. 194).

Un rapport arriva de l'attaché militaire finlandais à Stockholm. « Selon des renseignements reçus de différents endroits, il annonçait qu'un changement de gouvernement pour rendre possibles des négociations de paix n'était pas du tout nécessaire ; les conditions et le programme étaient le point principal, et non les personnes. Même Tanner, qui était la bête noire du gouvernement soviétique, pouvait rester au gouvernement » (p. 195).

Résumant la situation, Tanner trouva qu'il y avait trois possibilités :

1) Chercher à prendre contact avec le gouvernement soviétique de nouveau, et accepter ses conditions de paix quelles qu'elles soient,

2) accepter l'aide militaire allemande et lier le sort de la Finlande à celui de l'Allemagne, ou,

3) attendre le développement de la situation et, selon toute vraisemblance, se trouver bientôt devant une proposition soviétique de capitulation sans conditions, qu'il faudrait finalement accepter.

Les avis étaient partagés tant au gouvernement qu'à la commission des Affaires Etrangères et au Parlement (Tanner pour sa part n'était pas partisan d'accepter l'aide allemande) quand le maréchal Mannerheim téléphona du front pour annoncer que la situation devenait catastrophique et qu'il avait besoin d'aide à tout prix.

La politique finlandaise jusqu'ici avait été relativement simple : guerre séparée, pour conserver le droit à une éventuelle paix séparée. C'est sur une voie plus difficile qu'elle fut désormais engagée, principalement par Tanner.

Après de longues discussions, l'opinion prévalut que, puisque la situation militaire avait pris cette tournure, c'est d'elle qu'il fallait s'occuper en premier lieu. Le 26 juin, le président Ryti écrivit donc au chancelier Hitler : « ... En considération de l'aide fraternelle que l'Allemagne accorde à la Finlande dans sa situation difficile actuelle, je vous déclare en tant que Président de la République de Finlande qu'en aucun autre cas qu'avec l'entente du gouvernement allemand, je ne ferai la paix avec l'Union Soviétique, et que je ne permettrai pas que le gouvernement de Finlande nommé par moi, aussi bien que toute autre personne, n'entame des négociations d'armistice ou de paix, ou des négociations pouvant tendre à ce but, autrement qu'avec l'entente du gouvernement allemand... » (p. 221).

La lettre fut signée et remise le jour même à von Ribbentrop, lequel prit aussitôt l'avion pour Berlin. L'aide allemande commença d'arriver, importante, surtout en armes anti-chars. Avec ce matériel et les troupes (une division, retirée d'Estonie), le front fut stabilisé, et le danger provisoirement écarté. Une conséquence attendue de ces négociations avec l'Allemagne fut que le 30 juin 1944, les relations avec les U.S.A. furent officiellement rompues. Le 6 juillet, Hitler remerciait par lettre le Président Ryti, et promettait toute l'aide possible.

Mais ce n'était là que le début de la politique envisagée par Tanner. « Chaque semaine il devenait plus clair que la force de résistance de l'Allemagne était diminuée à un point tel que la fin ne pouvait plus se faire attendre longtemps » (p. 222). Et Tanner indique son intention : « Par bonheur, l'alliance avait été conclue seulement par Ryti personnellement, et valait seulement pour la période où il était Président. La clef du

chemin pour nous retirer de l'alliance résidait donc dans un changement de président ; après quoi, le nouveau président, que nul lien n'entraînerait, pourrait examiner librement ce que la situation exigeait, avec la possibilité de s'informer des conditions de paix » (id.) (8).

...à la reprise des négociations

De nouveaux sondages furent faits à Stockholm auprès de Mme Kollontai, qui déclara « qu'on avait été irrité en Russie de la visite de von Ribbentrop, mais que l'irritation se calmait maintenant, et qu'on était toujours disposé à faire une paix séparée avec la Finlande. Les conditions seraient aures, mais pas nécessairement plus dures qu'au printemps » (p. 228).

Dans son plan, Tanner avait trouvé un appui en la personne du maréchal Mannerheim, lequel, pour en favoriser l'adoption, écrivit au président Ryti pour l'informer que « l'aide reçue n'était pas suffisante et que les avions allemands s'étaient retirés du front finlandais. Il désire porter cette lettre à la connaissance du président aux fins d'examen ultérieur dans les cercles politiques » (p. 230).

Le 28 juillet, Tanner exposa son plan au président Ryti, lequel accepta, en formant toutefois une réserve quant au choix de son successeur. Tous deux tombèrent d'accord sur le nom du maréchal Mannerheim, et celui-ci, consulté, donna son approbation. Le 31 juillet, les membres du gouvernement en furent avisés, et s'y rallièrent. Le 5 août, Mannerheim était élu Président de la République, et le 7, un nouveau gouvernement, présidé par Antti Hackzell, se trouvait constitué.

Le maréchal Keitel arriva en Finlande pour parler de la conduite des opérations avec Mannerheim. A la fin de la conversation, ce dernier avait expliqué « qu'il ne se jugeait pas lié par ce traité d'alliance allemande. On peut être sûr que Keitel a rapporté cela à Hitler, et nous n'avons pas besoin de faire une autre déclaration, ajouta Mannerheim » (p. 252). « La Finlande s'était ainsi libérée d'une alliance regrettable, et le premier résultat du changement de personne ainsi fait avait été atteint », Tanner (p. 253).

Le 25 août, une note était remise à Mme Kollontai de la part du gouvernement finlandais, « aux termes de laquelle on demandait si l'Union Soviétique était disposée à recevoir une délégation envoyée par le gouvernement finlandais, laquelle négocierait l'armistice ou la paix, ou les deux » (p. 258). Le 30, Moscou répondait : les relations avec l'Allemagne doivent être rompues, les troupes allemandes stationnées en Finlande doivent, soit quitter le pays, soit être internées et considérées comme prisonniers de guerre. Une fois ces conditions acceptées, une délégation finlandaise peut être reçue en U.R.S.S.

Le 31 août, une note vint de Mme Kollontai,

(8) Sur cette dramatique négociation, importants compléments dans Mannerheim (pp. 389-391). Selon le Maréchal, l'aide allemande, si souvent refusée, dut être acceptée pour éviter une capitulation sans conditions et créer les conditions d'une paix négociée acceptable. C'est Mannerheim lui-même qui trouva le moyen de n'engager la Finlande que pour un temps, en suggérant que le pacte soit refusé, et que le Président Ryti s'engage seul. Mannerheim écrit que cette signature permit d'« aborder les pourparlers de paix dans de meilleures conditions. »

Ainsi qu'on le verra, le récit de Mannerheim nuance, sur ces négociations, celui de Tanner, car on n'y retrouve pas l'espèce d'opposition entre le Maréchal et le Président Ryti. Chacun joua sa partie pour le salut du pays.

disant qu'il y avait eu une faute de traduction dans le texte remis la veille, et que les troupes allemandes devaient être emprisonnées et livrées à l'U.R.S.S. comme prisonniers de guerre. Puis arriva un ultimatum du gouvernement soviétique: le gouvernement finlandais devait répondre aux conditions proposées avant le 2 septembre.

Réuni en toute hâte, le Parlement conseilla de négocier, et le 2 septembre, le gouvernement finlandais pria le gouvernement allemand d'avoir à retirer ses troupes du sol finlandais avant le 15 du même mois. Le 6, une délégation finlandaise prenait l'avion pour Moscou.

Molotov fut très brutal, comme à l'accoutumée. « Comme de notre côté on faisait des objections, il déclara qu'il valait mieux que notre délégation s'en retournât chez elle » (p. 276). Il exigea une signature immédiate, bien que celle-ci ne pût être donnée sans l'accord du Parlement finlandais. Ce dernier se réunit d'urgence dès la réception d'un télégramme de la délégation de Moscou demandant l'autorisation de signer, et le 19 septembre 1944, au soir, l'armistice était accepté.

Les conditions d'armistice et de paix

Les 23 points de la convention d'armistice étaient rigoureux, mais ils sauvegardaient l'indépendance de la Finlande. Les frontières de 1940 étaient rétablies, les troupes allemandes demeurant en Finlande après le 15 septembre devaient être désarmées et livrées à l'U.R.S.S., des bases militaires situées dans le sud du pays devaient être mises à la disposition des forces alliées, il fallait mettre l'armée sur le pied de paix, rompre avec l'Allemagne et céder à l'U.R.S.S. la région de Petsamo. L'armée soviétique ne réoccupait pas Hangö, mais l'U.R.S.S. prenait à bail la région de Porkkala, presque située à 18 kilomètres à l'ouest d'Helsinki. La Finlande devait verser à l'U.R.S.S., à titre de réparations 300 millions de dollars sous forme de livraisons de marchandises diverses, livraisons étalées sur six ans. Elle devait en outre aider les Alliés à poursuivre les éventuels criminels de guerre, et mettre ses navires à la disposition des forces alliées ainsi que toute sa production industrielle et agricole, pour la durée de la guerre contre l'Allemagne. Enfin, les organisations de type fasciste ou militaire devaient être dissoutes.

Le traité de paix signé à Paris le 10 février 1947 confirma les clauses essentielles de la convention d'armistice, et en précisa le détail. Parmi les clauses territoriales, on relève que la région de Porkkala est louée pour 50 ans à l'Union Soviétique. En ce qui concerne les forces militaires, l'armée de terre peut garder 34.200 hommes, la marine 4.500 hommes et un tonnage total de 10.000 tonnes, et l'aviation, 3.000 hommes et 60 appareils. On trouve également certaines clauses tendant à limiter les contacts Finlande-Allemagne pour l'après-guerre. En outre, le délai de paiement des réparations était porté à huit ans, mais il était donné au dollar une valeur supérieure à celle qu'il avait en réalité à l'époque.

**

On a reproché au gouvernement finlandais d'alors la façon dont il conduisit les opérations militaires et les négociations de paix. Les troupes finlandaises, a-t-on dit, ont commis l'erreur de pénétrer sur des territoires soviétiques reconnus comme tels avant 1939, et les conditions de paix soviétiques auraient dû être acceptées dès 1943, puisqu'une année supplémentaire de combat ne les améliora pas, bien au contraire.

C'est ignorer qu'une frontière territoriale est

difficile à défendre, et que si la ligne de feu ne doit la suivre qu'approximativement, mieux vaut que les troupes soient stationnées en delà qu'en deçà, comme font maintenant les troupes des Nations Unies en Corée pour défendre le 38° parallèle. A remarquer que lorsque certains emplacements stratégiques furent atteints dans les régions immédiatement voisines de la frontière, les troupes finlandaises ne poursuivirent pas leur offensive malgré les bons résultats qui pouvaient en être attendu pendant les premiers mois de la guerre.

En ce qui concerne les négociations de paix, il ne faut pas oublier que l'une des conditions les plus difficiles à remplir, comme l'a noté Tanner, était le départ des troupes allemandes. Rien ne permet de penser, non seulement, que l'acceptation des conditions soviétiques en 1943 n'eût pas été suivie de dommages plus grands que ceux que la Wehrmacht en retraite fit subir à la Finlande en 1944, mais que l'Allemagne n'eût pas tenté avec ce pays ce qu'elle fit en Hongrie un plus tard, lorsque cette dernière voulut elle aussi se retirer du conflit: remplacer le gouvernement légal par une équipe résolue à lier le sort de son pays

à celui de l'Allemagne. S'incliner devant les exigences de l'U.R.S.S. représentait infiniment plus de dangers en 1943 qu'en 1944, et le mérite du gouvernement finlandais fut grand de continuer la lutte une année de plus afin de limiter les risques ultérieurs (9).

Les Finlandais ne s'y sont pas trompés, puisqu'en 1951, Tanner, le principal artisan de cette politique, fut renvoyé au Parlement triomphalement, quelques mois seulement après avoir purgé la peine de prison à laquelle les Russes avaient exigé qu'il fût condamné pour son attitude pendant la guerre.

(9) Les mémoires de Mannerheim (pp. 396-429) contiennent sur les contacts et négociations de juillet à septembre 1944 des précisions très importantes, car le Maréchal était devenu Président de la République. Ils éclairent aussi bien les causes de l'offensive soviétique en Finlande, déclenchée à l'insu des Alliés, que les procédés de la diplomatie du Kremlin, et le comportement de la Suède. Le Maréchal y narre également les combats livrés par les Finlandais aux Allemands de septembre 1944 à janvier 1945.

La situation dans les Pays Baltes

Nous publions aujourd'hui une nouvelle étude sur les Pays Baltes. Elle n'aborde que des aspects fragmentaires de la situation mais qui sont pourtant significatifs. Pour la plupart, les informations qui y sont utilisées sont extraites de la revue *News letter from behind the iron Curtain*, publication de réfugiés estoniens à Stockholm, dont les renseignements sont toujours puisés aux meilleures sources.

LETTONIE

Situation générale

D'après l'opinion unanime de tous ceux qui ont pu fuir la Lettonie au cours de l'été, on ne note pas de modification sensible au régime institué par la domination soviétique. Selon quelques réfugiés, les communistes se sentiraient davantage en sécurité que dans les premières années d'après-guerre. Cette assurance proviendrait de la « liquidation » de leurs plus dangereux ennemis: les vieux fermiers et l'intelligentsia patriote. Il s'ensuivrait un certain assouplissement de la surveillance policière. Mais ceci repose plutôt sur des impressions des témoins que sur des faits concrets.

Russification. — Les Russes immigrants ont été utilisés pour une pénétration systématique. Il ne s'agit pas d'une transplantation effectuée sur une grande échelle mais d'une infiltration discrète et lente. Les occupants sont en majorité des militaires russes qui sont demeurés en Lettonie après leur démobilisation. Peu à peu, ils y ont fait venir leurs parents, et le mouvement d'immigration n'a pratiquement jamais cessé. Les Russes résident surtout dans les villes, où leur proportion atteint 50 %. En revanche, ils sont peu nombreux dans les campagnes, où la vie est très misérable.

Relations entre Lettons et Russes. — Les Russes se conduisent comme des conquérants. Non seulement, ils bénéficient d'un traitement de faveur (nourriture, logement, travail) mais leur

comportement à l'égard des Lettons est celui de citoyens privilégiés, conscients de leur supériorité de caste. Par exemple, dans les magasins, ils exigent d'être servis immédiatement, sans passer par les files d'attente. Les rixes avec les Lettons sont fréquentes, particulièrement dans les débits de boisson et dans les dancings.

A l'exception des hautes sphères du Parti et du gouvernement, il n'y a pas de relations sociales entre les Russes et les Lettons. Les mariages mixtes sont extrêmement rares.

Propagande communiste. — Il n'y a pas de propagande ouverte pour obliger les gens à adhérer au parti, mais on fait pression sur la jeunesse pour qu'elle adhère aux Komsomols. On reconnaît là une pratique courante du régime soviétique: négliger les vieilles générations une fois que les éléments susceptibles d'offrir une résistance sérieuse ont été liquidés ou déportés, et concentrer tout l'effort d'éducation et de propagande sur les jeunes.

La propagande communiste s'exerce par les moyens habituels, c'est-à-dire par des cours et conférences donnés par les agitateurs. Mais ces opérations confinent davantage à la routine qu'elles ne suscitent d'enthousiasme, si l'on en croit du moins les plaintes continuelles de la presse russe à propos de leur manque d'efficacité.

Moral de la population. — Selon les réfugiés, la population semble la proie d'une grande résignation. Elle n'a pas abandonné tout espoir, mais elle est convaincue que la seule chance de libération réside dans un conflit entre l'U.R.S.S. et les puissances occidentales. Les émissions de la « Voix de l'Amérique » sont largement écoutées. Tous ceux qui en ont la possibilité suivent ses émissions, membres du P. C. compris.

Session du Soviet Suprême

Les 10 et 11 avril 1952, la deuxième session du Soviet Suprême a eu lieu à Riga. Elle fut précédée par une communication de la radio de Riga (du 9 avril) annonçant que le Praesidium

du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. avait confirmé un décret proposé par le Praesidium du Soviet Suprême de la R.S.S. lettone, d'après lequel le territoire de la Lettonie serait dorénavant divisé en trois districts :

- a) — District de Riga ;
- b) — District de Daugavpils ;
- c) — District de Liepaja.

Dans son numéro du 10 avril, *Cina*, organe du P.C. letton, a commenté ce décret en affirmant qu'il apporterait une amélioration au travail d'organisation des bureaux soviétiques responsables ; il sera plus facile de diriger, d'organiser, de contrôler les activités des villes, des rayons et des villages.

Cette réforme ne fut pas discutée à la session du Soviet Suprême letton. En revanche, la question budgétaire fut inscrite aux débats.

Budget de 1952 : Le ministre des Finances, Wilhelm Lecis souligna que les prévisions d'ensemble étaient plus faibles que celles des années précédentes. Il nota que, dans un certain nombre d'industries, des manquements sérieux de production avaient été observés et que les obligations financières n'avaient pas été remplies. La collecte des impôts avait été mal organisée dans un certain nombre de rayons.

D'autres critiques furent exprimées. Le travail du ministère des Forêts est mal organisé ; les prévisions de dépenses budgétaires ont été dépassées de 2.959.000 roubles tandis que les rentrées n'atteignaient que 40,2 % des prévisions.

Lecis signala en outre qu'en 1951 les ministères suivants n'avaient pas exécuté leur plan : Forêts, Cinéma et Bâtiment.

Épuration dans les rangs du Parti

En juillet 1950, quand les Soviets célébrèrent le 10^e anniversaire de leur occupation de la Lettonie, une véritable pluie de décorations tomba sur les hauts fonctionnaires du Parti. Parmi ceux qui furent honorés de la Bannière rouge du Travail, notons : le 1^{er} secrétaire du P.C. du rayon de Liepaja, Julijs Vende (Letton) ; le 1^{er} secrétaire du rayon de Jekabpils, Julius Witte (non-Letton) qui, en automne 1950, fut élu au Soviet Suprême de la R.S.S. lettone par le district électoral Sanakste du rayon de Jekabpils ; l'administrateur du Trust des Bois de charpente pour la Marine, Pavils Enelis (Letton) ; le directeur de l'Office des routes, attaché au Conseil des Ministres de la R.S.S. lettone, Janius Gustsons (Letton) qui, durant la première occupation soviétique, fut commissaire du peuple à l'industrie du bois de charpente ; l'administrateur des Chantiers de réparations navales de Riga, Leonid Prutjan ; l'administrateur de la manufacture de Daugavpils et des usines de réparations automobiles, Antons Locs (Letton). Le ministre adjoint pour l'industrie du papier et du bois de construction, Anton Granit, fut récompensé par la Médaille du Travail Héroïque.

Moins de deux ans ont passé et les circonstances ont beaucoup changé pour la plupart des fonctionnaires mentionnés ci-dessus. Dans son rapport au 11^e Congrès du C.C., le 1^{er} secrétaire au C.C. du P.C. letton, Kalnbersinsh annonça qu'en 1950, déjà, le rayon de Liepaja était dirigé d'une manière « impossible », que des nationalistes bourgeois avaient pénétré dans toutes les institutions. Afin de liquider cet état de choses, le 1^{er} secrétaire du rayon, Wende, fut « débarqué » il y a quelque temps et remplacé par l'ancien 1^{er} secrétaire du rayon de Valmiera, Nikolai Shalaiev (Russe).

Puis *Cina* (n° 22, 1952) a publié un long article de Kalnbersinsh où il est dit que Witte, le 1^{er} secrétaire du P.C. au rayon de Jekabpils et dé-

puté au Soviet Suprême, n'a pas fait l'auto-critique de son travail, que les activités politiques dans son rayon ont été complètement négligées, que les manquements aux statuts des kolkhozes ont été extrêmement nombreux, etc..., par conséquent, le Bureau du P.C. fut obligé de punir Witte sévèrement et de lui enlever son poste. Le successeur définitif de Witte au secrétariat du rayon de Jekabpils est Vivaldis Vallis, qui fut secrétaire au C.C. des Komsomols lettons, puis directeur du Département politique de la station de tracteurs et de machines Straupe.

La situation au Trust des Bois de constructions navales n'est pas plus satisfaisante ; plusieurs employés ont cherché à tromper l'Etat. N'ayant pas réussi à exécuter le plan, ils ont présenté des rapports faux où ils disaient que le plan avait été rempli à plus de 100 %, ce qui leur permit de toucher des primes. L'administrateur du Trust, Enelis, non seulement n'a pas démasqué ces criminelles machinations, mais encore il a essayé de les couvrir. Le ministre pour l'industrie de bois de charpente, Vimba et son adjoint, Granit, n'ont pas écouté ceux qui « tiraient les signaux d'alarme » et, de plus, ils ont complimenté ces employés indéliçats. Le Bureau du C.C. a expulsé Enelis du Parti, Vimba fut sévèrement puni et Granit démis de ses fonctions.

Kalnbersinsh alla jusqu'à dire qu'il y a des membres du P.C. qui détestent la critique, particulièrement la critique provenant de ceux qui sont au-dessous d'eux. Tel était le directeur de l'Office central des Routes, Gustsons, qui avait renvoyé d'honnêtes employés. C'était un bureaucrate qui se considérait au-dessus des intérêts de l'Etat et il fut renvoyé pour cette raison.

L'administrateur de la Manufacture de machines et de réparations automobiles à Daugavpils, Locs a permis que le matériel de l'usine fût utilisé par des personnes privées. Plusieurs administrateurs ont « liquidé » le matériel appartenant à l'usine et ont gardé l'argent. Afin de dissimuler les manques à la production, de fausses statistiques furent élaborées, etc... L'organisation du P.C. et le Comité de Daugavpils réussirent à démasquer ces activités contre l'Etat. Locs a été renvoyé et il est rendu responsable de ces manquements.

L'administrateur des Chantiers de réparations navales de Riga, Prutjan et l'organisateur du P.C. qui lui était adjoint, N. Balev, furent tous deux renvoyés (cf. *Cina*, n° 16, 1952), car les activités politiques et l'application des nouvelles méthodes de travail étaient complètement négligées dans leur entreprise.

Russification

Sur le plan culturel, la russification se poursuit activement.

Réforme de la philologie. — Les langues baltes sont obligées d'incorporer des milliers de mots, termes et idiotismes russes, — qui ne doivent pas être traduits mais incorporés sous leur forme russe.

Les plus éminents philologues d'Estonie, de Lettonie et de Lithuanie se sont réunis lors d'une conférence qui dura du 19 au 23 février où, en présence de plusieurs secrétaires du P.C., des directives furent données par des émissaires de Moscou, les philologues Serebrennikov, B. Gornung et S. Ozdegov.

Au cours de cette séance, le directeur de l'Institut historique du P.C. letton, K. Kraulinsh, annonça que, dans ses archives, figuraient plus de 15.000 termes et mots russes difficiles à traduire. Conclusion : à quoi bon aller au devant des difficultés alors qu'il est si facile d'incor-

porer tels quels les mots russes dans les langues baltes.

Pour justifier cette théorie, les arguments suivants furent avancés :

a) dans les traductions des théories du marxisme, une stricte exactitude doit être observée,

b) — les langues baltes s'enrichiront en prenant des mots dans la langue la plus riche du monde, la langue russe,

c) — elles deviendront plus pures en se débarrassant du « *jargon des classes exploiteuses et des archaïsmes du vocabulaire religieux* »,

d) — le travail des traducteurs deviendra plus facile,

e) — les peuples de l'U.R.S.S. se comprendront mieux les uns les autres.

Finalement, les conférenciers envoyèrent un télégramme de félicitations à Staline, en lui demandant l'autorisation d'emprunter des mots à la langue russe !

Les Baltes avaient emprunté quelques mots au russe durant les règnes tsaristes. Ils l'avaient fait volontairement, et ces mots se référaient le plus souvent à la police du régime, comme *strajnik* (surveillant), *ouriadnik* (sous-officier), *kazak* (cosaque) etc... C'est maintenant la police qui décide de ces choses.

Le réalisme socialiste chez les dramaturges. —

En mars (cf. *Cina* du 13 avril et la radio de Riga du 23 avril), une session d'étude fut organisée pour les dramaturges d'Estonie, de Lettonie, de Lithuanie, de Karélie et de Moldavie à Dubulti, plage de Riga. Apparemment les bolchéviks considèrent que toutes ces nations sont à égalité dans leurs insuffisances et par conséquent les paroles de F. Rokpelnis, directeur du bureau des Arts au Conseil des ministres de la R.S.S. lettone s'adressent indifféremment à ces cinq républiques :

« *Nous n'avons pas réussi à créer des drames nouveaux significatifs. Nous n'avons pas réussi à créer des œuvres valables pour notre temps. Notre art dramatique dépérit parce que les écrivains ne connaissent pas suffisamment la vie.* »

C'est pourquoi les écrivains durent, comme des écoliers, écouter les leçons des fameux « spécialistes » de Moscou, Stein, Kron, Simonov, Glebov, etc.

Rokpelnis expliqua que d'autres branches de l'art souffraient également de graves lacunes. Il n'y a pas assez de chansons populaires : les coupables sont les poètes et les compositeurs, mais plus spécialement les premiers qui n'ont pas encore compris le caractère des chansons populaires. Ils devront également assister à une conférence identique.

Congrès des Jeunesses lettones. — Le 1^{er} mars 1952 s'est tenu à Riga, la 5^e Conférence de l'organisation des Jeunesses de Riga, suivi par le 9^e Congrès des Jeunesses lettones, les 20 et 21 mars.

D'après *Cina* (n° 55, 68, 69 et 70) la situation actuelle au sein de la jeunesse peut se décrire comme suit :

Depuis le 8^e Congrès des Jeunesses en juin 1950, le nombre des Komsomols a augmenté de 41.000. La participation des jeunes (pas seulement des jeunes communistes) à l'industrie et aux transports, est considérable, car les jeunes constituent plus de la moitié des forces employées. Plus de 25.000 jeunes ouvriers sont stakhanovistes. Actuellement il y a 35.000 jeunes Komsomols à Riga et un peu plus de 1.200 sont membres du P.C. Plus de 80 % des enfants de Riga appartiennent

aux Pionniers, leur nombre total dans tout le pays étant de 117.000.

Depuis 1951, 300 Komsomols ont été nommés à des postes responsables dans des établissements d'éducation. Dans presque tous les kolkhozes, sovkhoses et stations de tracteurs il y a maintenant des organisations de base de Komsomols qui groupent 17.000 membres. 2.000 jeunes communistes détiennent des postes responsables à la campagne.

Les critiques ont porté sur le manque d'activité politique, les négligences dans l'agitation, la culture et l'éducation.

Il faut renforcer l'activité politique et idéologique. Les organisations de Komsomols doivent éduquer la jeunesse dans un esprit de patriotisme soviétique. De même, les activités doivent être dirigées contre l'impérialisme anglo-américain, dans le but de lutter contre ses tendances bestiales et de démasquer son caractère agressif. Le congrès rappelle à chaque jeune communiste que les Komsomols sont engagés dans une lutte contre les vestiges du capitalisme dans la conscience de la jeunesse lettone, et contre toute réapparition du nationalisme bourgeois letton : la jeunesse lettone doit être éduquée selon les critères d'une éthique communiste.

ESTONIE

Situation générale

On ne note pas de changement important en Estonie d'où, comme des autres pays baltes, les nouvelles ne parviennent que très difficilement. L'impression dominante est que les conditions de vie demeurent difficiles et que la population, comme en Lettonie, ne conserve que peu d'espoir dans un changement.

Russification. — En Estonie, le nombre des Russes demeure très grand. Au début, ils étaient principalement groupés dans les villes, mais depuis peu ils ont commencé à venir dans les kolkhozes. A quelques exceptions près, ils occupent les meilleures places.

Déportations. — Il est impossible de fixer un chiffre. Les estimations varient de 50.000 à 100.000 depuis 1941. Outre les déportations en masse, il y a des déportations que l'on pourrait appeler « individuelles » ou de « catégories », qui frappent des spécialistes. Ceux-ci peuvent être envoyés dans n'importe quelle région de l'U.R.S.S. C'est ainsi qu'un assez grand nombre de marins estoniens ont été envoyés sur les côtes du Pacifique.

Résistance. — Le mouvement actif des partisans a presque complètement disparu. Il y a encore naturellement des hommes qui se cachent dans les forêts, mais ils ne sont pas organisés. La plupart d'entre eux sont des gens recherchés qui ont préféré la fuite à la déportation. L'extinction du mouvement des partisans est due à la collectivisation, car c'étaient les fermiers individuels qui aidaient et protégeaient les partisans.

Propagande occidentale. — Les émissions de la « Voix de l'Amérique » continuent à tracasser les autorités. Beaucoup les écoutent, — pratiquement tous ceux qui ont un poste.

Les autorités essaient d'introduire le système de l'écoute collective partout où c'est possible. L'écoute des radios étrangères est considérée comme un acte hostile envers le régime et les auditeurs peuvent être arrêtés. A la campagne,

les gens cachent leurs postes dans les bois, en dehors de leurs maisons et écoutent clandestinement.

La propagande produit la même impression qu'en Lettonie. On estime que l'Ouest ne veut pas sérieusement combattre le communisme, et que l'U.R.S.S. effectivement doit être très puissante car sinon pourquoi les puissances occidentales céderaient-elle devant elle comme elles le font?

Collectivisation. — La collectivisation a été réalisée à 100 %. Cependant la fusion des plus petits kolkhozes en « agrovilles » a été abandonnée l'an dernier. Au début, les autorités commencent à faire transporter les maisons les plus neuves des fermiers individuels et à les rassembler de manière à former des villages, mais ce transport fut arrêté car il exigeait de trop gros efforts et de très grosses dépenses. La plupart des présidents des kolkhozes sont des estoniens dénationalisés venant de Russie.

La bataille pour les semailles

En automne dernier, de févres préparatifs commencent pour les semailles de printemps. Le C.C. du P.C. estonien et le gouvernement proclamèrent que l'année prochaine tous les champs devaient être ensemencés.

D'après le plan établi, les semailles devaient être achevées le 20 mai. Cependant, à cette date, pas un seul des 39 rayons n'avait atteint son objectif. Deux seulement, ceux de Võru et Tõrva avaient exécuté le plan à plus de 80 %, 14 à plus de 70 %, 13 à plus de 60 %, 7 à plus de 50 % et 3 à plus de 40 % (*Rahva Hääl*, 22 mai), 5 jours plus tard un seul rayon celui de Võru avait accompli le plan.

Le 1^{er} juin, c'est-à-dire 10 jours après la date fixée, il n'y avait encore que 11 rayons sur 39 qui avaient terminé leurs semailles (radio de Tallinn, 3 juin 1952).

Nous décrivons ici dans quelles conditions cette bataille fut perdue. Nos sources sont le journal *Rahva Hääl* et les communiqués de la radio. Ces sources officielles apportent des renseignements intéressants sur les méthodes soviétiques.

Tout d'abord les autorités firent appel à un travail intense d'agitation et de propagande. Les meilleurs membres du P.C. et du Komsomol furent répartis entre les brigades agraires ; allocations, journaux muraux, slogans, diagrammes, tableaux d'honneur pour les meilleurs kolkhoziens, tous les moyens d'émulation destinés à provoquer « l'enthousiasme des masses » furent utilisés. (*Rahva Hääl*, 26 avril 1952).

C'est ainsi que sur l'initiative de la Maison du Peuple de Kopu, chaque brigade agricole du kolkhoze bolchévique publia un journal où les ouvriers progressistes furent loués et les paresseux critiqués (*Rahva Hääl*, 16 mai 1952).

Les brigades d'agitation du rayon de Võru donnèrent chaque mois des représentations dans les kolkhozes du rayon, qui furent précédées d'un rapport lu par le secrétaire du comité de rayon des Komsomols, le camarade Morosov, sur les progrès des semailles de printemps. La brillante idée de faire placer dans chaque camp des écriteaux avec l'inscription suivante : « *Camarade kolkhozien, ne quitte pas le champ, sans avoir rempli ta tâche journalière, mais dépasse la chaque jour.* »

Dans d'autres endroits, durant la pause de travail, on organisa des discussions sur des sujets de politique intérieure et étrangère. Dans le rayon de Viljandi, près de 900 conférences furent lues et des discussions organisées au sein de la

population rurale durant la campagne des semailles (*Rahva Hääl*, 22 mai).

Un seul fonctionnaire, le secrétaire du comité du P.C. dans le rayon de Coksa Mets fut assez hardi pour exprimer l'opinion que l'agitation politique n'avait eu aucun effet sur les résultats de la campagne de semailles. Il fut durement critiqué pour cette hérésie (*Rahva Hääl*, 16 mai 1952).

Les Komsomols tinrent une place de premier plan dans la campagne d'agitation à la fois dans les kolkhozes et dans les stations de tracteurs.

La population des villes et les enfants des écoles constituèrent les bataillons de réserves. Quand la propagande et le contrôle des Komsomols et du Parti se révélèrent insuffisants pour la bonne exécution des plans de semailles, les enfants des écoles aussi bien que les ouvriers et les employés des villes furent envoyés pour travailler dans les champs.

Par exemple, les ouvriers de la ville de Otepää aidèrent les kolkhoziens du rayon en plantant des pommes de terre et en faisant d'autres travaux de printemps. Les élèves des écoles secondaires de Mustla, Rapla, Tapa et Kehra participèrent activement aux travaux.

Dans le rayon de Põltsamma, un dimanche de plantation de pommes de terre fut organisé avec succès et les ouvriers de la ville et les employés y participèrent (radio de Tallinn, 18 mai 1952). Il en fut de même dans le rayon de Hiiumaa, etc...

D'autres forces de réserves dans la bataille de printemps furent constituées par les femmes des kolkhoziens ayant de petits enfants. Afin de pouvoir utiliser complètement leur capacité de travail, chaque kolkhoze fut informé qu'il devait ouvrir un jardin d'enfants pour que les mères puissent travailler dans les champs. Mais les projets ne furent pas réalisés complètement. Le 1^{er} juin, la radio de Tallinn annonçait que 87 jardins d'enfants avaient été ouverts dans les kolkhozes (au lieu de 150 prévus).

En dépit de tous les efforts qui ont été déployés, le système socialiste dans les campagnes montre assez son inefficacité.

L'organisation du travail volontaire

Quand les Russes occupèrent l'Estonie pour la seconde fois en 1944, plusieurs villes étaient en ruines. A ce moment, les autorités n'avaient ni matériel ni forces de travail à leur disposition. Aussi trouva-t-on une méthode simple et efficace pour réparer les ruines : créer des équipes de travailleurs volontaires.

Il est compréhensible que dans les premiers mois de l'après-guerre la population ait été appelée à prêter son concours pour accomplir certains travaux dans l'intérêt de la communauté. Cependant, les communistes firent de cette mesure de détresse un système permanent.

Un rapport de J. Rosental, délégué au Soviet Suprême de la R.S.S. d'Estonie pour la ville de Tartu, rapport publié dans *Rahva Hääl*, (n° 91, 16 avril 1952), montre à quel point ce travail « volontaire » (c'est-à-dire non payé) est devenu une sorte de travail forcé et une exploitation économique de la population urbaine. D'après ce rapport, en 1951, les habitants de Tartu ont donné gratuitement plus d'un million d'heures de travail pour nettoyer et rebâtir leur ville. Ils ont débarrassé 32.000 mètres cubes de ruines, nivelé 11 hectares de terrain, semé 7,3 hectares de gazon, planté 11.000 arbres et arbustes, pavé 35.000 mètres carrés de rues, asphalté 94.500 mètres carrés et enfin élevé un monument à Lénine.

Cependant, le travail volontaire ne touche pas encore à sa fin. Selon Rosental, « cette année,

de grands travaux d'agrément doivent être exécutés grâce au travail communautaire ». Ainsi en a décidé la commission exécutive de la ville.

D'après l'énumération faite par Rosental, il est clair que les travaux qui doivent être exécutés ne sont pas de première urgence. Les squares publics doivent être aménagés; il en est de même des environs de la place publique; la place du marché doit être pavée; le terrain de sport doit être agrandi, etc...

La commission exécutive a décidé, dans un plan de travaux, que les habitants de Tartu devront donner en 1952, 1.200.000 heures de travail gratuit et volontaire. Au cours de l'été et du printemps, c'est-à-dire pendant la saison du travail, chaque habitant de Tartu a dû sacrifier au moins assez d'heures pour faire dix jours entiers de travail, c'est-à-dire à peu près autant que le nombre de jours de vacances des travailleurs « gémissant sous le joug du capitalisme ». On doit ajouter que ces travaux « volontaires » de reconstruction et d'embellissement ont lieu partout, même dans les villes qui n'ont pas souffert de la guerre.

Les travaux militaires soviétiques Le cas du port de Liepaja

Au cours des deux dernières années, des rapports alarmants concernant les fortifications soviétiques sur la côte de la Baltique ont fréquemment paru dans la presse européenne. Nous examinerons ici la situation dans le port de Liepaja dont on voudrait faire une importante base navale sur la Baltique.

Depuis mai 1950, la ville de Liepaja est déclarée ville fortifiée. A peu près à la même époque, Liepaja cessa d'être un port de commerce. Cette

suppression se fit progressivement; de moins en moins de navires de commerce stationnèrent dans le port et aujourd'hui il n'y a presque plus que des tankers qui approvisionnent la marine en huile et en naphte.

Outre les vaisseaux de guerre et les bâtiments des garde-côtes, seuls des bateaux de pêche stationnent dans le port.

Depuis que la ville est devenue ville-forteresse, on n'a pas noté d'autres changements. Maintenant comme avant, il n'y a que deux croiseurs de la classe « Kirov » à Liepaja. On compte une vingtaine de destroyers sous-marins. Il y a un peu plus de mouilleurs de mines, de sous-marins, de bateaux à moteur et de cotres.

Ni le port de guerre ni le port de commerce n'ont été agrandis. L'équipement portuaire n'a pas été modifié. De même les lignes de chemin de fer n'ont pas subi de transformation.

Toutefois, on ne peut plus entrer dans la ville qu'avec une autorisation spéciale. Seuls les habitants du plus proche voisinage ne sont pas astreints à cette formalité. Les habitants de Liepaja ont un tampon spécial sur leur passeport, certifiant qu'ils habitent dans la zone I et leur permettant d'y revenir s'ils quittent la ville. Les habitants du rayon de Liepaja aussi bien que ceux des localités bordant la Baltique, de Klaipeda à Kolkas Rags ont une mention sur leurs passeports, attestant qu'ils habitent en zone II (voisinage). Tous ceux qui ont cette estampille peuvent demander une autorisation spéciale s'ils désirent aller à Liepaja. Le contrôle des autorisations se fait à la gare, à l'aérodrome et sur les deux grandes routes qui sortent de la ville. De même quiconque désire emprunter la route qui va de Liepaja à Ventpils (qui court le long de la côte) doit avoir une autorisation spéciale. Celle-ci est donnée par la milice et elle doit être encore visée par elle au lieu de destination.

La Commission d'enquête internationale et la guerre bactériologique

LA campagne de presse communiste sur la guerre bactériologique paraissait depuis quelque temps entrée dans une sorte de demi-sommeil. Certains pouvaient croire quelle allait doucement s'éteindre et laisser la place à un autre cheval de bataille. Les déclarations de la « commission internationale d'enquête », à son retour de Chine, viennent de la faire rebondir. La propagande communiste exploite à fond ces déclarations. Elle affirme que désormais nul homme de bonne foi ne peut mettre en doute la réalité de la guerre bactériologique. C'est là un de ses procédés favoris : faire confirmer des faits sujets à caution par des témoins suspects. L'accumulation de témoignage douteux et de preuves bancales jointe à la publicité qu'on leur accorde doit, en fin de compte, tenir lieu de démonstration irréfutable. Le déluge de messages et de déclarations, de photos et d'articles, est destiné à étourdir l'opinion. Quand on les examine de près, aucune de ces prétendues « preuves » ne se révèle sans faille. Encore faut-il se livrer à ce petit examen.

Bref historique

Récapitulons : Il y eut d'abord les déclarations de MM. Chou En Lai et Kuo Mo Jo (ce dernier, vice-président du Mouvement de la Paix) dont

on ne saurait soutenir sérieusement que le témoignage est absolument désintéressé puisqu'ils sont, l'un et l'autre, partie dans l'affaire. Le 25 février, M. Kuo Mo Jo s'adresse à M. Joliot-Curie ; 15 jours après, M. Joliot-Curie, qui n'est nullement orfèvre en la matière, qui n'a rien vu, rien constaté, s'empresse de croire sur parole M. Kuo Mo Jo et de prendre position. La propagande jette ainsi dans la bataille le nom d'un grand savant. Ce n'est peut-être pas celui qui conviendrait, et sa démarche apparaît singulièrement hâtive, étrangement contraire au véritable esprit scientifique. Mais l'étiquette « savant » permet de faire passer la camelote partisane.

Là-dessus, le bureau du Conseil mondial de la Paix emboîte le pas ! S'attendait-on à ce qu'il désavouât MM. Chou En Lai, Kuo Mo Jo et Joliot ? Puis c'est le déluge des « preuves » : photos d'insectes, de bactéries (certaines seront identifiées comme des faux incontestables, mais peut-on vraiment s'arrêter à ces bagatelles ?), de bombes bactériologiques, — identiques d'ailleurs aux inoffensives bombes à tracts, etc...

Viennent alors à la rescousse les témoins directs, ceux qui ont vu et constaté. D'abord la commission d'enquête des juristes démocrates, dont on nous dit qu'elle était précisément sur place. Cette commission ne comprend que des

communistes ou apparentés. Parmi eux, un M^o Jacquier, dont on se garde de nous dire qu'il est précisément le gendre de M. Cachin. Puis le pasteur Endicott (qui est membre du Mouvement de la Paix) et le doyen de Canterbury, qui est prêt à croire, non pas certes tout ce qu'on lui raconte, mais tout ce qui porte l'estampille soviétique (1).

A son tour, M. Yves Farge fait ses bagages et part pour la Chine. Il en revient pleinement convaincu de l'existence de la guerre bactériologique. Il l'était déjà avant son départ. On n'imaginerait pas M. Yves Farge déclarant à son retour : « Je me suis trompé ; j'ai été trompé »...

Et voici enfin le témoignage de la fameuse commission d'enquête internationale. D'où vient son importance ? C'est, nous dit-on, que cette fois nous sommes en présence de spécialistes hautement qualifiés et de témoins impartiaux. On insiste plus particulièrement sur le premier point et on cite complaisamment les titres du professeur Needham ou du professeur Malterre, titres qui du reste ne paraissent pas contestables. Pour l'impartialité, c'est autre chose. Il convient donc d'examiner à la fois la qualité des témoins et la portée de leur témoignage.

Formation de la Commission

Mais auparavant, il faut souligner dans quelles conditions curieuses cette commission a été constituée.

Il y a quelques mois, la presse communiste avait annoncé à grand fracas que le Conseil Mondial de la Paix entendait constituer une large commission d'enquête, qui comprendrait des savants, des hommes d'Eglise, des juristes.

Pendant plusieurs mois, nul ne souffla plus mot de cette fameuse commission. On pouvait croire que le projet était tombé dans l'oubli. Grave erreur. La commission existait ; elle était même en route pour la Chine dès le 21 juin. Simplement, on avait négligé de nous informer de son départ. En revanche, à son retour, elle avait droit à la publicité la plus éclatante.

Ici, deux constatations s'imposent.

En premier lieu, on voit bien le bénéfice que la propagande communiste peut retirer de l'effet de surprise ; on voit mal ce qu'y gagne la recherche la vérité. Pourquoi le départ de cette commission a-t-il été entouré de mystère ? Quelles négociations, quelles tractations l'ont précédé ?

En second lieu, il est clair que cette commission est infiniment plus restreinte qu'il n'était prévu. Elle se compose de six savants ; on n'y trouve ni juriste ni représentant des Eglises. A quoi, la presse communiste objecte que de nombreux savants sollicités se sont récusés. Que ne donne-t-elle des noms ! L'*Observateur*, qui n'est pas suspect d'hostilité a priori à l'égard des communistes (bien au contraire) note à ce sujet :

« Lorsque les journalistes, lui ont demandé pourquoi la Chine n'avait invité que des experts favorables au nouveau régime chinois, le Dr. Needham répondit que 18 savants anglais avaient été invités mais qu'il avait été le seul à trouver la chose suffisamment importante pour lui consacrer trois mois de recherches... Le Dr. Needham a révélé également qu'un spécialiste hindou de la peste avait été invité et avait manifesté le désir de se joindre à la commission mais qu'il n'avait pas eu l'autorisation de son gouvernement.

« Nous avons, pour notre part, appris de source différente que le gouvernement indien était suf-

fisamment convaincu de la possibilité de la guerre bactériologique pour avoir souhaité envoyer une commission indépendante mais que le gouvernement chinois n'avait pas donné son accord » (*Observateur*, 2-10-52).

Pour notre part, nous serions curieux que l'*Humanité* donne la liste des savants français présents.

Nous n'avons pas affaire à une commission qui, par son recrutement, fasse incontestablement autorité ni qui ait opéré au grand jour. Partie sans tambour ni trompette, elle est revenue escortée des fanfares de la propagande. Etrange manière d'opérer.

Les hommes de la Commission

Voyons maintenant qui la compose. Nous ne songeons pas à mettre en doute la qualification scientifique de ses délégués. Malheureusement, celle-ci se double d'une appartenance ou d'une sympathie politiques qui ne contribuent pas à diminuer nos craintes. Le Dr. Needham possède une réputation scientifique incontestable. Mais il n'est pas moins connu comme « fellow-traveller ». Dès le 25 septembre 1937, le *Daily Worker* annonçait une conférence du Dr. Needham à l'Ecole des Cadres du Parti communiste. En 1948, son nom figurait parmi ceux des directeurs de la librairie russe Collet. En 1951 il était président de l'Association d'Amitié britanno-chinoise et le 14 avril 1952 le *Daily Worker* le signalait comme président d'une réunion du Conseil de la Paix à Londres.

Il faut noter que les enthousiasmes scientifiques et politiques sont chez le Dr. Needham étroitement associés et semblent former dans son esprit un couple indissoluble ; témoin les lignes suivantes, écrites en 1936 :

« Pavlov et Lénine resteront dans la mémoire des hommes aussi longtemps que durera l'histoire comme le don de la Russie au XX^e siècle. Figures géantes, l'une de la connaissance, l'autre de la fraternité, ils montrent la route vers le monde nouveau contre lequel, à la fin, rien ne prévaudra. »

Le 26 avril 1952, à une réunion de l'Association britanno-chinoise, avant de partir pour la Chine, il déclarait :

« L'emploi de la bombe bactériologique, qui semble manifeste à la lumière de toutes les preuves que nous avons... »

Ainsi, avant son départ, son opinion était faite.

Au Brésil, le Dr. Samuel Pessoa était candidat en 1940 au Congrès sous l'étiquette communiste.

En Suède, la doctoresse Andrea Andreen est également connue parmi les « fellow travellers ». Dans une interview accordée au *Morgen Tidningen* le 18 septembre 1952, à son retour de Chine, elle vendait assez maladroitement la mèche :

« Nous nous sentions si sûrs de l'intégrité de nos hôtes chinois que nous avons eu entièrement confiance dans l'exposé qu'ils nous ont fait de l'emploi de l'arme bactériologique par les Américains. La base scientifique du travail de la commission consista dans le fait que les délégués acceptèrent implicitement les accusations et les preuves chinoises et nord-coréennes. »

Il y a peu à dire du Dr. Joukov : il est Russe.

Nous n'avons pas de renseignements particuliers sur le Dr. Olivo Oliviero, Italien, ni sur le professeur Malterre. Il convient cependant de si-

(1) Rappelons que le titre de doyen de Canterbury n'est nullement ecclésiastique.

gnaler que, dès son retour, ce dernier s'est mis à la disposition de l'appareil communiste puisqu'il a pris la parole à la Conférence nationale des femmes paysannes où tous les orateurs étaient des femmes communistes.

Un mensonge flagrant

A son retour, M. Jean Malterre a été interviewé par l'*Humanité*. Pour renforcer la valeur du témoignage de la commission, il a fait cette déclaration particulièrement intéressante :

« Les membres de la commission étaient assez sceptiques. Au départ, 4 sur 6 d'entre eux ne croyaient pas à la guerre bactériologique. Les deux autres n'avaient pas d'opinion préconçue » (*Humanité*, 9-10-52).

Il est dommage pour le professeur Malterre que ses propres collègues lui apportent un démenti flagrant. Le Dr. Needham, nous l'avons vu, n'était nullement sceptique. Il avait une opinion nettement préconçue. Le Dr. Andréa Andreen dit exactement le contraire, en Suède, de ce qu'affirme en France le professeur Malterre. Elle témoigne, elle, que toute la commission avait pleine confiance en la réalité de la guerre bactériologique. Et il est à peine besoin de souligner que ni le Dr. Pessoa, candidat communiste ni le Dr. Joukov, savant russe, ne pouvaient, au départ, témoigner d'un scepticisme ou d'une absence d'opinion qui, aux yeux du régime soviétique, ou du parti communiste, auraient fait d'eux des suspects.

Le professeur Malterre ne pouvait ignorer le véritable état d'esprit de ses collègues. On est donc obligé de conclure qu'il cherche sciemment à abuser les lecteurs de l'*Humanité*. Il est pris ainsi la main dans le sac de ses vilaines malices.

La suite de ses déclarations montre sa complicité. Il rend hommage à Joliot-Curie. Lui-même, nous dit-il, avait été « choqué que Joliot-Curie puisse engager un nom aussi prestigieux que le sien dans l'affirmation d'un fait qui ne semblait pas, à l'époque, péremptoirement démontré »... Mais le professeur Malterre reconnaît aujourd'hui que Joliot-Curie avait « bien placé sa confiance » et qu'il « a fait preuve d'une véritable prescience » (*Humanité*, 9-10-52).

Langage extrêmement curieux. Est-ce le propre d'un savant de « faire confiance », et la prescience n'est-elle pas le fait des cartomanciennes ou des fakirs ? Si nous insistons sur ce point, ce n'est point pour chercher une pointilleuse chicane à M. Malterre, mais bien parce que ses propos dévoilent le caractère antiscientifique de toute cette campagne, et ce qu'on pourrait appeler sa fraude perpétuelle. M. Malterre est là pour justifier Joliot-Curie après coup, pour justifier une prise de position partisane qui est indéfendable du point de vue scientifique quand bien même on devrait nous démontrer demain la réalité de la guerre bactériologique.

Le professeur Malterre ne s'en tient pas là. Désireux de réfuter à tout prix la thèse des épidémies non provoquées, il progresse hardiment dans la voie de la galéjade :

« Ces objections méconnaissent complètement le pas sanitaire gigantesque qui a été accompli par la Chine. Aucune parole ne peut le représenter. Je traiterai cela par des exemples : Il est bien difficile, en plein été, de trouver une mouche dans une grande ville de Chine, et celles-ci sont extrêmement rares même dans les villages. Pas un membre de la commission n'a été piqué par une seule puce, ni par un moustique et les

rats et souris sont devenus pratiquement introuvables » (idem).

C'est pour nous raconter cette histoire marseillaise que M. Malterre est revenu de Pékin.

Malheureusement pour lui, les épidémies naturelles dont il nie l'existence étaient bel et bien avouées par un journal de Pékin *Le quotidien du peuple*, le 25 février 1952. Ce journal indiquait que le temps relativement doux et la négligence des organisations de santé locales étaient parmi les causes naturelles des épidémies de pneumonie et d'influenza.

Le rapport de la Commission

Venons-en maintenant au rapport lui-même. Quels sont les principaux points mis en évidence par la commission ?

1° La commission semble conclure plutôt à des expériences de guerre bactériologique qu'au déclenchement de la guerre elle-même, (contrairement à ce que la propagande communiste avait affirmé).

2° Elle insiste sur le fait que les méthodes utilisées par les Américains sont à peu de choses près celles des Japonais.

3° Nulle part, la commission n'a procédé à des expériences directes. Elle s'est contenté de vérifier les travaux des experts chinois et d'interroger — affirme-t-elle — un certain nombre de témoins.

4° La commission considère comme un élément décisif son entrevue avec les aviateurs américains.

Ce sont ces deux derniers points que nous examinerons en détail.

En ce qui concerne le travail accompli par la commission, six cas ont été étudiés : 2 de peste en Corée, 1 de peste, 2 de charbon et 1 de choléra en Chine. Le rapport ne comporte, sur tous ces cas, que des résumés des faits que la commission a constatés ou des documents mis à sa disposition par les experts chinois ou coréens. De toute façon, jamais la commission n'a assisté à un bombardement bactériologique. On ne trouve pas non plus de détails précis sur le contre-interrogatoire que la commission est censée avoir fait subir aux témoins directs de ces bombardements. En sorte qu'il est à peu près impossible de savoir si la commission s'est bien rendue sur place ou si elle a uniquement travaillé sur les documents mis à sa disposition.

Toutefois, le Dr. Needham, dans sa conférence de presse, a affirmé qu'un grand nombre de témoins avaient été interrogés. Il tire même argument du fait qu'aucune contradiction ne s'est révélée dans leurs dires pour démontrer qu'étant donné le grand nombre de témoignages aucune supercherie n'était possible.

A vrai dire, il est parfaitement possible que les témoins aient été de bonne foi. Par exemple, il est possible que, dupés par la propagande, ils attribuent l'origine des épidémies naturelles à des causes extranaturelles, aux manœuvres des « démons blancs »... Rappelons, à ce propos, le phénomène de la Grande Peur au début de la Révolution Française et, plus près de nous, pendant la guerre, les épidémies de bobards. Il n'est pas exclu, d'ailleurs, que des avions soviétiques se soient livrés à des simulacres de bombardements microbiens.

En ce qui concerne les travaux des experts chinois, le Dr. Needham précise dans *Ce soir* :

« Nous avons réussi à clarifier les matériaux scientifiques qui furent à l'origine de ces documents. Par la suite, la commission s'est livrée à une enquête poussée et détaillée qui a confirmé

les faits de guerre bactériologique menée par les Etats-Unis » (Ce Soir, 16-9-52).

Quel besoin la commission avait-elle de « clarifier » ce qui a priori aurait dû être parfaitement clair étant donné qu'on nous a répété que les savants chinois étaient hautement qualifiés ? Tout se passe comme si la commission avait fonctionné en organe correcteur, chargé de mettre au point et d'accommoder un travail hâtif. C'est ce que révèle la phrase suivante :

« La première impression que cette documentation a produit en Europe — à savoir certains arthropodes découverts appartenaient non seulement à des espèces mais même à des genres jamais connus auparavant dans les régions en question de l'Asie continentale — ne fut pas entièrement confirmée par la commission. Toutefois, dans 3 cas, elle décèle des phénomènes nettement anormaux sous ce rapport » (p. 21).

Si l'on compare les données du rapport de la commission internationale avec les affirmations répandues auparavant par la presse communiste, on constate qu'effectivement des rectifications nombreuses ont été faites :

1° Sur le mode de dissémination. — Le rapport des experts chinois affirme que le principal moyen de dissémination des bactéries est la pulvérisation d'insectes.

« La projection directe par pulvérisation est la principale méthode de dissémination par avion » (Documents sur la guerre bactériologique, p. 35).

Le rapport de la commission internationale, au contraire cite un seul témoignage, celui d'un volontaire chinois, sur ce mode de dissémination (p. 46 du rapport de la commission). Encore faut-il signaler que le rapport indique :

« Il semble probable que cette déclaration résulte d'une déduction associant le passage de l'avion au grand nombre d'insectes apparus.

2° Sur les agents utilisés pour propager les microbes (insectes, rats, plumes, objets divers).

Le rapport des experts chinois cite une grande quantité de moyens, outre les insectes, rats, etc., et affirme que les avions américains ont répandu des plumes d'oiseaux, des coquillages, des feuilles d'arbres, des aliments, des médicaments, et même des serpents, des cochons et des lapins (p. 40).

La rapport de la commission internationale cite encore l'emploi de plumes, feuilles d'arbres, graines, etc., en expliquant que leur but est d'empoisonner les récoltes. Mais il n'est question ni de serpents, ni de cochons ni de lapins, dont l'emploi a dû paraître par trop invraisemblable.

Sur l'utilisation des plumes d'oiseaux, le rapport de la commission internationale cite l'incident de Kuantien ; mais aucune explication satisfaisante du rôle qu'elles ont pu jouer n'est fournie. On peut lire en effet :

« La présence de la neige entassée, au moins entre les sillons, explique le fait que les insectes aient eu la possibilité (engourdis par la basse température) de rester plus d'une semaine à proximité du point de chute. Cela explique également que des plumes d'oiseaux, en nombre considérable, qui les accompagnaient, aient pu rester de la même manière sur place, pendant tout ce temps... Il est possible que les plumes aient été simplement destinées à assurer la sécurité du travail des insectes. Cependant, il faut signaler que, dans certains cas, des plumes injectées de B. anthracis ont été lancées seules. » (pp. 38-39).

Les explications ne sont pas plus satisfaisantes en ce qui concerne la présence de coquillages contaminés sur une colline, (incident de Dai-Dong). La commission tente d'expliquer que ces

mollusques étaient destinés à empoisonner un réservoir d'eau pour répandre le bacille du choléra. Comment peut-elle croire qu'un avion ait une précision de tir assez grande pour atteindre cet objectif avec chance de succès, d'autant plus qu'elle signale que le bombardement a eu lieu par une nuit fort obscure ?

On peut maintenant poser cette question : pourquoi diable la commission n'a-t-elle rapporté en Europe aucun spécimen d'insecte contaminé ?

A ce propos, nous pouvons citer ici une anecdote curieuse, extraite du Daily Telegraph (26 septembre 1952) :

« Nous avons appris hier que, dans ses efforts pour donner corps aux accusations de l'emploi de l'arme bactériologique en Chine par les forces américaines, le Mouvement de la Paix britannique a soumis quelques-unes de ses « preuves » au cabinet d'Histoire naturelle de British Museum. Loin de justifier les accusations, la preuve fournie suggère fortement que ce sont les Russes et non les Américains qui sont coupables. »

En juillet de cette année, l'honorable I. Montagu, membre britannique du secrétariat du Conseil mondial de la Paix sous contrôle communiste, soumit au Dr. T. C. S. Morrison Scott, du Cabinet d'Histoire naturelle du British Museum, la peau et le crâne d'un campagnol. Il lui demanda s'il pouvait l'identifier. M. Montagu déclarait qu'il avait la certitude que le campagnol avait été jeté d'un avion dans la Mandchourie du Nord. Il l'avait acquis à Prague après une réunion du Mouvement de la Paix, mais, dans l'intérêt de l'exactitude scientifique, il voulait être absolument certain qu'on ne trouvait pas normalement de campagnols dans la région où il avait été jeté.

Le Dr. Morrison-Scott n'eut pas de difficulté à identifier le campagnol comme le *Minotus (Stenocranium) gregalis*. Il montra que le crâne de ce type particulier de campagnol était remarquable par l'étroitesse de la région inter-orbitale et indiqua que l'existence de ce sous-genre avait été pour la première fois établie par un Russe — Kartchenko — en 1901. Quant à la répartition territoriale de l'animal, la conclusion du Dr. Morrison-Scott fut :

« Cette espèce est largement répandue dans l'Est sibérien, en Mandchourie et en Chine »

« Il suggéra, dit le Daily Telegraph, à M. Montagu, si celui-ci désirait une information plus complète, de s'adresser à quelques Russes qui étaient beaucoup mieux informés à ce sujet. Par la suite, M. Montagu présenta au Museum trois araignées pour identification, mais il n'eut pas plus de succès avec celles-ci. Le Museum était à même de déclarer tout de suite, qu'elles appartenaient au genre *Lycosa*, qu'elles étaient bien connues dans le monde entier, mais pas comme agents d'épidémies. »

Le témoignage américain

Faute d'autres preuves, la commission s'est rabattue sur le témoignage d'aviateurs américains. Bien qu'il s'agisse de prisonniers, elle n'hésite pas à faire de leurs déclarations une pièce capitale de son dossier.

« La commission a considéré comme très important de rencontrer en Corée non seulement les deux officiers sus-mentionnés (Enoch et Quinn), mais encore deux autres, les lieutenants B. O'Neal et Kniss » (p. 57).

La commission affirme qu'aucune pression physique ou morale n'a été exercée sur ces hommes.

Sur quoi fonde-t-elle cette impression ? Comment peut-elle porter ce jugement ? C'est ce qui n'est évidemment pas précisé.

L'importance accordée à ces témoignages suspect *a priori*, puisqu'il s'agit de prisonniers, révèle à elle seule la faiblesse des autres « preuves ». Pourtant, ces témoins se contredisent l'un l'autre.

Enoch écrit : *Ces bombes à germe me parurent exactement semblables à la bombe normale de 500 livres. A la lumière du jour, elles peuvent présenter des caractères distinctifs, mais il fallait nuit quand je les ai vues.* »

Toutefois, à la page suivante, il trace un dessin d'une clarté parfaite du mécanisme intérieur de la bombe, avec ses mesures exactes, son poids (150 livres et non 500), et qui contient 3.500 insectes !

O'Neal contredit Enoch en déclarant que cette bombe ne peut pas du tout transporter d'insectes parce que l'explosion les tuerait. Selon lui, la bombe n'est pas chargée d'insectes mais d'une gelée de bactéries qui sont disséminées quand la bombe frappe le sol et explose.

Kniss, à son tour, apporte une nouvelle version : les bactéries doivent être libérées au milieu de l'air parce qu'elles seraient tuées par l'explosion au sol.

La commission internationale accepte cependant toutes les déclarations de ces aviateurs, sans sourciller.

Le problème du témoignage

Au fond, quoi d'étonnant ? La commission fait du témoignage de quatre aviateurs prisonniers une des pièces maîtresses de son dossier, et elle a d'autant moins de scrupules à recevoir sans défiance ces témoignages suspects qu'elle est elle-même sujette à caution. En raison de ses attaches politiques, en raison des fraudes que nous avons signalées plus haut, la commission internationale ne peut être tenue pour impartiale. Elle est la *commission de l'Internationale communiste*, et on peut la confondre dans une suspicion identique avec les experts chinois et les juristes démocrates.

Nous assistons ainsi à une sorte de pourrissement du témoignage. Il n'y a plus de témoins. Il y a les porte-parole de la propagande communiste, cabotins mal grimés de l'impartialité. Les gouvernements chinois et coréen refusent l'enquête de la Croix-Rouge sous prétexte que celle-ci est inféodée à l'impérialisme. Mais on veut nous faire accepter le témoignage d'hommes qui sont inféodés au Camp de la « Paix ». Les mêmes gouvernements invoquent encore l'argument de la défense nationale : ils prétendent que les enquêteurs de la Croix-Rouge s'empresseraient de donner au gouvernement américain de précieux renseignements sur l'efficacité de la guerre bactériologique. C'est reconnaître implicitement qu'on n'acceptera d'enquête que de la part de gens sûrs, d'hommes qu'on tient. Car qui peut garantir qu'un observateur neutre n'est pas capable de transmettre des renseignements à l'ennemi ? « Nous voulons bien d'une enquête, disent les communistes, mais il faut que vous acceptiez qu'elle soit faite par nos amis ».

Au fond, le problème du témoignage, dans le cas de la guerre bactériologique, est, aux yeux de la propagande communiste, l'application pratique de la thèse des deux camps. Il détruit jusqu'à l'idée même de neutralité et d'impartialité, c'est-à-dire la valeur même du témoignage. L'observateur impartial est remplacé par le partisan. Il s'agit moins de démontrer l'existence de la guerre bactériologique que de promouvoir un courant d'opinion en faveur de l'existence de

cette guerre. Si un savant fait des réserves, émet des doutes, on ne lui reproche pas de se tromper, on le dénonce comme ennemi ; on lui colle l'étiquette : « agent de l'impérialisme ». Il n'est évidemment pas question de confier une enquête à un homme aussi discrédité ; et l'on peut gager que le Mouvement de la Paix n'a pas songé à pressentir les savants de l'Institut Pasteur pour un voyage en Chine.

Il reste que l'accusation elle-même n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est son ampleur. Mais accuser les Américains de répandre des microbes, c'est reprendre — à une échelle au demeurant infiniment plus vaste — les accusations classiques de sabotage, d'empoisonnement et de destruction volontaire de récoltes des procès soviétiques. Au procès Boukharine, certains accusés avouèrent avoir donné l'ordre de mettre des clous dans le beurre (2). Aujourd'hui, on accuse les Américains de répandre des bacilles ; le procédé est le même : mêmes « aveux » incontrôlables, mêmes témoignages suspects. Une base réelle mais falsifiée par l'accusation. Il y avait sans doute des clous dans le beurre, mais leur présence n'avait pas pour cause une intention criminelle ; les imperfections du système de ravitaillement soviétique suffisaient. De même aujourd'hui pour les épidémies.

Les procès soviétiques, dirigés contre les saboteurs et les espions ont eu souvent pour raison profonde des opérations de diversion. Il s'agissait d'imputer les vices du système (mauvais fonctionnement des services) aux actes criminels de quelques individus afin de détourner contre eux la colère populaire. Il est vraisemblable qu'aujourd'hui la campagne bactériologique poursuit des fins identiques. On met sur le compte de la barbarie américaine des épidémies naturelles. En même temps, la propagande exploite largement les accusations qu'elle lance pour renforcer chez les communistes et les « partisans de la Paix » les sentiments de haine à l'égard de l'impérialisme américain coupable de pareilles horreurs.

(2) Le *New York Herald* du 4 novembre 1952 rappelle que c'est Staline lui-même qui a lancé l'accusation de guerre bactériologique, le 7 janvier 1933 lors de la séance plénière du Comité Central du Parti bolchévique.

Il disait : « *les derniers survivants de la classe expirante... incapables d'organiser une attaque de front, ont organisé une activité de sabotage, et certains parmi eux sont allés dans leur zèle jusqu'à injecter les bacilles de la peste au bétail et à répandre la méningite parmi les chevaux.* »

C'était l'époque des mesures de collectivisation et les pertes dans le cheptel soviétique étaient considérables.

Comme on le voit les méthodes de propagande stalinienne n'ont pas varié.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le système du passeport intérieur soviétique

En 1903, Lénine dénonçait ainsi le manque de liberté dont souffrait le paysan russe :

« Que signifie donc cette liberté de se déplacer d'un endroit à un autre ? Cela signifie que le paysan doit être libre d'aller là où il lui plaît, de se déplacer partout où il a besoin de se rendre, de choisir lui-même le village ou la ville qu'il préfère, sans avoir à demander une permission, cela signifie que les passeports doivent être supprimés en Russie (dans les pays étrangers les passeports ont été supprimés, il y a longtemps) et qu'aucun Zemsky Nachalnik (1) ne doit être autorisé à arrêter un paysan pour s'être fixé et vouloir travailler là où il lui plaît. Le paysan russe est encore le serf des fonctionnaires à un tel point qu'il n'est pas libre de se rendre dans une ville ou de s'établir dans un nouveau district. Le Ministre a donné des ordres, pour que les Gouverneurs ne permettent pas d'installations non-autorisées. Le Gouverneur sait mieux que le paysan lui-même ce qui est bon pour le paysan. Le paysan est un enfant qui n'ose pas bouger, sans qu'on l'y autorise. N'est-ce pas cela du serfage, je vous le demande ? » (Lénine V. I. « Pour le Pauvre Rural », 1903. Œuvres choisies, Vol. II, p. 260).

Que dirait aujourd'hui Lénine, alors que nulle part ailleurs dans le monde la vie des hommes n'est soumise à un règlement administratif aussi draconien qu'en Union Soviétique où une pièce personnelle permet de contrôler tous les mouvements, toutes les activités des citoyens.

Il y a trois types de pièces personnelles que tout citoyen soviétique doit posséder et porter sur lui : un livret militaire, un livret de Travail (2) et un Passeport intérieur. Le passeport intérieur est le plus important de ces trois documents.

Le système du passeport intérieur a été introduit par un décret du Comité exécutif et le Conseil des Commissaires du Peuple de l'U.R.S.S., en date du 27 décembre 1932. 1^{re} partie, articles 516 et 517.

Le décret indique que le but du passeport intérieur est d'assurer un « meilleur enregistrement de la population des villes, des centres de travail et le dégagement des localités habitées, par le départ des personnes qui ne sont pas engagées dans la production ou l'enseignement et qui ne fournissent pas un travail utile socialement (à l'exception des invalides et des pensionnés). » Un autre but est de purger « ces localités des éléments antibolchéviques, koulaks, criminels, etc. »

Le système atteint un triple but :

a) il restreint la liberté de mouvement à l'intérieur de l'U.R.S.S. ;

b) il favorise la direction du travail par l'Etat ;

c) il sert d'arme contre les éléments suspects et de document sur des dizaines de millions de citoyens soviétiques.

Liberté de mouvement

L'article 5 du Code Civil de la R.S.F.S.R. fixé par un décret du Comité central exécutif de la Pan-Union Soviétique, du 11 novembre 1922 déclare que « tout citoyen de la R.S.F.S.R. et de l'Union des Républiques Soviétiques a le droit de

se déplacer et de se fixer librement sur les territoires de la R.S.F.R. » Les Codes civils des autres Républiques de l'Union contiennent des déclarations similaires.

Mais sous le présent « Règlement concernant les Passeports » ratifié par le Conseil des Commissaires du Peuple de l'U.R.S.S. le 10 septembre 1940 (publié dans le Décret des Lois et Décrets du Gouvernement de l'U.R.S.S. pour 1940, n° 24, article 591, 1^{re} partie), tous ceux qui ont dépassé l'âge de 16 ans doivent posséder un passeport intérieur :

a) s'ils vivent d'une façon permanente, dans des villes, des centres de travail, des centres de districts (rayons) et des localités où des stations de tracteurs sont constituées.

b) s'ils vivent dans des communes de l'Oblast (3) de Moscou, dans un rayon de 100 kilomètres de Léninegrad, ou de 50 kilomètres de Kiev, ou dans des zones voisines de la frontière soviétique ou,

c) s'ils travaillent dans les transports par voie ferrée ou par eau, ou dans des fermes d'Etat.

Ces passeports se classent dans les trois catégories suivantes :

a) *illimité* — pour les personnes ayant 55 ans et au-dessus, pour les Héros de l'Union Soviétique, les invalides et les pensionnés.

b) *pour cinq ans* — pour ceux qui ont de 16 à 55 ans,

c) *temporaire* — pour ceux qui ont perdu leur passeport ou pour ceux qui pénètrent dans une région où le système du passeport est en vigueur, venant d'une région où il ne l'est pas (par exemple, des régions rurales).

Pour ceux qui doivent posséder un passeport intérieur, les formalités nécessitées par un changement d'adresse sont considérables.

Tout changement de domicile pour une période supérieure à 24 heures nécessite l'enregistrement du passeport à la milice du lieu d'arrivée, par les soins du chef de maison dans les villes ou par les soins des représentants des soviets locaux, dans la campagne.

De même l'absence du lieu normal de résidence pendant plus d'un mois et demi, à l'exception de voyages d'affaires, de congé, de traitement médical, de résidence dans des camps d'été ou de villas d'été, exige le visa de « désenregistrement » par la milice locale. Les changements d'adresse et la mort exigent également le « désenregistrement ».

Ceux qui ne sont pas possesseurs de passeports intérieurs, à l'exception de ceux qui sont à l'hôpital ou des travailleurs saisonniers pour la moisson, ne sont pas autorisés à vivre dans des lieux où le système du passeport est en vigueur, c'est-à-dire dans les régions urbaines.

Cette mesure atteint particulièrement les 30 millions de travailleurs des fermes collectives qui n'ont pas droit à un passeport intérieur. Le petit nombre des travailleurs des fermes collectives qui vivent dans des régions où le système de passeport est en vigueur ne sont naturellement pas atteints par cette mesure.

La seule concession faite aux travailleurs des fermes collectives est l'autorisation de séjourner dans les villes de leur oblast pendant une période ne dépassant pas cinq jours. Mais même en ce cas, ils doivent faire enregistrer leur séjour par les fonctionnaires de la milice.

Pour tout autre genre de voyage ou de chan-

(1) Espèce de préfet.

(2) Sur le livret de Travail, voir B.E.I.P.I., n° 77, 15-30 novembre 1952.

(3) Oblast = région.

gement d'adresse dans une région urbaine, ils doivent demander un passeport à la milice, mais avec bien peu d'espoir, s'ils ne peuvent obtenir une justification officielle de leur déplacement.

Direction du travail

La répartition de la force-travail en Union Soviétique entre la ville et la campagne, ainsi que l'attachement de l'ouvrier à son usine ou à sa ferme d'Etat sont réglés, tout au moins en partie, par le système du passeport intérieur.

La *Grande Encyclopédie Soviétique*, (vol. 44, page 322, publiée en 1933) dit que : « la remise et l'enregistrement d'un passeport sont un moyen administratif de contrôle et de règlement du mouvement de la population selon un système déterminé par les intérêts de classe. »

Le règlement de la milice concernant l'enregistrement et de désenregistrement empêche un travailleur de ferme collective d'être entraîné à se rendre dans des centres urbains pour y trouver du travail. De plus, il permet d'agir contre ceux qui changeraient de résidence même dans la région où le système du passeport intérieur est en vigueur, sans autorisation.

Il signifie également que ceux qui sont employés dans l'industrie de guerre, les charbonnages, les chemins de fer ou qui remplissent certaines fonctions particulières dans les succursales de la Banque d'Etat ou dans les Caisses d'Epargne sont requis d'échanger leurs passeports pour des certificats spéciaux délivrés par l'Administration Centrale de la Milice.

En ce qui concerne l'ouvrier d'industrie, il suffit de se rappeler que tous les détails d'engagement et de congédiement sont consignés dans le passeport intérieur, pour être convaincu que la possession d'un passeport enchaîne l'ouvrier à son lieu de travail.

En fait, l'article 29 de la loi de 1940 sur le passeport déclare que :

« Les fonctionnaires des établissements, entreprises et organisations, sont passibles d'une amende pouvant monter jusqu'à 100 roubles s'ils ont engagé des citoyens sans passeports ou sans passeports dûment enregistrés, ou s'ils ont omis de faire figurer dans le passeport d'un ouvrier ou d'un employé son engagement ou son congédiement. »

Détail du passeport

Le passeport intérieur soviétique n'est pas une simple carte d'identité. Il ne peut être délivré que sur la production d'un certificat de naissance, d'un extrait du livret militaire, d'un certificat de domicile et d'un certificat de travail.

Il comporte des détails sur la situation sociale et la nationalité, aussi bien que le nom, la date de naissance et la situation militaire.

Y figurent : l'enregistrement par la milice, l'engagement au travail ou le congédiement, le mariage, le divorce et le passage dans une zone frontière.

Règlement des ceintures frontières

Un décret du Comité central exécutif du Conseil des Commissaires du Peuple de l'U.R.S.S. du 17 juillet 1935 (publié dans le *Recueil des Lois et Décrets du Gouvernement des Ouvriers et Paysans de l'U.R.S.S.* pour 1935, 1^{re} partie, n° 45, art. 377, pp. 685-686) prohibe « l'entrée dans la ceinture frontière et dans les zones frontières interdites » sans une autorisation spéciale du Ministère de l'Intérieur, le M.V.D.

La ceinture frontière, ainsi qu'il résulte du

décret du Comité central exécutif du Conseil des Commissaires du Peuple de l'U.R.S.S. du 15 juin 1927, intitulé : « Instruction relative à la défense des frontières d'Etat de l'U.R.S.S. », qui est encore le principal décret sur le sujet, comprend quatre ceintures séparées s'étendant de la frontière, à des distances respectives de quatre mètres, 500 mètres, 7 kilomètres et demi et 22 kilomètres.

(Le décret a été publié dans le *Recueil des Lois et Décrets du Gouvernement des Ouvriers et Paysans de l'U.R.S.S.* pour 1927, 1^{re} partie, n° 62, art. 625, pp. 1218-1225).

C'est une des tâches de la garde-frontière M. V.D. d'assurer l'« ordre révolutionnaire » sur l'étendue de cette ceinture de 22 kilomètres.

Les zones frontières interdites auxquelles se réfère le décret de 1935 cité plus haut ne sont nulle part énumérées dans les publications officielles disponibles, mais on sait qu'elles s'étendent beaucoup plus loin que la ceinture de frontière, couvrant des Républiques entières aux confins de l'Union Soviétique, parmi lesquelles pense-t-on, se trouvent les États Baltes.

Ainsi la possession en elle-même d'un passeport intérieur ne donne pas le droit au citoyen soviétique de se déplacer librement à l'intérieur de ces régions et il est indiqué dans le décret de 1935 que toute infraction aux règlements peut entraîner une condamnation de un à trois ans d'emprisonnement.

De la nature de ces règlements, il semble qu'on puisse conclure que les autorités soviétiques, s'intéressent moins à laisser les étrangers au dehors, qu'à tenir, au dedans, les citoyens soviétiques.

Les sanctions pour infraction aux règlements des passeports intérieurs montrent assez l'importance que le gouvernement y attache.

Le premier délit d'un employeur qui engage des ouvriers sans passeport, ou d'un responsable de maison ou d'un propriétaire qui autorise une infraction aux règlements de résidence, qui manque de faire faire l'enregistrement par la milice ou laisse périmer le passeport entraîne une amende de 100 roubles. Le second délit est sanctionné par une peine criminelle.

Parmi les sanctions pour un second délit, citons d'après le Code Criminel de la R.S.F.S.R. :

a) le travail correctif pour une période pouvant aller jusqu'à six mois (pour infraction aux règlements d'enregistrement), (art. 192 a).

b) Privation de liberté pour une période pouvant atteindre deux ans (se trouver dans une région où le passeport intérieur est de rigueur, sans passeport ou certificat temporaire), (art. 192 a).

De plus, en application de l'art. 72 du Code Criminel la peine pour contrefaçon de passeport intérieur est, pour un premier délit, soit la privation de liberté pendant une période pouvant atteindre trois ans ou le travail correctif jusqu'à un an.

Tout usage, fait sciemment, d'un passeport contrefait, entraîne soit la privation de liberté pour une période pouvant monter à six mois ou une amende de 100 roubles.

Conclusion

Le système du passeport intérieur constitue par conséquent la négation de la liberté de l'individu. Il limite toute liberté de déplacement et la liberté de choisir son lieu de travail.

L'application des règlements concernant le passeport intérieur est du ressort de la police secrète et la sévérité des sanctions qui l'accompagnent révèle à quel point la liberté individuelle est subordonnée aux intérêts de l'Etat communiste.

Le sixième Congrès du P. C. Yougoslave

SELON les statuts du Parti communiste de Yougoslavie, adoptés au cinquième Congrès, qui eut lieu trois semaines après la rupture avec Moscou en 1948, « l'organe suprême du Parti est le Congrès. Les congrès ordinaires sont convoqués au moins une fois tous les trois ans. » Cependant le sixième Congrès a été convoqué avec un an de retard, et fixé à l'origine pour le 19 octobre, il fut ouvert seulement le 2 novembre à Zagreb.

Les préparatifs du Congrès

Après la campagne menée deux mois avant l'ouverture du congrès, on pouvait prévoir que celui-ci se déroulerait sous le signe de l'extrême hostilité envers tout ce qui porte la marque du stalinisme. Quand parut l'étude de Staline publiée dans le *Bolchévik* à la veille du Congrès à Moscou, Djilas écrivit une réplique intitulée « *Staline tourne-t-il en rond ?* » qui en traduction française reçut le titre plus poli : « *Staline et la politique mondiale* ». La première phrase de cet article est révélatrice de l'état d'esprit de Djilas et de ses collègues : « *Tout d'abord on doit avouer que les théoriciens « soviétiques », et notamment les plus importants, ne dorment pas d'un sommeil tranquille à cause du conflit avec la Yougoslavie socialiste, non seulement parce que ce conflit ronge leur propre système et aussi la conscience de leurs partisans, mais aussi parce qu'il dévoile le caractère social de l'U.R.S.S. et toute sa politique extérieure. Les thèses théoriques des marxistes yougoslaves, rencontrent d'une façon ou de l'autre un écho, même en Union Soviétique.* »

A l'occasion du congrès bolchévik, une série d'articles fut publiée dans l'organe du P.C.Y. *Borba*, où tout fut soumis à la critique : les rapports, les discours, les Statuts. Bozidar Maslarič, membre du Comité central du P.C.Y., mit en parallèle le congrès bolchévik et celui de Tito, et conclut que le premier avait été la réunion de la caste bureaucratique dégénérée, alors que le second montrerait en sa plénitude la floraison de l'édification socialiste en Yougoslavie.

Les pays communistes satellites et le Kominform et ses membres furent attaqués pour la première fois systématiquement et sans interruption. Ces pays furent accusés d'organiser des provocations et des incidents à la frontière yougoslave en nombre croissant, de telle façon que, durant le mois de septembre, il n'y eut pas moins de 227 incidents de frontière, et à la veille de l'ouverture du congrès le chiffre total des provocations dans l'intervalle de 4 ans et trois mois, fut estimé à près de cinq mille. D'autres articles parlaient de l'occupation et de l'exploitation de la Roumanie, de la Bulgarie, de l'Albanie, etc., par les Soviets. Le Kominform ne fut pas laissé tranquille ; on prévoyait pour bientôt sa liquidation graduelle et discrète, (ce qui est arrivé au Kominform) pour deux raisons essentielles : l'échec de la politique contre Tito et la nouvelle manœuvre tactique de Staline inaugurée par l'article du *Bolchévik*. A la veille du congrès de Zagreb, le cas de Marty et de Tillon fut rappelé dans un article écrit par le plus grand écrivain croate Miroslav Krleža, autrefois soupçonné de « déviation trotskiste » et, après le conflit avec Moscou, mis en vedette dans la littérature communiste en Yougoslavie.

Le déroulement du Congrès

Les travaux du congrès se sont poursuivis de la même façon qu'autrefois lorsque Tito n'était pas encore en guerre ouverte avec Moscou, à cette différence près que le personnage de Tito avait pris la place qu'occupait autrefois celui de Staline. Le quatrième buste à côté de ceux de Marx, d'Engels et de Lénine, était celui de Tito. Celui-ci fut glorifié durant le congrès dans les termes identiques à ceux dont on usa à l'égard de Staline au Congrès à Moscou. L'organe du Parti, *Borba*, présenta ainsi l'apparition de Tito à l'ouverture du congrès : « *Devant la tribune sont assis les membres du Politbureau du P.C.Y., les membres du Comité central du P.C.Y. et les membres du Politbureau des partis des républiques fédérées. Il est déjà dix heures et demi. A chaque instant, on attend l'entrée du camarade Tito. Et voilà, il apparaît. Tous les assistants se lèvent et des applaudissements frénétiques éclatent dans la salle. Le camarade Tito passe parmi les délégués, monte à la tribune, alors que toute la salle scande unanimement « Héros Tito », en l'accompagnant d'ovations grandissantes. Toute la salle est debout et les applaudissements ne cessent pas. Les visages rayonnants sont tournés vers le camarade Tito, qui, également souriant, répond, en applaudissant. Cela dure longtemps. La salle retentit de cris de plus en plus forts « Héros Tito », après quoi comme une vague irrésistible les délégués commencent à scander : « Nous sommes à Tito — Tito est à nous », pour changer ensuite en « Tito-Parti », « Parti-Tito ». Et ainsi de suite sans interruption et sans diminution d'intensité... »*

Il est évident qu'une telle atmosphère ne se prête guère à une discussion analytique ou critique des thèses officielles qui devaient être formulées lors du congrès. Le correspondant de *Neue Zürcher Zeitung*, un ancien combattant des Brigades Internationales en Espagne, remarque que ce culte du chef et l'absence de toute discussion réelle durant le congrès montrent clairement quel abîme sépare le P.C.Y. des partis socialistes occidentaux. A preuve, la façon dont on a reproduit l'intervention de Ljubodrag Djuritch, qui essaya, sans d'ailleurs y réussir, de placer quelques mots, de caractère tout à fait personnel, le quatrième jour du congrès. Il n'avait dit qu'une phrase : que le président du gouvernement serbe P. Stambolitch lui avait volé sa femme ; aussitôt on l'empêcha de parler, les microphones de la radio-transmission furent coupés, et Djuritch emmené de force de la tribune. Or, pas la moindre mention de l'accusation lancée par Djuritch contre Stambolitch, dans les journaux yougoslaves. On s'est borné à dire qu'il a proféré des énormités et voulu parler de ses problèmes personnels. Immédiatement après viennent les interventions de Djilas et de Tito, qui qualifia le secrétaire de son gouvernement de fou au service de l'ennemi, venu troubler le caractère monolithique du P.C.Y. Dès le lendemain, les journaux annoncèrent des meetings de protestations contre Djuritch, à commencer par la ville Uzice dont Djuritch était le délégué au congrès.

Le revirement entre le cinquième et le sixième Congrès

En matière de politique étrangère, le congrès de Zagreb a marqué définitivement une rupture

totale et irréparable avec le monde stalinien. Une simple comparaison des paroles de Tito et de Kardelj prononcées au congrès de 1948, et à celui de 1952, plus de quatre ans après, montre le chemin parcouru.

V^e CONGRESVI^e CONGRES

Politique extérieure

Dans notre politique extérieure d'après guerre, nous avons fait preuve à toute occasion d'un accord complet avec la politique de l'Union Soviétique, parce que cette politique répondait et répond toujours aux intérêts de notre pays, aux intérêts de la paix.

(TITO).

L'Union Soviétique a abandonné avant la guerre déjà, mais surtout pendant la guerre, depuis Téhéran, la politique non seulement de la protection mais aussi du respect de la souveraineté des petits pays. Staline (à Téhéran) ne nous a pas même demandé ce que nous pensions de notre avenir.

(TITO).

Menaces d'une nouvelle guerre

Cette politique belliciste des Etats-Unis s'exprime premièrement par la proclamation directe de la revendication à la suprématie mondiale par les monopoles américains; deuxièmement, par une politique opiniâtre de chantage à la guerre, de menace avec la bombe atomique, etc., envers tous les peuples et surtout envers l'Union Soviétique et les pays de démocratie populaire.

(KARDELJ).

Le fait primordial est que dans la situation actuelle la politique d'agression et d'hégémonie du gouvernement soviétique représente le plus grand et le plus direct danger pour la paix mondiale.

(KARDELJ).

Aide américaine aux pays

Ce plan « d'aide » à l'Europe est également un moyen de transformer l'Europe occidentale en une place d'armes de l'impérialisme américain contre les pays de démocratie populaire et contre l'Union Soviétique.

(KARDELJ).

L'aide économique aux pays nécessiteux et sous-développés accélère leur développement social et renforce leur indépendance nationale.

(KARDELJ).

Promotions, épurations et désaccords

Pour l'occident, deux problèmes concernant le régime de Tito sont primordiaux: dans quelle mesure se rallie-t-il à la défense commune contre le danger stalinien? Quels sont la force et la solidité du Parti communiste qui tient tous les leviers de l'Etat dans ses mains?

En ce qui concerne le premier point, Tito et ses collègues n'ont apporté aucun changement à leur position déjà connue, à savoir hostilité irréductible à la politique soviétique, acceptation et demande de l'aide économique occidentale, mais refus d'entrer dans les coalitions di-

plomatiques et militaires déjà formées dans le monde libre.

En ce qui concerne le second point, le rapport de Tito et les discours de tous les délégués n'ont fait que répéter la même thèse du monolithisme du P.C.Y. Mais les changements intervenus dans la composition du Comité central ont montré que la situation dans l'intérieur du parti n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a quatre ans et qu'un certain nombre de dirigeants communistes yougoslaves qu'on croyait fidèles à Tito, ont fourni la preuve contraire.

Dans le nouveau Comité central, deux catégories d'avancements sont à noter, d'une part la nomination des nouveaux membres du Politbureau et de l'autre, l'entrée des commandants militaires dans l'organe dirigeant du parti. Dans le Politbureau élargi, les anciens candidats sont devenus membres de plein droit. Il s'agit des chefs communistes suivants:

Svetozar Vukmanovitch-Tempo, (étudiant en droit), né au Monténégro, membre du P. C. Y. depuis 1935, membre du Comité central du parti depuis la V^e Conférence nationale en 1940, organisateur de l'action communiste pendant l'occupation, d'abord en Bosnie, ensuite en Macédoine, commissaire politique général de l'armée yougoslave à la fin de la guerre, ministre de l'industrie dans le gouvernement de Tito depuis 1948:

Djuro Salaj, (révolutionnaire professionnel), né en Croatie, membre du Parti dès sa fondation, député communiste à la Constituante en 1920, membre du Comité central en 1926, qui vécut en U.R.S.S. de 1929 à 1944. Dès son retour il fut nommé chef des syndicats yougoslaves.

Djuro Pucar (ouvrier), né en Bosnie occidentale, membre du Parti depuis 1922, condamné en 1929 à neuf ans de prison pour son activité communiste. Secrétaire du Parti pour la Bosnie-Herzégovine durant la guerre, il devint à sa fin vice-président du Praesidium yougoslave et en 1948 fut nommé président du gouvernement de Bosnie-Herzégovine.

Lazar Kolisevski, né en Macédoine, membre du P. C. Y. depuis 1935, secrétaire du Parti pour la Macédoine depuis la fin de 1941, président du gouvernement macédonien dès sa formation.

Vladimir Bakaritch, (avocat), né en Croatie, membre du Parti depuis 1933, commissaire politique de l'Etat-Major des partisans en Croatie durant la guerre, dès la fin de 1944 secrétaire du P.C. pour la Croatie et président du gouvernement croate.

Le cinquième congrès en 1948 n'avait élu dans le Comité central aucun des chefs de l'armée yougoslave. Cette fois par contre y sont entrés:

Kotsche Popovitch, (homme de lettres), né à Belgrade, surréaliste dans sa jeunesse, qui rallia le mouvement communiste en 1935 et partit en 1937 en Espagne, où il acquit le grade de lieutenant. Exclu du P.C.Y. en 1940 à cause de son « attitude lâche devant l'ennemi de classe », il fut réintégré en 1941, après le début de l'action des communistes. Durant la guerre, il commanda d'abord le détachement de Posavina, ensuite la 1^{re} Brigade prolétarienne, la 1^{re} Division prolétarienne et à la fin de la guerre la II^e armée yougoslave. Depuis 1946, il est chef de l'Etat-major suprême yougoslave.

Peko Daptschevitch, (étudiant), né en Monténégro, membre du P.C.Y. depuis 1935, combattit également dans le rang des Brigades Internationales en Espagne, et fut promu lieutenant. Durant la guerre, il fut commandant des partisans au Monténégro, ensuite commandant de la IV^e Brigade, puis de la II^e division, du II^e corps d'armée et à la fin de la guerre, de la 1^{re} armée. Il fit ses études militaires en U.R.S.S. de 1946 à 1948, et après son retour fut nommé chef-adjoint de l'Etat-major suprême yougoslave.

Kosta Nadj, (menuisier), né en Voïvodine, combattant des Brigades Internationales en Espagne, commandant de la Bosnie occidentale pendant la guerre des partisans et commandant de la III^e armée à la fin de la guerre. Il a le grade de colonel-général comme les deux précédents, ce qui est le grade le plus élevé dans l'armée yougoslave, abstraction faite du titre de maréchal, que Tito seul possède.

Sur ceux qui furent atteints par l'épuration, Tito et sa presse se gardent bien de fournir le moindre détail. La présence des correspondants étrangers au congrès les obligea à parler de Blagoyé Neskovitch, membre du Politbureau dont l'absence fut remarquée dès le premier jour et de Ljubodrag Djuritch, qui provoqua le seul incident durant le congrès. Des autres disparus, on ne souffla mot.

Blagoyé Neskovitch, né à Kragoujevats (Serbie), docteur en médecine, fut membre des jeunes communistes depuis 1926, et ne devint membre du parti qu'en 1935. Dès l'éclatement de la guerre civile en Espagne, il s'engagea et y resta jusqu'au retrait des Brigades Internationales. Après son retour en Yougoslavie, il devint membre de la direction du P.C.Y. pour la Serbie, et, vers la fin de 1941, son secrétaire. Après l'entrée de l'Armée rouge et des partisans de Tito à Belgrade il fut nommé président du gouvernement serbe, poste qu'il garde jusqu'au 31 août pour devenir le troisième vice-président du gouvernement de Tito (à côté de Kardelj et Rankovitch). Coopté au Comité central du P.C.Y. durant la guerre, Neskovitch présida en avril 1948 la commission qui enquêta sur Hebrang et Zuyovitch, les deux premiers dirigeants communistes qui se prononcèrent pour Moscou, et décréta leur exclusion du Parti. Au cinquième Congrès, Neskovitch fut promu membre du Politbureau, pour se voir lui-même à son tour soupçonné d'attitude pro-kominformiste cette année.

L'autre dirigeant épuré lors du sixième Congrès fut Ljubodrag Djuritch. Il s'agit en l'occurrence d'un des commandants les plus connus durant la guerre des partisans. Né à Uzice (Serbie), instituteur avant la guerre, Djuritch devint en 1941 commandant d'un des premiers bataillons des partisans. Son frère Zelimir, secrétaire régional du parti pour Uzice, tomba en 1941 et fut proclamé héros populaire. Djuritch fut nommé commandant-adjoint de la II^e Brigade prolétarienne, ensuite son commandant, puis commandant de la division. Après l'entrée des communistes à Belgrade, il devint le commandant de la capitale, pour être ensuite nommé secrétaire général du gouvernement yougoslave, avec rang de ministre et avec la charge spéciale de « veiller » sur l'Eglise en Yougoslavie.

L'incident provoqué par Djuritch avait pour la première fois posé ouvertement devant les communistes yougoslaves le problème des mœurs de leurs chefs. La plupart des dirigeants du P.C.Y. étaient au moment de la guerre des jeunes gens entre 25 et 35 ans, et nombre d'entre eux se marièrent avec leurs « camarades », des femmes-communistes, qu'ils avaient connues dans la lutte illégale avant la guerre ou dans les partisans. Une fois arrivés au pouvoir, avec tous les privilèges en résultant, la plupart d'entre eux, et Djuritch lui-même, quittèrent leurs femmes d'avant-guerre pour en épouser de plus jeunes, souvent d'origine bourgeoise. Djuritch eut le malheur de voir sa nouvelle femme le quitter pour devenir la maîtresse de son ancien ami Petar Stambolitch, son supérieur dans la hiérarchie communiste. Or, dans la hiérarchie communiste l'inférieur n'a aucun recours contre son supérieur, même s'il a raison et même s'il s'agit d'une question personnelle. Pour n'avoir pas accepté de perdre sa femme, Djuritch a perdu tout: son poste ministériel,

son titre de membre du Parti et peut-être est-il déjà arrêté. Quant à Stambolitch, il a été puni d'une réprimande, mais reste membre du Comité central, secrétaire du Parti pour la Serbie et président du gouvernement serbe.

Neskovitch n'a pas été le seul membre du Comité central à perdre cette fonction, bien qu'on n'ait parlé au congrès que de son cas. Trois autres membres élus au cinquième congrès ne figurent plus au Comité central: *Dusko Brkitch* (1), ancien vice-président du gouvernement croate, arrêté en septembre 1950. *Todor Vujasinovitch*, ancien ministre des Communications du gouvernement de Tito, dès sa formation le 8 mars 1945, qui fut renvoyé de son poste en 1951, accusé de manque de vigilance envers les agissements du Kominform, deux noyaux kominformistes ayant été découverts dans son ministère; *Dragutin Sali*, dirigeant des syndicats en Croatie.

Les 42 anciens candidats au Comité central du P.C.Y., élus au cinquième congrès, sont cette fois promus membres réguliers. Mais neuf manquent, pour la plupart arrêtés comme partisans du Kominform.

D'autre part, il est à noter que le congrès de Zagreb a laissé pour la première fois remarquer une divergence de vue quant à la politique à suivre dans les campagnes. Vladimir Bakaritch, chef du gouvernement croate, a critiqué la politique agraire du régime, en montrant notamment le rendement insuffisant des propriétés collectivisées. Son hostilité envers la collectivisation ne fut pas partagée par le président du gouvernement serbe, Stambolitch, et le correspondant de *Neue Zürcher Zeitung*, qui relève ce désaccord, est d'avis que Tito penche plutôt vers l'opinion de Stambolitch.

Tous ces faits révélés par le Congrès : exclusion des membres du Comité central, querelle sur les questions personnelles, désaccords en matière de politique agraire, ainsi que d'autres également connus, comme l'influence de la religion sur les militants de base (c'est pourquoi les nouveaux statuts stipulent que la qualité de membre du Parti est incompatible avec une profession de foi religieuse et la pratique d'un culte), l'apathie et l'indifférence des communistes, que Tito lui-même devait constater à deux ou trois reprises, amènent à une conclusion incontestable : le P.C.Y. n'est pas le même aujourd'hui qu'avant le conflit avec le Kominform, non du fait de la démocratisation du parti de Tito, mais de son affaiblissement interne, qui est pourtant loin de menacer son existence.

La doctrine et l'organisation du titisme

Le sixième congrès a apporté certaines modifications à la structure du parti, sans importance réelle. Que le Politbureau porte désormais le nom de Comité Exécutif, cela ne représente aucun changement, pas plus que la substitution du terme Praesidium chez les bolchéviks à celui de Politbureau. Que le Parti communiste de Yougoslavie porte désormais le titre d'*Union des communistes yougoslaves*, cela n'a pas plus de sens que la suppression du (b) au congrès de Moscou de l'ancien nom du P. C. (b) de l'U.R.S.S. Tito lui-même a d'ailleurs dit immédiatement le sens de cette modification : « *Ce n'est rien de nouveau, Marx s'est déjà servi de ce nom. Il va de soi que cela n'aura aucune influence sur la struc-*

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 73, 15-30 septembre 1952 : *Quatre ans d'épuration des kominformistes en Yougoslavie*.

ture de l'organisation du parti, sur son centralisme démocratique, etc. » (2).

Du point de vue doctrinal, le congrès de Zagreb a réaffirmé le refus simultané du stalinisme et de la démocratie occidentale. Au sujet du nouveau programme à élaborer, Djilas a déclaré : « La base réelle et positive de notre programme doit être l'enseignement de Marx, ainsi que l'analyse sur la base de cet enseignement, de notre développement et de celui du monde vers le socialisme et le communisme... A côté de cet élément positif, notre futur programme devrait contenir deux traits essentiels : la critique du bureaucratisme et du capitalisme d'Etat et la critique de la démocratie bourgeoise. » Tito a déclaré de son côté : « Notre développement — la démocratisation de notre vie sociale — c'est-à-dire la réalisation complète d'une démocratie socialiste réelle se poursuit dans une lutte double, d'une part contre les méthodes soviétiques, contre la réalité soviétique qui a perdu son caractère socialiste et qui est par là devenue le plus grand danger pour le développement ultérieur socialiste et révolutionnaire, et d'autre part dans la lutte contre les conceptions étrangères au socia-

(2) Les nouveaux Statuts déclarent : « L'Union des communistes est organisée sur la base du centralisme démocratique, qui signifie... d) application obligatoire des décisions des organes supérieurs par les organisations inférieures : les organes supérieurs ont le droit d'annuler les décisions des organisations inférieures, au cas où elles sont en contradiction avec le programme et la ligne de l'Union. »

lisme, de provenance occidentale. Nous déclarons que notre démocratie socialiste est à tout point de vue meilleure que la démocratie occidentale, qu'elle n'a pas seulement un caractère verbal comme l'occidentale, mais qu'elle rallie les plus larges masses des travailleurs et offre toutes les possibilités du développement et de l'élévation du standard de vie, parce que ce n'est que la société socialiste qui peut fournir la base matérielle à ce but. Par conséquent c'est la démocratie réelle, tant pour la communauté que pour l'individu, tant sur le plan matériel que culturel et politique. »

En dépit de son hostilité idéologique envers l'Occident, Tito noue de plus en plus des relations avec deux catégories de représentants de celui-ci. La première, ce sont les gouvernements, notamment celui des Etats-Unis, d'où il tire l'aide en argent, en armes et en nourriture; le second, ce sont les partis socialistes, dont les chefs sont de plus en plus invités à visiter Tito et son pays. Le but de ce rapprochement n'est pas d'emprunter les conceptions du socialisme démocratique, pour les appliquer graduellement en Yougoslavie — Tito a déclaré au congrès qu'il n'a pas même l'idée d'entrer formellement à l'Internationale socialiste — mais d'obtenir de ces socialistes des déclarations favorables au régime communiste en Yougoslavie.

P.S. — La répartition des sièges au nouveau Politbureau par « républiques fédérales » est la suivante : Croatie, 4; Serbie, 5; Monténégro, 2; Macédoine, 1; Bosnie-Herzégovine, 1.

Les activités de M. Louis Saillant à Vienne

L'on sait que M. Louis Saillant, secrétaire de la très moscovitaire Fédération Syndicale Mondiale (F.S.M.), est installé depuis deux ans à Vienne avec tout son état-major, le gouvernement français n'ayant pas voulu tolérer ses agissements suspects sur notre territoire. Le gouvernement autrichien s'est d'ailleurs montré tout aussi opposé à l'installation de ces hôtes qu'il considère comme des intrus, mais le gouvernement autrichien est impuissant en face des agents du gouvernement russe. La puissance occupante de l'est l'empêche de mettre les intrus à la porte.

M. Saillant et ses collaborateurs — une cinquantaine — n'ont jamais reçu du gouvernement autrichien ni visas ni permis de séjour. Ils s'en passent car leurs papiers sont en règle aux yeux des autorités soviétiques, et comme leurs bureaux et leurs somptueux appartements (réquisitionnés bien entendu aux dépens des Autrichiens) se trouvent en zone russe, la police autrichienne n'a pas le droit de les appréhender. Ils évitent d'ailleurs autant que possible, et pour cause, de se promener dans les secteurs occidentaux.

Cette attitude des autorités soviétiques est une preuve supplémentaire — s'il en fallait encore une — que la Fédération Syndicale Mondiale est un instrument de la politique soviétique et que M. Louis Saillant est aux ordres de Staline.

A peine arrivé en Autriche, l'état-major de la F. S. M. avait demandé à la Commission alliée d'être exempté de la censure postale, télégraphique et téléphonique, instaurée et maintenue par les Soviétiques malgré les protestations des trois puissances occidentales. L'élément soviétique appuyait cette demande d'exemption, mais les trois puissances occidentales s'opposèrent à ce

privilege. Aussi M. Saillant est-il obligé d'utiliser pour son courrier les routes contrôlées par les Russes (surtout en direction de Prague) ou les valises diplomatiques de ses protecteurs. Le chancelier Figl adressa une lettre au Conseil allié en dénonçant la situation illégale où se trouvent M. Saillant et ses collaborateurs devant les autorités autrichiennes. Le veto soviétique empêcha le Conseil allié de donner suite à la protestation autrichienne.

M. Saillant dispose de fonds considérables dont l'origine n'est point douteuse. Cet argent entre en Autriche et en sort par le trou béant que l'U. R.S.S. tient ouvert le long des frontières tchécoslovaque et hongroise ; il se soustrait évidemment au contrôle des changes et à toute la réglementation autrichienne relative aux devises étrangères.

Dans le courant de 1952, la F.S.M. a organisé à Vienne plusieurs conférences syndicales internationales : une conférence des métallurgistes en février ; une conférence des ouvriers des transports en mars ; une réunion du comité exécutif des travailleurs de l'alimentation et une conférence régionale des mineurs en juillet. Ces conférences purement syndicales ne sont cependant qu'un paravent destiné à masquer des agissements purement politiques. Chaque fois qu'une des nombreuses associations internationales crypto-communistes qui foisonnent dans le monde et en Europe, organise une manifestation à Vienne, la F.S.M. de M. Louis Saillant se charge de l'organisation matérielle et technique de la chose. L'état-major de la F.S.M. fournit l'appareil permanent, bien rodé et bien huilé, qui est sur place et qui prend sur lui l'installation des dé-

légués et leur transport (car ces délégués, dont la plupart n'ont pas obtenu le visa autrichien, doivent passer par la frontière tchèque), ainsi que la propagande.

C'est ainsi que, avec l'aide à peine déguisée de la F.S.M., s'est tenue à Vienne, en avril 1952, la conférence internationale pour la protection de l'enfance. Le même mois, s'est réunie à Vienne

une conférence de l'Association internationale des juristes démocrates. Le mois d'août a vu se dérouler une conférence « contre le partage de l'Autriche », qui accusait évidemment les Occidentaux de ce noir dessein.

La dernière manifestation de ce genre est le congrès des Peuples pour la Paix, qui doit se tenir au mois de décembre.

Un communiste italien choisit... la prison capitaliste

UN cas assez significatif de déviationnisme vient de se produire dans les rangs du communisme italien. En réalité, plus que le communisme italien, c'est le régime des satellites de la Russie soviétique qui est en cause.

Matteo Massenzio, ancien secrétaire de la fédération départementale communiste de Viterbo, un des activistes les plus zélés du parti, avait dû fuir en 1950 en Tchécoslovaquie pour éviter des poursuites judiciaires qui le tenaient responsable d'émeutes et de violences lors de bagarres avec la police. Le Tribunal de Viterbo, qui le jugea par la suite, condamna Massenzio, par contumace, à une peine de deux ans et onze mois d'emprisonnement. Mais le séjour en Tchécoslovaquie a eu pour résultat de faire perdre à M. Massenzio ses illusions sur le régime communiste. Il avait fui les sanctions du régime capitaliste. Aujourd'hui, il fuit le régime soviétique et préfère accomplir sa peine de prison en Italie.

A son arrivée à Prague, Massenzio fut d'abord accueilli chaleureusement. Il fut nommé président du groupe d'émigrés communistes italiens désigné sous le nom de « *collectivité italienne* ». Mais, bientôt, par suite de divergences résultant de l'exercice de ses nouvelles fonctions, Massenzio dut se démettre et fut consigné dans sa propre chambre pendant deux mois. Il dut travailler ensuite comme ouvrier dans une fabrique d'appareils de chauffage puis dans une fabrique de margarine. Les conditions de travail étaient telles qu'il tomba malade. Il écrivit alors vainement à Togliatti, à Gottwald, à Nenni, pour demander son rapatriement.

Il fut arrêté le 5 mai 1952. Trois mois après, il fut expulsé de Tchécoslovaquie. Un agent de la police politique l'accompagna à la frontière avec sa femme qui l'avait rejoint à Prague. Arrivés à Vienne Massenzio et sa femme se présentèrent aux autorités américaines et furent hébergés dans un camp de réfugiés de la petite ville de Wels, où ils séjournent encore.

Les déclarations faites par Massenzio à un journaliste italien sont éloquentes :

« *Je sais parfaitement que le tribunal italien m'a condamné. Les prisons en Italie ne sont pas les prisons tchécoslovaques qui ressemblent à de véritables tombeaux. Pendant trois mois, je n'ai pu quitter que deux fois la cellule, large de deux mètres, dans laquelle on m'avait enfermé pour m'interroger. On m'a fait marcher dans les couloirs les yeux bandés. Je ne suis révolté contre le communisme parce que je me suis trouvé en face d'un régime que je n'avais pas pu imaginer... Lorsque j'ai quitté l'Italie, je pesais 90 kg. Quand, malade, atteint aux poumons, j'ai été enfermé dans les prisons kominformistes mon poids était descendu à 61 kg.* »

Massenzio explique ensuite que sa démission du groupe des émigrés politiques, à la suite de ses désaccords, fut considérée par les autorités comme un acte arbitraire.

Il donne d'intéressants renseignements sur l'état d'esprit des ouvriers tchécoslovaques :

« *En décembre 1950, on m'envoya travailler dans une fabrique de poêles à Marianska Udoli, qui employait un millier d'ouvriers. C'est là que j'ai pu constater la lutte sourde et l'opposition acharnée que menaient les ouvriers contre les autorités communistes. Les ouvriers qui désertaient les réunions obligatoires de la propagande étaient, quelque temps après, emmenés par la police. On n'en avait ensuite jamais de nouvelles... Ma condition physique m'interdisant désormais tout travail pénible, j'ai été transféré dans une fabrique de margarine et j'ai pu voir comment on procède aux élections d'un chef de groupe. Les communistes présentaient une liste unique de candidats. Eh bien, seulement 10 % des travailleurs votèrent communiste ; les autres déposèrent des bulletins blancs, ou couverts de graffiti ridiculisant le régime. J'ai pu constater comment les travailleurs doivent renoncer au repos hebdomadaire et à une partie de leurs congés afin de maintenir le rythme de la production.* »

« *Les paysans sont obligés de constituer des fermes collectives contre leur propre volonté. Nulle autorité ne protège les petits paysans. Personne n'a le droit de protester ou de se faire écouter.* »

La conclusion de Massenzio résume dans sa brièveté à la fois les illusions et les déceptions d'un communiste sincère.

« *Ce système, moi, dirigeant communiste, je n'aurais jamais pu l'imaginer tel que je l'ai vu fonctionner dans la pratique quotidienne des pays communistes. C'est pourquoi je suis prêt à me soumettre à ma condamnation ; la prison italienne est dix fois préférable à la vie soi-disant libre en Tchécoslovaquie.* »

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Memento de la " guerre froide "

Tout est bon aux staliniens pour alimenter leur « guerre froide ». Après les doryphores parachutés en Allemagne (au fait, il n'en est plus question ?), après les germes et les bacilles distribués en Corée, les serviteurs du totalitarisme ont inventé l'affaire Rosenberg. Avec de l'argent, de l'entregent et toutes sortes de gens et agents, mais surtout avec l'absence de scrupules et la malhonnêteté qui les caractérisent, ils entreprennent de monter de toutes pièces une nouvelle affaire Dreyfus.

Ni plus, ni moins. L'ignorance d'une opinion publique non-informée, le comportement équivoque de la grande presse, la complicité d'une cohorte de demi-intellectuels et quart-d'intellectuels toujours prêts à se faire de la publicité en se permettant avec les communistes, tout conspire à favoriser la nouvelle tromperie stalinienne qui a déjà trouvé des dupes en France jusque dans les milieux gaullistes.

Rappelons que lors de l'affaire Alger Hiss, il s'était trouvé des esprits forts pour tenter de discrediter la justice américaine et de faire de l'espion soviétique un nouveau Dreyfus. Entre autres un certain Michel Gordey, dans *France-Soir*, avait esquissé le parallèle. Mais Alger Hiss, malgré la protection de M.M. Truman et Acheson, malgré l'intervention de très hauts personnages, fut condamné à l'unanimité par le jury populaire (non par des magistrats) et personne n'ose plus mettre en doute la justice du verdict (voir le *B.E.I.P.I.*, numéros 6, 9, 19 et 21). Cette fois, les communistes font marcher leurs grandes orgues pour sauver deux des leurs, deux espions convaincus d'espionnage. Un bref rappel des faits de la cause ne sera donc pas inutile pour troubler cet horripilant concert, quelques notes claires de vérité domineront aisément le chœur des fourbes et des humanitaires professionnels qui ne remarquent jamais le moindre déni de justice au delà du rideau de fer.

**

L'affaire Rosenberg se rattache à l'affaire Harry Gold (voir *B.E.I.P.I.*, numéro 28) qui se rattache elle-même à l'affaire Klaus Fuchs (voir *B.E.I.P.I.*, numéro 21).

Tout est limpide dans le cas de Fuchs, dont la presse a largement rendu compte en son temps (février-mars 1950). La justice britannique, dont le sérieux, la correction et la célérité devraient servir d'exemple tant à la France qu'à l'Amérique, a justement condamné l'espion Klaus Fuchs qui avait très librement passé des aveux explicites. Des aveux à Londres sont de vrais aveux : rien de commun avec ceux de Moscou et de Prague. Les communistes eux-mêmes ne les ont pas révoqués en doute.

Ce sont les aveux de Fuchs en Angleterre qui conduisirent à l'arrestation d'Harry Gold, le 23 mai 1950, à Philadelphie. Le complice de Fuchs et deux de ses complices d'abord non-identifiés furent inculpés le 9 juin par le Grand Jury fédéral de Brooklyn. Harry Gold demanda, et obtint deux avocats éminents « dont le patriotisme soit impeccable et qui jouisse du respect de la cour, du public et du barreau » (ce sont les propres termes de Gold, cités dans le *B.E.I.P.I.*, numéro 28).

A son tour, Harry Gold fit une confession complète et ses aveux conduisirent à l'arrestation de David Greenglass à New York et d'Alfred Dean Slack à Syracuse, N. Y. (16 juin 1950). Il s'agissait d'aveux authentiques et réellement spontanés,

pas comme à Moscou ni à Prague. Les garanties de justice aux Etats-Unis pour ce qui a trait aux droits des accusés, aux prérogatives des avocats, etc., ne laissent rien à désirer.

Greenglass et Slack recueillaient des informations secrètes qui étaient passées à Gold, lequel les passait à des agents russes : Semen Semenov (alias Richard Roe, alias Sam) et Anatole Iakovlev (alias John Doe, alias John). Eux aussi firent des aveux complets. Non pas des aveux comme ceux de Moscou et de Prague, mais de vrais aveux d'inculpés humainement traités, sous la protection des lois et du barreau, sous les regards d'une presse vigilante et d'une opinion publique prompt à réagir.

Les aveux de Greenglass conduisirent à l'arrestation de son beau-frère Julius Rosenberg, à New-York, le 18 juillet 1950. D'autres arrestations suivirent, de comparses, et la huitième fut celle de Morton Sobell, le 18 août, à Laredo, Texas. A la même date, la femme de Rosenberg, sœur de Greenglass, était inculpée par le Grand Jury fédéral.

Le 24 août 1950, les deux Rosenberg furent mis en accusation comme membres du réseau d'espionnage « atomique » communiste.

Tous les accusés plaident coupables, sauf le couple Rosenberg, dans leurs procès respectifs (nous n'entrons pas ici dans les détails de la procédure américaine, si différente de la nôtre). Gold fut condamné à 30 ans de prison, le 10 décembre 1950, ses aveux et ses regrets lui ayant épargné la peine capitale. Les condamnations furent nuancées puisque Slack, dans le Tennessee, n'encourut que dix ans d'emprisonnement et que deux comparses eurent sept et deux ans.

Le procès Rosenberg-Sobell commença le 6 mars 1951 à New-York. Greenglass avait déjà plaidé coupable dans son procès, précédemment, et attendait sa condamnation.

Le témoignage de Greenglass au sujet de sa sœur et de son beau-frère ne pouvait laisser aucun doute sur leur culpabilité commune. Il fut corroboré par celui d'un autre témoin à charge, Max Elitcher, que Rosenberg et Sobell avaient essayé de recruter. Et aussi par celui de Mme Greenglass (qui n'était pas inculpée).

Rosenberg refusa de répondre aux questions du juge relatives à son appartenance « à un groupe quelconque ayant discuté du système de la Russie soviétique ». Il se borna à un éloge modéré du régime de l'U.R.S.S., ce qui n'éclaire en rien la question de l'espionnage. Il reconnut qu'il savait que son beau-frère Greenglass volait quelque chose mais, dit-il, « je pensais qu'il volait des outils et de l'essence ». Il nia l'intention de fuir les Etats-Unis, l'année précédente, que lui prêtait un photographe auquel il avait commandé des photos de passeport (quand l'enquête du F.B.I. se resserrait autour du réseau d'espionnage). Or, ils furent arrêtés, lui et sa femme, en pleins préparatifs de départ, et Sobell était déjà à Mexico (d'où il fut extradé, remis à la police fédérale au Texas).

Le 5 avril 1951, les deux Rosenberg reconnus coupables à l'unanimité des 12 jurés furent condamnés à mort, et Sobell à trente ans de prison. C'est la première fois dans les annales judiciaires des Etats-Unis qu'une telle sentence a été prononcée pour crime d'espionnage. Il a fallu que les communistes passent toute mesure pour ainsi pousser à bout le peuple américain dont les lois, les institutions et le jury sont incontestablement l'expression (Alger Hiss n'avait été condamné qu'à 5 ans de prison, comme « parjure »).

Le 6 avril, Greenglass, dont le témoignage avait scellé le sort des Rosenberg, était condamné à 15 ans de prison. L'attorney du gouvernement (procureur) tenait compte de la contrition de l'accusé, de ses remords, de sa contribution à la révélation tardive de la vérité. Le juge commenta : « Vous, au moins, n'avez pas ajouté à vos péchés le crime de parjure ».

Les Rosenberg se sont donc enfoncés dans un système de défense insoutenable. Eussent-ils reconnu leurs agissements, comme tous les autres inculpés, leur vie était sauvée. Le 8 avril 1952, la Cour d'Appel rejeta pour la deuxième fois leur pourvoi. Le 13 octobre, la Cour Suprême en fit autant par 8 voix contre une, et elle confirma sa décision en novembre. Le 21 novembre, le juge I.R. Kaufman fixa à « la semaine du 12 janvier » l'exécution de la sentence.

**

Personne de bonne foi n'oserait prétendre que les plus strictes règles de la justice n'ont pas été observées dans cette affaire. Aux Etats-Unis tout se passe au grand jour et selon des formes rigoureuses qui ont de quoi déconcerter le public français mais précisément par l'excès de formalisme qui protège les accusés, non par manque de respect des droits civiques. La campagne des communistes à ce propos est aussi mensongère que leurs autres entreprises de propagande, que l'histoire des doryphores et la fable de la guerre bactériologique, aussi mensongère que leur campagne pro-hitlérienne et anti-française en 1939-1941, aussi impudente que leur apologie constante du régime soviétique.

Des gens qui se font les complices de sinistres parodies de justice comme celle qui a lieu à Prague en ce moment-même, comme celles qui ont eu lieu précédemment à Moscou, à Sofia, à Budapest, parodies et mises en scène qui inspirent partout l'horreur et le dégoût, ces gens ont le cynisme de calomnier et d'injurier la justice vraiment juste et vraiment populaire du pays de la Déclaration des Droits. Et ces gens « font marcher » toutes sortes de pseudo-intellectuels qui se donnent des airs humanitaires à bon marché en prenant parti pour des espions et en alimentant la campagne communiste anti-américaine.

Il se trouve même des André Blumel pour taxer d'antisémitisme les magistrats et le jury américains, sous prétexte de commentaires d'une feuille absolument inconnue aux Etats-Unis et que les communistes sont bien seuls à avoir découverte pour l'exploiter à leurs fins. (Ils en font d'ailleurs une citation qui date de mai 1949, à la supposer exacte, et n'a aucun rapport avec le procès Rosenberg). Alors que se déroule à Prague une machination judiciaire stalinienne manifestement antisémite où onze accusés sur quatorze sont plongés dans l'ignominie pour crime imaginaire de « sionisme », le sionisme étant identifié au trotskisme, à l'espionnage, et à d'autres forfaits non moins imaginaires, l'indignation feinte des André Blumel a de quoi donner la nausée. Tout observateur de sang-froid peut constater de quel côté du rideau de fer sévit l'antisémitisme (1).

Quant à l'évocation de l'affaire Sacco-Vanzetti, dont les staliniens usent et abusent, elle est tout à fait hors de saison dans le cas des Rosenberg, tant pour la forme que pour le fond, comme l'exposé ci-dessus le prouve. Et l'on attendra que les communistes autorisent en U.R.S.S. et dans les pays satellites des manifestations en faveur de

(1) Ajoutons, pour la confusion et la honte de tous les Blumel, que le juge Irving R. Kaufman, l'attorney Irvin H. Saypol et son assistant Roy Cohn sont aussi « juifs » que les Rosenberg.

Slansky et de Clementis comme celles qu'ils se permettent ici pour les Rosenberg, avant d'accorder le moindre crédit à leur rhétorique alternativement vociférante et pleurnicharde.

**

Les staliniens n'ont qu'à siffler : collaborateurs conscients et complices inconscients, venus de l'Académie française, de l'Académie Goncourt, du *Figaro* et, comme l'on dit sans être obligé d'y croire, de la meilleure société littéraire, accourent apporter leur nom, leur présence, et leur prose toujours avide de publicité, fût-ce la plus douteuse.

Un journal communiste, dirigé par un membre du Comité central, a pu présenter le 20 novembre 1952 un sommaire où figurent MM. Henri Mondor, de l'Académie française ; Gérard Bauer, de l'Académie Goncourt et du *Figaro* ; Roland Dorgelès, Pierre Mac Orlan, Gaston Gallimard, Blaise Cendrars, Robert Kemp, Fernand Gregh...

Ce journal s'intitule *Les Lettres françaises*, fusionné avec *Tous les Arts* et *L'écran français*. L'intitulé littéraire, artistique et cinématographique n'enlève rien à sa qualité organiquement stalinienne.

MM. Mondor, Bauer, Dorgelès, Mac Orlan, Gallimard, Cendrars, Kemp et Gregh ont voulu rendre hommage à la mémoire de Paul Eluard. C'était parfaitement leur droit. Ils l'ont fait dans un journal communiste : c'est une indignité et un scandale.

Car ainsi, ce n'est plus au poète Eluard qu'ils rendent hommage, mais au communiste et à son Parti. Cet hommage, pourquoi ne l'ont-ils pas publié chez eux ? M. Gaston Gallimard manquerait-il de papier, pour se faire imprimer par les staliniens ? M. Bauer, alias Guermantes, est-il donc à l'étroit dans les douze pages du *Figaro* ? M. Kemp ne peut-il « s'exprimer » suffisamment au *Monde* et aux *Nouvelles littéraires* ?

M. Emile Henriot, critique du *Monde*, a rendu son hommage à Charles Maurras écrivain et poète dans son feuilletton du *Monde*. Il n'est pas allé l'insérer dans la page littéraire d'*Aspects de la France*. Il n'y avait pas plus de raison pour que MM. Mondor, Gallimard, Bauer, Kemp, etc., confient aux communistes leur hommage au poète Paul Eluard.

**

Le cas de M. Gaston Gallimard retiendra particulièrement l'attention. Il n'est pas, ou il n'est plus innocent. Quant il donna sa signature, en mars dernier, pour l'espion communiste grec Beloyannis, ce pouvait être par surprise. Il fut alors averti. La brochure du B.E.I.P.I. sur le procès d'Athènes (2), lui était explicitement dédiée, ainsi qu'à l'éditeur René Julliard et à quelques autres. Parmi ces autres, il en est qui comprennent comment ils avaient été dupés et utilisés, et qui nous l'écrivirent.

M. Gaston Gallimard ne voulut point comprendre. Il apporte aux *Lettres françaises* sa collaboration. Mais, plus que des poètes, il a souci des espions : il se spécialise, en quelque sorte. Dans l'*Humanité* du 21 novembre 1952, il donne sa signature pour les espions communistes américains Rosenberg (voir plus haut) en compagnie d'un autre récidiviste, l'éditeur René Julliard (toujours préoccupé d'imiter Gallimard de loin et de rivaliser avec lui sur tous les terrains) et de l'inattendu Marcel Aymé.

Ils prêtent leur nom aux communistes pour la

(2) *L'espionnage soviétique dévoilé*, supplément au B.E.I.P.I. du 16 juin 1952.

publicité qu'ils en espèrent. Ils méritent donc qu'une publicité contraire fasse connaître leur lâche complaisance.

**

A ceux qui pensent que le communisme est un problème social, et que la misère est finalement ce qui l'explique nous exposerons quelque jour à quel point ils se trompent.

En attendant, la pénétration profonde du stalinisme dans les milieux intellectuels, et d'abord dans l'Université, est une première démonstration de leur erreur : les professeurs ne sont pas des prolétaires. De cette pénétration quelques faits puisés dans des publications pédagogiques et scientifiques donneront une idée.

Nous avons déjà signalé que l'*Information géographique*, dont se servent tous les professeurs de géographie pour rester au courant des recherches dans leur discipline est profondément stalinisée. Prenons le n° 4 d'octobre 1952. On y lit une étude de M. Tricart, professeur à la Sorbonne, para-communiste notoire sur « la population de la Suisse » ; une note sur la Mer Noire émanant d'un bulletin de propagande roumain, qui fait par la bande l'éloge des réalisations du régime ; le compte rendu, très élogieux, par le même Tricart, du livre de propagande communiste du communiste Jean Baby sur *Les trusts milliardaires en France* — que le sorbonnard ose présenter comme « une remarquable étude », en se gardant de dire, fût-ce d'un mot, que ledit Baby est stalinien. Ainsi seront trompés les professeurs de province qui ne connaissent pas la faune politique parisienne. Un jour, nous expliquerons à quel point l'école géographique française baigne dans le stalinisme, diffus ou concentré.

Prenons maintenant l'*Information historique* d'octobre 1952. Moins nettement orientée, elle n'est pas sans reproche. On en jugera par le passage suivant :

JOURNÉES D'ÉTUDES D'HISTOIRE DE LA NATION FRANÇAISE

« Elles se sont tenues au lycée Decour, les 24 et 25 mai 1952 en présence d'environ 140 participants. Les rapporteurs s'y sont efforcés de montrer ce que la méthode d'analyse marxiste leur semblait pouvoir apporter, sur ce point, aux progrès des recherches historiques.

« M. Parain a montré comment la notion de « peuple » catégorie intermédiaire entre la tribu et la nation, est indispensable à l'intelligence de la France médiévale, sur les plans historique, ethnographique et linguistique. M. Vilar a mis en relief le rôle décisif de l'ascension économique de la bourgeoisie dans la formation progressive de la nation du XVI^e au XVII^e siècle. M. Soboul a exposé comment la lutte contre l'aristocratie à l'intérieur et à partir de 1792 à l'extérieur a cimenté l'union nationale entre la bourgeoisie révolutionnaire et les masses populaires. M. Pierre George a retracé le passage de l'économie régionale au marché national aux XIX^e et XX^e siècles, en insistant sur le contraste entre les rares exemples d'organisation régionale solide née de la révolution industrielle (Lyon, Lille) et la régression économique de la plupart des anciennes « régions ». M. Dautry a mis en relief le contraste entre l'hostilité de la classe ouvrière à la guerre impériale de 1870 « poursuivie pour des buts dynastiques » et l'élan patriotique qui a montré la résistance de la classe ouvrière et de ses forces organisées à l'occupation de la Ruhr en 1923, et « comment cette attitude de classe rejoint les intérêts profonds et durables de la nation »

« Ont pris part à la discussion des rapports, outre M. Bossuat et Boutruche (qui avaient envoyé des contributions écrites), MM. Portal, Michel de Boüard, Bruhat, Derrueau, Dhombres, Dubief, soit pour compléter certains exposés, soit pour présenter des points de vue méthodiques différents. »

En effet, MM. Parain, Vilar, Soboul, Pierre George, Tersen, Dautry, Bruhat sont ou des communistes militants, ou des para-communistes déclarés. Il est visible que ces journées ont été organisées par le P.C. Il est significatif que l'*Information historique* feigne de l'ignorer.

Mais il y a plus grave. La *Revue historique*, l'une des plus illustres revues historiques du monde, fondée en 1876 par Gabriel Monod, se laisse peu à peu gangrener.

L'un des agents de la pénétration communiste y est M. Georges Bourgin, ce qui ne surprendra personne. Dans le n° 424, octobre-décembre 1952, p. 354, il fait l'éloge des *Cahiers Internationaux de Sociologie* du para-communiste Georges Gurvitch, et singulièrement d'un article écrit par M. Victor Leduc que le P.C. charge du noyautage doctrinal des milieux philosophiques — en se gardant, bien entendu, de révéler ce détail.

Quelques pages plus loin, le communiste Pierre Vilar — cité plus haut — fait le compte rendu des Journées d'études historiques dont nous venons de parler : le travail est bien fait ! Les érudits qui, en tous pays, reçoivent la *Revue Historique* comme une sorte de revue officielle de la science historique française auront du mérite à ne pas croire que les communistes mettent la main sur cette discipline.

Pour brocher sur le tout, M. Georges Gaillard, catholique stalinien repéré de longue date, professeur à l'Université de Lille, rend compte d'une histoire de l'architecture. En vérité, la *Revue historique*, publiée conjointement par les *Presses Universitaires de France*, dont le refus de choisir est déjà un choix, et par le Centre National de la Recherche Scientifique où les communistes sont fortement retranchés, menace de prendre mauvaise tournure. Les savants qui y collaboreront ne s'en doutent pas et ne peuvent s'en douter. Son directeur, M. Pierre Renouvin, chargé d'honneurs par tous les régimes, voudra-t-il s'en préoccuper ?

AUX LECTEURS DU BULLETIN

Nous aurions besoin, pour compléter certaines collections, des numéros suivants :

Année 1949 : Numéros 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16.

Année 1950 : Numéros 18 - 19 - 21 - 23 - 25 - 26 - 28 - 30 - 31 - 32.

Année 1951 : Numéros 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43.

Année 1952 : Numéros 59 - 60 - 61 - 63 - 65 - 66 - 68 et 74.

Ceux de nos lecteurs qui possèderaient un ou plusieurs d'entre eux et qui voudraient bien nous les réexpédier nous rendraient — et rendraient à des spécialistes des problèmes que nous traitons — un très grand service.

Nous les en remercions vivement à l'avance en les priant de vouloir bien adresser leurs envois à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris 2^e.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

La vigilance de Wilhelm Koenen

Staline n'a pas épuré tous les fondateurs des partis communistes. On en rencontre encore à peu près dans tous, un ou deux qui ont survécu à toutes les épurations. Leurs noms sont suffisamment expressifs pour qu'on ne cherche pas longtemps les raisons de leur survie communiste. Kuusinen en Finlande, Rakosi en Hongrie, Cachin en France, Pieck en Allemagne, ont tous montré les mêmes qualités que Staline apprécie hautement : la plus basse servilité envers lui, le plus grand empressement à approuver n'importe quelle nouvelle tactique de Moscou et un zèle égal pour calomnier les camarades et les chefs de la veille.

Wilhelm Koenen appartient à la seconde promotion des chefs communistes ; il n'était pas parmi les pionniers du mouvement communiste en Allemagne, mais dès qu'il s'y rallia en 1920, il sut parfaitement obéir à toutes les injonctions venant de Moscou. Lorsque en 1921 la première épuration atteignit le parti communiste allemand, en la personne de son président Paul Levi, Koenen s'empressa, non seulement de le désavouer, mais aussi de prendre sa place à la présidence du III^e congrès du Komintern. On le fit entrer dans le « Petit-bureau », sorte de Praesidium du Komintern, où il partagea la compagnie de Zinoviev, Boukharine, Roudniansky, Meyer, Kobetsky, Bela Kun, Rosmer et Radek, qui tous, sans une seule exception, quittèrent les rangs communistes ou furent liquidés par Staline. Seul, Koenen survécut — ce qui lui permit d'assister plus tard à l'assassinat de ses camarades allemands à Moscou : Roemmele, Eberlein, Heinz Neumann, Hans Kippenberger, etc. Aujourd'hui il continue sa besogne de dénonciateur pour le compte de la police, ce qui probablement lui a permis d'être épargné par l'épuration. Un article qu'il vient de publier dans *Taegliche Rundschau* du 5 novembre dernier, le montre à l'œuvre.

Koenen commence en saluant la participation massive de la population aux meetings gouvernementaux et l'enrôlement de la jeunesse dans l'organisation communiste. Puis il se pose une question : « Mais qu'en est-il de ceux qui se tiennent à l'écart des réunions, qui ne viennent pas à ces nombreux meetings?... Qu'en est-il des jeunes qui ne prennent pas part à l'activité du « *Frei*

Deutsche Jugend » ? Ne sont-ils pas exposés aux mensonges de RIAS (*Rundfunk in amerikanische Zone*), aux pièges des agents et des saboteurs ? » Sa réponse est évidemment affirmative ; il l'appuie sur deux arguments : les procès montés contre les « espions et agents américains » en zone orientale et une note sur l'espionnage à Berlin-Ouest, rédigée par le général Tchouikov.

Après avoir établi l'existence des agents étrangers, Koenen suggère deux moyens pour combattre leur activité. Le premier, c'est d'aller visiter dans leurs appartements ceux qui ne viennent pas aux meetings gouvernementaux. Le deuxième, de loin plus efficace, c'est d'augmenter la vigilance politique, ce qui, traduit en langage plus simple, signifie le resserrement du contrôle exercé par la police politique. Voici d'ailleurs ce que Koenen écrit :

« Un paysan riche à Roda, en Thuringe, réussit en répandant des faux arguments, à faire sauter le comité préparatoire pour la création d'une coopérative de production. De la localité Schlage, près de Rostock, on nous informe que même le bourgmestre s'est opposé à la création de la coopérative de production, après quoi des paysans se sont retirés. On a fait preuve d'un manque total de vigilance à Gültitz, dans le département de Perleberg, à l'occasion d'une réunion des habitants, lorsque deux orateurs étrangers intervinrent dans la discussion pour défendre le criminel Burianek (un Allemand condamné à mort pour espionnage au profit des Américains) et pour discourir contre l'Union Soviétique, après quoi ils s'enfuirent en motocyclette sans qu'on ait pu établir leur identité. D'autre part un paysan rapporte avoir trouvé dans un pré à la ferme Seyda, près de Jessen, une lettre de l'organisation occidentale d'espionnage « Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit », où se suivaient les mensonges et où toutes les mesures prises par notre gouvernement pour la protection de nos acquisitions étaient le plus basement calomniées. Il faut exiger de tous qu'ils dénoncent une telle propagande américaine et de telles harangues à la guerre et qu'ils remettent immédiatement leurs auteurs à la police populaire. »

Les neuf commandements de l'écolier allemand

Mme Else Zaisser, ministre de l'Éducation nationale en Allemagne soviétique, diffère de Moïse en ce qu'elle n'est pas montée sur le Sinaï, et que les commandements où elle a tracé les devoirs de l'écolier selon la loi communiste sont neuf seulement, et non pas dix. A part ces deux détails, elle entend bien substituer un enseignement à elle à celui de l'Église, et, dans une allocution radiodiffusée, elle a inauguré l'année scolaire en définissant sous forme de commandements ce que doit être la règle de la vie morale et spirituelle des écoliers dont elle a la charge :

Premier commandement :

« Protège les bâtiments des écoles contre les attaques ennemies. »

Voici bien longtemps que dans les pays d'Europe personne ne s'en prend aux bâtiments des écoles et n'essaie de les détruire. En Allemagne non plus, on ne cherchait pas à empêcher le développement de l'instruction, et, comme les Allemands ne sont pas devenus du jour au lendemain des « obscurantistes » fleffés, il faut croire que les

attaques ennemies contre les bâtiments scolaires traduisent une volonté farouche de résister à l'impérialisme soviétique, et à l'empoisonnement des jeunes générations par l'école domestiquée.

« Conserve un bon et fort contact avec la police populaire. »

« Aidez tous à arrêter ceux qui font l'école buissonnière. »

Dans ces deux commandements, le second et le troisième, l'odieuse l'emporte sur le ridicule. On pourrait croire que le troisième commente le second, et l'atténue. Ce pourrait n'être que pour arrêter les écoliers des buissons que les autres doivent se tenir en contact avec la police. L'affaire ne serait déjà pas sans gravité. Qui a songé à conseiller l'organisation de la délation entre camarades ? C'est véritablement une éducation d'un type nouveau que l'on donne aux futurs citoyens des démocraties populaires : ils doivent se faire sans effort, par habitude, les auxiliaires bénévoles de la police. Et l'on peut penser que dès maintenant, la police populaire doit recueillir de précieux renseignements de ses bons contacts avec les écoliers, ne serait-ce que sur le zèle communiste des familles.

« Aide comme volontaire aux travaux du bâtiment. »

« Participe à la bataille des pommes de terre. »

« Participe au ramassage des vieux métaux. »

Après la police, la production.

Dans l'économie naturelle — telle qu'elle sub-

siste encore partiellement dans nos campagnes — les enfants apportaient leur concours aux travaux de la ferme, sans qu'il leur fût demandé beaucoup, sauf exception. Au début du capitalisme en Europe occidentale, l'emploi des enfants dans l'industrie fit à ce point scandale qu'on peut bien dire que la législation sociale moderne est née en Occident, de la volonté de mettre fin à cette exploitation. L'enfance est normalement considérée aujourd'hui dans les nations civilisées comme une période où, pour parler en termes d'économistes, l'individu n'est qu'un consommateur.

Seule, la guerre justifie à nos yeux dans une certaine mesure l'appel à la main-d'œuvre enfantine.

Cette utilisation est la règle là où règne le communisme. Comme dans la période du premier capitalisme, on se sert des enfants, main d'œuvre gratuite, pour aider à l'accumulation du capital nécessaire à l'industrialisation. La seule différence est que le capitalisme de 1830 considérait les enfants comme des salariés inférieurs, tandis que le communisme s'inspire des mesures de fortune auxquelles on a recours en cas de guerre.

« Aide les enfants moins doués à faire leurs devoirs. »

« Combats la tendance à lire la littérature des gangsters occidentaux. »

« Occupe tes loisirs à lire les grands poètes. »

Miracle. Ce ministre de l'Instruction publique se soucie aussi des études des écoliers. On ne lui en demandait pas tant.

Échec de la politique de collectivisation

Le monde stalinien a poussé jusqu'à l'extrême l'application du principe de la hiérarchie. L'ordre dans lequel sont cités les noms des personnalités communistes revêt une profonde signification. Il en est de même, à plus forte raison, de celui dans lequel sont énumérés des pays communistes. D'abord vient l'U.R.S.S., ensuite la Chine, puis les démocraties populaires, et à la fin l'Allemagne orientale.

En effet, cette dernière est en retard sur les autres satellites. Elle a été la dernière à être dotée d'un gouvernement communiste et d'un plan quinquennal et également la dernière à se voir imposer le diktat soviétique de l'édification de l'économie socialiste par la voie de la collectivisation.

La deuxième conférence nationale du S.E.D. (Parti socialiste unifié), qui a eu lieu en juillet dernier, a décrété l'édification du socialisme, et par conséquent le passage à la collectivisation dans les campagnes. La décision prise, il restait à l'appliquer, et pour commencer, on choisit quelques régions qui, selon l'opinion du gouvernement communiste allemand, se prêteraient bien à cette expérience. L'une de celles-ci fut le département de Francfort-sur-Oder, où l'affaire prit une allure très rapide, mais aussi très défavorable, comme l'a montré le communiqué de presse du S.E.D., daté du 2 novembre 1952 et intitulé « L'attitude opportuniste des fonctionnaires dirigeants du Parti envers les éléments hostiles dans les campagnes ».

Après une préparation psychologique à la création d'un des premiers kolkhozes en Allema-

gne, la réunion fut fixée pour le 7 août. Le communiqué nous la présente ainsi : « Dans la salle de réunion on voyait rassemblés tous les éléments hostiles au développement démocratique de la République populaire allemande (ils devaient, à juger par ce communiqué, être très nombreux), qui harangués par les paysans riches (ce qui veut dire que nombreux étaient dans cette foule ceux qui n'étaient pas riches) se préparaient à empêcher la création d'une coopérative de production (un terme bien neutre et inoffensif pour cacher qu'il s'agit de kolkhoze). C'est pourquoi les paysans travailleurs préférèrent se retirer de cette réunion et se réunir à part dans une maison. » A la fin ces quelques nouveaux kolkhoziens revinrent au café « pour informer des autres paysans travailleurs de la formation de la coopérative. Mais les éléments réactionnaires attaquèrent les membres de la coopérative nouvellement créée et sous la direction de Blüttner une rixe se produisit. » On peut se représenter que son issue ne fut pas très favorable aux premiers kolkhoziens d'Allemagne.

Mais l'histoire ne finit pas là. Les deux dirigeants du pouvoir populaire et démocratique dans ce village furent gravement compromis dans cette action. Le premier, le bourgmestre, qui resta au café avec les autres et ne se rendit pas à la réunion de fondation du kolkhoze, et le secrétaire du comité local du parti qui, selon le communiqué, « sous la pression des éléments hostiles n'osa pas défendre la ligne du parti et mobiliser l'organisation locale du parti contre la terreur de l'ennemi, et qui même traita à la légère l'attaque organisée contre les membres de la coopérative. »

Une fois la carence des organisations de base constatée, l'affaire fut soumise à l'instance supérieure du parti, le secrétariat régional, qui fut chargé d'organiser le 14 août une assemblée publique. Mais, toujours selon le communiqué, « la réunion fut transformée par ces éléments hostiles en une arène, où retentissaient les injures contre les membres de la coopérative et du gouvernement de la République démocratique allemande lui-même. » D'autres dirigeants du parti se compromirent à cette occasion. D'une part le premier secrétaire régional du parti, Hedt, « qui déclara que la coopérative n'existait pas et par là poignarda dans le dos les paysans progressistes travailleurs ». D'autre part le responsable de la police criminelle départementale, Ohl, « qui entretenait des relations amicales avec les paysans ri-

ches de Friedrichsaue », et qui, au lieu d'arrêter Blüttner, l'informa du mandat d'arrêt, après quoi celui-ci disparut.

Après quoi le Politbureau du S.E.D. a pris les décisions suivantes :

« Le premier secrétaire régional du Parti, Hedt, est démis de ses fonctions et son cas est soumis à la Commission centrale du contrôle du S.E.D. »

« L'organisateur de la rixe de Friedrichsaue Blüttner et le bourgmestre Arndt sont exclus du Parti à cause de leur comportement hostile au Parti. »

« Le comité régional doit vérifier la composition de l'organisation du Parti à Friedrichsaue et écarter tous les éléments hostiles ou étrangers au Parti. »

TCHÉCOSLOVAQUIE

A propos du plan économique

Le *Rude Pravo* du 26 octobre 1952 consacre une large place, en première page, au rapport de l'Office de statistique d'Etat sur l'accomplissement économique pendant le troisième trimestre 1952.

D'après ce rapport, un nouveau développement de la production industrielle aurait été atteint. Comparé à la moyenne du 3^e trimestre de 1951, l'augmentation se chiffrait à 21 %. Le rapport précise en outre que le plan, dans son ensemble, a été accompli à 99 % pour le 3^e trimestre, l'industrie lourde ayant accompli son plan à 96 %, l'industrie légère à 105 % et les industries de l'alimentation à 99 %.

Mais ces chiffres en soi ne signifient absolument rien. Même s'ils sont exacts, et rien ne le prouve, il ne fait aucun doute que la production actuelle de la Tchécoslovaquie est très inférieure aux besoins de la population, compte tenu des très larges prélèvements faits sur les produits industriels par l'U.R.S.S. et par l'armée. Les références à 1951 elles-mêmes sont sans grande valeur si l'on veut bien tenir compte de ce que les résultats du 3^e trimestre de l'année 1951 étaient particulièrement faibles, ainsi que l'ont souligné naguère le parti communiste et le gouvernement eux-mêmes.

Aussi, plus qu'aux chiffres destinés à la propagande est-ce aux commentaires du *Rude Pravo* qu'il faut apporter de l'intérêt. C'est là qu'on peut découvrir toutes les insuffisances de la production actuelle de la Tchécoslovaquie.

Le rapport souligne que trop souvent « les dé-

cision du parti communiste et du gouvernement ne sont pas assez propagées et appliquées, que les investissements sont retardés... » A propos de l'extraction de la houille, « l'exploitation des installations mécaniques est insuffisante, les nouvelles méthodes de travail ne sont pas appliquées. » Et le rapport avoue même que « l'absentéisme considérable a menacé le plan. La production des machines lourdes a aussi laissé beaucoup à désirer notamment dans le secteur des turbogénérateurs, des transformateurs, des machines et outillage pour laminoirs, des grues, pelles mécaniques, etc... »

Les secteurs de l'industrie qui ont été particulièrement déficients concernent la fabrication de la vaisselle en émail, des cuisinières et appareils à gaz, des voitures de tourisme, autobus, bateaux, etc..., et le courant électrique également, qui est produit, convient le rapport, en quantité insuffisante pour répondre aux besoins de tous les ménages.

Ces aveux sont précieux. Si en moyenne le plan a été accompli mais que, sur de nombreux points (et surtout ceux qui touchent la consommation particulière) la production s'avère notablement insuffisante, c'est que sur d'autres il a été dépassé. Le rapport du *Rude Pravo* le reconnaît d'ailleurs : « La production, dans les industries lourdes, a augmenté plus vite. »

Qu'est-ce à dire, sinon que la production tchécoslovaque est essentiellement axée sur les industries de guerre au détriment de la consommation du peuple tchécoslovaque ?

HONGRIE

« Amitié éternelle du peuple hongrois et du peuple allemand »

Les autorités soviétiques ont entrepris d'unifier les différents pays du glacis, à la fois pour préparer leur entrée dans l'union des républiques soviétiques et pour écarter cette cause de conflits et de remous politiques et sociaux que sont les rivalités nationales. Ils se sont servis des na-

tionalismes (et souvent sous leur forme la plus brutale) pour briser les Etats qui leur faisaient obstacle, pour gagner la faveur de l'opinion et pour s'emparer du pouvoir. Ce temps-là est maintenant passé, et, de même que le patriotisme doit apprendre à ne faire qu'un avec « l'internatio-

nalisme », c'est-à-dire avec l'amour préférentiel et bientôt exclusif de l'Union Soviétique, de même l'antigermanisme cultivé à plaisir, même après la guerre, doit faire place à des proclamations solennelles d'amitié à l'égard du peuple allemand, du seul vrai, c'est-à-dire de celui de la zone soviétique, vu à travers ses gouvernants Pieck, Grottebold et autres staliniens.

C'est ainsi que la presse hongroise est pleine de titres et d'articles célébrant « l'amitié éternelle du peuple hongrois et du peuple allemand », dans des termes semblables à ceux qu'on lisait déjà dans la presse de Budapest, au temps où la Hongrie se mouvait dans l'orbite de l'Allemagne hitlérienne.

Fin octobre, le président communiste du gouvernement hongrois, Mathias Rakosi s'est rendu en visite officielle à Berlin-Est, et les journaux hongrois, des 28, 29 et 30 octobre, ont longuement commenté ces « rencontres historiques ».

Ces extraits du *Szabad Nep* donneront un aperçu des arguments que la diplomatie soviétique entend faire accepter aujourd'hui au peuple hongrois.

« Nous désirons profondément voir une Allemagne unifiée démocratique, dont l'existence,

d'après les paroles du grand Staline lui-même, exclurait toute possibilité d'une nouvelle guerre. Une Allemagne pacifique et démocratique, représenterait pour notre pays la certitude de bâtir et de développer en sécurité le Socialisme. Une tâche historique attend l'Allemagne démocratique. Par la victoire de l'Union Soviétique et l'anéantissement du fascisme hitlérien la possibilité s'offre à l'Allemagne de devenir le bastion principal de la paix européenne.

« L'Allemagne démocratique a donc devant elle le devoir historique de conduire l'Allemagne tout entière sur la voie de la paix et de la liberté. »

(On voit ici que ceux qui arguent de la supériorité numérique de l'Allemagne occidentale pour considérer que l'unification allemande n'offrirait aucun danger raisonnable de façon diamétralement opposée à celle des communistes. Eux pensent que l'Allemagne orientale dirigera l'Allemagne unie).

« Nous ressentons une vive satisfaction de voir que la plus grande partie du peuple allemand marche avec nous dans les rangs du camp de la paix... Nous devons cette évolution à notre libérateur commun à l'Union Soviétique dont la victoire a ouvert de nouvelles possibilités au peuple allemand. »

ROUMANIE

Le chauffage comme moyen d'action politique

L'ordonnance du gouvernement de la République populaire roumaine du 1^{er} novembre 1952 sur le chauffage en hiver mérite une attention spéciale parce qu'elle montre que le gouvernement communiste utilise même la chaleur comme un instrument de pression politique.

Les bâtiments nationalisés sont divisés en trois catégories :

- 1° Entreprises industrielles ;
- 2° Edifices publics, hôpitaux, salles de spectacle ;
- 3° Immeubles d'habitation.

Le chauffage de la catégorie n° 1 a commencé le 1^{er} novembre ; la seconde catégorie sera chauffée selon les nécessités ; quant aux habitations privées, elles recevront de la chaleur toujours « selon la nécessité » mais pas avant le 1^{er} décembre ni après le 15 février. L'ordonnance prévoit aussi de nombreuses exceptions. Ainsi, pourront être chauffés à partir de la même date que les ateliers industriels les appartements habités par les citoyens travaillant chez eux « pour l'intérêt de la collectivité : savants, médecins, écrivains, journalistes, architectes, musiciens, chanteurs d'Opéra et artistes « émérites ». Sont assimilés à ces derniers les *stakhanovistes*, les familles nombreuses (d'ouvriers et de fonctionnaires) les « activistes » et les « constructeurs socialistes ».

Des pénalités sont prévues pour tous ceux qui — « au détriment de l'économie nationale » — essayeront de se procurer de la chaleur par des moyens illicites. Ces pénalités sont : des amendes, la résiliation du contrat de location, et de 3 à 6 mois de prison pour les récidivistes.

Sont surtout visés les locataires qui tenteraient de profiter du fait que le chauffage central de leur immeuble fonctionne pour l'usage d'un citoyen appartenant à une des catégories privilégiées. Des équipes spéciales de la milice sont chargées de vérifier l'application de l'ordonnan-

ce qui prévoit en outre que la chaleur maximale doit pas dépasser 16° dans les appartements habités par les non-privilegiés. Pour les autres catégories, aucune limite n'est fixée. Toutefois, entre le 1^{er} décembre et le 15 février, les citoyens ordinaires logés dans des immeubles à chauffage central qui abritent des citoyens privilégiés bénéficieront sans restriction de ce bienfait voisinage. Cette concession est due à l'impossibilité technique de régler les radiateurs des différents appartements d'une même maison à des températures variées.

Les restrictions prévues par l'ordonnance ne peuvent se justifier comme une mesure d'économie, car le mazout, le gaz naturel et le bois — moyens de chauffage habituels des villes roumaines — sont les principales richesses du pays.

Les raisons de cette politique de la chaleur sont faciles à deviner : les ouvriers feront leur possible pour devenir *stakhanovistes* ; les fonctionnaires et membres du parti feront du zèle pour entrer dans les catégories « activistes » ou « constructeurs socialistes » ; ceux qui n'ont aucune chance de devenir ni savants, ni chanteurs d'Opéra envahiront les salles de spectacle, vides depuis que les théâtres et les cinémas ne présentent plus que des œuvres soviétiques et accepteront, pour quelques heures de chaleur, de former le public de la propagande communiste.

Le chauffage offre ainsi au gouvernement un excellent moyen d'action sur les citoyens. Une des lacunes des régimes totalitaires est la grande difficulté de surveiller la vie privée de leurs sujets. Le communisme craint ses sujets lorsqu'ils se retirent dans leurs appartements et échappent à sa surveillance. Le froid obligera les non-privilegiés à rester aussi peu que possible à leur domicile transformé en asile de nuit. Comme on le voit, le général Hiver n'est pas qu'en temps de guerre l'allié du Kremlin.

LA VIE EN U.R.S.S.

Où en est la littérature soviétique?

« Il est dur d'être écrivain russe! »
(Zochtchenko)

Faire le point de la littérature soviétique à l'heure actuelle n'est pas difficile : elle se caractérise par un vide presque complet, par une pénurie sans précédent depuis les débuts de la révolution. La situation est telle qu'elle ne frappe pas seulement l'observateur occidental : les Soviétiques eux-mêmes n'ont pas manqué de s'en émouvoir, comme le montrent ces quelques citations :

Le roman : « Beaucoup d'écrivains soviétiques n'ont pas écrit depuis dix ans. Le travail des jeunes est faible... Le peuple est très mécontent de ce que produisent les écrivains soviétiques. Il est même mécontent de ce qu'ils ne produisent rien du tout... Le principal défaut de nos romans est qu'ils sont dépourvus de véritable envolée capable de ravir l'homme jusqu'à lui couper le souffle » (*Litératournaïa Gazeta*, 30-9-52).

Le théâtre : « Si nos théâtres ne donnent pas de nouvelles pièces, c'est pour la raison bien simple que ces pièces n'ont pas été écrites. La responsabilité en incombe aux auteurs dramatiques... Parmi ces derniers, nous en connaissons qui semblent même avoir fait vœu de silence » (*Sovietskoïe Iskousstvo*, 12-3-52).

La satire : « Un genre aussi militant que la satire retarde sur les exigences de la vie. Nous ne pouvons citer une seule œuvre satirique considérable au cours de ces dernières années. » (*Litératournaïa Gazeta*, 15-3-52).

La source qui donna au XX^e siècle des talents tels que Zamiatine, Kavérine, Olécha, Fédine, Léonov, A. Tolstoï, Cholokhov et bien d'autres, serait-elle tarie ? Ou bien les écrivains soviétiques, renonçant à faire de la « bonne » littérature avec de « bons » sentiments, ne trouveraient-ils plus rien à dire dans un pays où la victoire du socialisme a fait disparaître « les types négatifs ? »

**

Si, les écrivains soviétiques ont quelque chose à dire. En voici quelques exemples entre cent autres. Le passage qui suit est tiré du « *Veau d'or* », roman d'Ilf et Pétrov, (1928), où un fonctionnaire soviétique se fait passer pour fou afin d'éviter une épuration :

« La Russie tout entière est un asile de fous, disait-il en se drapant dans sa couverture, et en Russie soviétique, l'asile de fous est le seul endroit où puisse vivre un homme normal. Je ne peux plus vivre avec les bolchéviks. Je préfère vivre ici avec des fous ordinaires. Ceux-ci, au moins, n'ont pas la prétention d'édifier le socialisme. Chez les bolchéviks, par surcroît, il faut travailler, et je ne veux pas travailler pour leur socialisme. Ici je suis libre : liberté de conscience, liberté de parole... » (p. 169).

Citons également un passage du roman de Zamiatine « *Nous autres* » (1927), qui décrit la vie au XXVI^e siècle :

« Le bonheur sans liberté ou la liberté sans bonheur — il n'y a pas d'alternative. Ces fous (les hommes de l'ancien temps) avaient choisi la liberté et naturellement pendant des siècles, ils soupirent dans les chaînes... Liberté et crime sont aussi étroitement liés que, par exemple, le mouvement d'un avion et sa vitesse... Si la liberté de l'homme est nulle, il ne commet pas de crimes. C'est tellement évident. »

Il fallait évidemment la liberté relative dont jouissait encore la Russie pendant la NEP (1922-1928), pour que de telles tirades puissent franchir les portes de la censure, même à titre de plaisanterie. De tels « gags » seraient aujourd'hui jugés de mauvais goût. Les œuvres d'Ilf et Pétrov ont néanmoins connu 70 éditions totalisant 1.635.000 exemplaires et ont été traduites en 9 langues.

Puis, en 1928, vint le premier Plan quinquennal avec ses « commandes sociales » : il fallait illustrer l'édification socialiste, la collectivisation, l'essor de l'industrie, la productivité. Ce fut une période de silence ou d'abaissement du niveau littéraire, à quelques rares exceptions près.

Mais dès 1932 et surtout 1934, le retour au nationalisme et la théorie du « réalisme socialiste » permirent aux écrivains de trouver refuge dans le passé et, sous le couvert de la vérité historique, de peindre « les types négatifs » sans les réduire à la formule conventionnelle du « méchant » et du « saboteur ». Ils en profitèrent aussitôt largement.

Voici comment parlent ces « types négatifs » chez les écrivains officiellement reconnus comme les deux plus hauts sommets de la littérature soviétique après Gorki. Chez A. Tolstoï (prix Staline 1942) :

« La justice dont vous annoncez la conquête à coups de sirènes d'usines ne sera qu'un chaos où l'homme étouffé criera : « J'ai soif ! ». Voilà ce qu'il dira quand il n'y aura plus en lui une goutte d'humidité divine. Le paradis dont vous rêvez, au nom duquel vous voulez transformer l'homme en une machine vivante, en un simple matricule, — cet horrible paradis sera menacé par une nouvelle révolution, la plus terrible des révolutions, — celle de l'Esprit » (*Le chemin des tourments*, p. 21).

Et chez Cholokhov (prix Staline, 1940) :

« Aujourd'hui ils flirtent (les bolchéviks) avec les paysans et les cosaques, mais l'essentiel, pour eux, c'est la classe ouvrière. Aux ouvriers ils apportent la libération, aux paysans un esclavage nouveau et peut-être pire. Que tout le monde vive également bien, cela ne s'est jamais vu. Les bolchéviks prendront le dessus, les ouvriers seront favorisés, les autres malheureux. Ce sera le retour à la monarchie. Or nous ne voulons ni des uns ni des autres. Nous voulons avant tout être débarrassés de toute tutelle, que ce soit celle de Kornilov, de Kérénski ou de Lénine » (*Le Don paisible*, 5^e partie, chap. II).

Bien que soumis aux exigences de la politique du jour, le principe du « réalisme socialiste » laissait cependant aux écrivains, comme on le voit, sinon une très grande liberté d'expression,

du moins une certaine variété de thèmes psychologiques. Cette période de demi-liberté a duré, en gros, de 1932 à 1945.

Mais un nouveau durcissement dans la politique du Parti a commencé de se faire sentir pendant la guerre. En effet, depuis trente ans que la Révolution est faite, « l'homme nouveau » a été créé. On ne saurait rester indéfiniment dans le roman historique. Et le « type négatif » peut d'autant moins exister que, depuis la victoire de 1945, l'Union Soviétique doit être donnée en exemple au monde entier :

« Nous ne sommes plus les Russes d'avant 1917 et la Russie n'est plus la même, ni notre caractère. Montrer ces grandes vertus, nouvelles des hommes soviétiques... telle est la tâche de tout écrivain soviétique probe. » (Jdanov).

Aussi se demande-t-on avec étonnement comment un écrivain comme Zochtchenko a pu continuer à écrire jusqu'en 1946. Son héros favori n'est pas le personnage historique ni « l'homme d'acier » des romans quinquennaux, mais le Russe soviétique moyen, ignorant et humain, qui ne se fait pas d'illusions sur le régime. En décrivant les mille petits soucis quotidiens d'un peuple qui cherche plutôt à acquérir des bribes de bien-être personnel qu'à fortifier son idéologie marxiste, Zochtchenko en arrivait à émettre contre le régime des critiques vraiment surprenantes. Mais en 1946, sa nouvelle intitulée « Les aventures d'un singe » lui valut la disgrâce, à la suite d'un rapport du camarade Jdanov, dont voici un extrait :

« Zochtchenko a eu besoin de donner une image de la vie soviétique sciemment monstrueuse, caricaturale et triviale pour faire dire au singe cette méchante petite phrase perfide et antisoviétique : qu'il fait meilleur vivre au Jardin Zoologique qu'en liberté, et qu'il est plus facile de respirer en cage que parmi les hommes soviétiques. Peut-on tomber plus bas moralement et politiquement ? »

Ajoutons que si les récits humoristiques de Zochtchenko ont joui de l'impunité jusqu'en 1946, c'est pour une raison bien simple : ils plaisaient.

**

Ces quelques citations montrent suffisamment que la source dont nous parlions tout à l'heure est loin d'être tarie. Les critiques qu'elles contiennent montrent également ce que pouvait valoir les innombrables « mea culpa » des écrivains soviétiques, comme celui-ci, où le poète ukrainien Sossioura répond aux critiques formulées contre ses œuvres :

« Dans le poème « Aime l'Ukraine », j'ai considéré une Ukraine en dehors du temps et de l'époque, détachée de notre Patrie socialiste multinationale. Dans ce poème je n'ai pas fait voir que seule l'amitié stalinienne entre les peuples a fait de l'Ukraine une république florissante et heureuse. C'est là que réside ma faute, faute profonde... » (Pravda Ukraïny, 5-8-51) (1).

Non, les écrivains de talent ne manquent pas en Union Soviétique. Mais Jdanov a réduit au

(1) Sur « l'affaire Sossioura », voir B.E.I.P.I., supplément au numéro 73 du 16-30 septembre 1952 : L'Ukraine sous le régime soviétique, par Elie Berschak.

silence le dernier qui se permit encore de parler (2). C'est l'impasse. Aussi commençons-nous à assister, comme c'est toujours le cas en pareille circonstance, à un nouveau « recul » dans la politique du Parti. Le besoin s'en est surtout fait sentir dans le domaine de l'art dramatique : plus de classes, donc plus de conflits ; plus de conflits, donc plus de tragédies. Alors ? Un grand débat est donc aujourd'hui ouvert. Les écrivains soviétiques, ne sachant plus de quoi parler, posent la question : existe-t-il encore des « types négatifs ? » C'est ainsi que dans un long article de la *Litératournaïa Gazeta* du 11-9-52, B. Riourikov demande avec ironie :

« Quels sont donc les arguments, des critiques ? Selon eux, il se trouve que dans la vie il n'existe pas :

- 1°) de directeurs, d'usines ayant mauvais caractère ;
- 2°) de femmes menant une vie oisive et sans but ;
- 3°) de gens qui font confiance aux filous ;
- 4°) d'ouvriers agricoles réfractaires, aux innovations ;
- 5°) d'ouvriers retardataires dans les usines d'avant-garde ;
- 6°) de vieux kolkhoziens s'obstinant à ne pas accepter les nouvelles méthodes d'exploitation du coton ;
- 7°) des jeunes gens s'intéressant aux bruits qui courent ;
- 8°) de mécaniciens croyant aux présages ;
- 9°) d'ouvriers mous et sans convictions dans les soviets locaux (3).

Et Riourikov conclut en conseillant « de lutter pour l'expression de la vérité dans la vie, de lutter pour une plus grande largeur et une plus grande plénitude du talent créateur, et de ne pas se plier à des schémas indigents ».

Sa voix sera-t-elle entendue ? Assisterons-nous bientôt, comme après 1934, à un renouveau de la littérature soviétique ? La tendance qui se fait jour à l'heure actuelle est en tout cas des plus significatives, et l'on ne peut l'observer sans songer une fois de plus aux paroles de Zamiatine :

« La vraie littérature ne peut exister que là où elle est produite, non par des gens appliqués et bien intentionnés, mais par des fous, des ermites, des hérétiques, des rêveurs, des rebelles et des sceptiques » (4).

(2) Il n'y a en effet que trois solutions : confesser publiquement ses fautes et se faire pardonner par une œuvre de commande ; se taire, comme le font à l'heure actuelle la plupart des écrivains connus : (Fédine, Kataev, Akhmatova, Pasternak, Tikhonov, Piliak, etc.) ; ou subir le sort d'écrivains comme Olécha (déporté), Goumilév (fusillé), Babel (mort en déportation), Mandelstam (mort en déportation), etc.

(3) L'énumération de Riourikov est intentionnellement anodine. Le professeur de philosophie Koutaev écrivait de son côté dans la *Léningradskaïa Pravda* du 17-11-51 : « Les survivances du capitalisme se manifestent dans une partie de notre population par le manque de scrupules dans l'exécution de ses obligations envers l'Etat, la tendance à placer ses intérêts particuliers au-dessus des intérêts de l'Etat, le gaspillage de la propriété socialiste, la licence des mœurs, l'admiration servile de la culture bourgeoise, les superstitions religieuses, etc... »

(4) Zamiatine, rendu suspect par la note trop pessimiste de ses romans, quitta la Russie en 1931. Il est aujourd'hui à l'index.

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2^eTéléphone : RIchelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

Ultimes paroles de Maxime Litvinov

MAXIME Litvinov, qui fut Commissaire du Peuple aux Affaires Étrangères de l'U.R. S.S. après avoir été le Commissaire-adjoint de G. Tchitchérine et avant de devenir ministre-adjoint de V. Molotov, est mort à Moscou le 31 décembre 1951. La presse communiste, dûment stylée, observa le silence sur cette mort, escamotée en quelques lignes conventionnelles comme auparavant celle de G. Tchitchérine, comme devait l'être peu après celle d'Alexandra Kollontaï. La coterie stalinienne au pouvoir ne le considérait pas comme « l'un des nôtres ».

C'est alors seulement que M. Richard C. Hottelet, correspondant du *Columbia Broadcasting System* à Moscou après la guerre, se sentit enfin libre de révéler la teneur d'une conversation qu'il avait eue avec Litvinov en juin 1946 dans les conditions exposées ci-après. Il rendit compte de cette interview dans cinq articles qui n'ont pas encore été portés à la connaissance du public français et que nous croyons nécessaire de reproduire sans prendre à notre compte toutes les réflexions personnelles du journaliste américain.

M. Richard C. Hottelet jouit à juste titre d'une réputation de probité intellectuelle parfaite et la véracité de son témoignage est hors de question. Il n'a pas cherché à tirer parti matériellement de la chance unique offerte par les circonstances à son activité professionnelle. Il a rendu compte immédiatement de son entretien avec Litvinov à l'ambassade des États-Unis et son compte-rendu a été transmis aussitôt au State Department à Washington, ainsi qu'à M. James F. Byrnes à Paris. Savoir si cette communication a eu réellement l'effet décisif que croit M. Richard Hottelet est une autre affaire. Mais l'intérêt majeur des paroles de Litvinov, ses ultimes paroles lues à six ans d'intervalle, demeure indéniable.

Pour situer exactement le cas de Litvinov,

il convient de rappeler que l'ancien Commissaire du Peuple a toujours été un serviteur fidèle et discipliné du parti bolchéviste. Son rôle sur le plan international, au cours de sa carrière diplomatique, fut d'être l'interprète du Politbureau pour une certaine besogne, et il faudrait tout ignorer du régime soviétique pour croire un instant que Litvinov ait pu mener une politique particulière en contradiction avec celle de son gouvernement. A la vérité, Litvinov a servi d'instrument pour des manœuvres de conciliation avec l'Occident comme Molotov devait servir d'instrument pour une attitude d'intransigeance, les deux politiques étant mises en œuvre alternativement sous l'autorité du même Staline.

Au Comité exécutif des Soviets de l'U.R. S.S., après l'avènement de Hitler au pouvoir, le 28 décembre 1933, Molotov fit des déclarations conciliantes à l'égard de l'Allemagne, presque amicales, alors que la presse avait révélé le fameux memorandum d'Hugenberg avouant les convoitises allemandes sur de vastes territoires de Russie et d'Ukraine. Le lendemain, à son tour, Litvinov tint à peu près le même langage, mais en insistant encore davantage. Tous deux obéissaient aux ordres. L'un comme l'autre aurait aussi bien signé le pacte germano-soviétique.

Rappelons les paroles de Litvinov (citées dans le *Figaro* du 7 mai 1939 par B. Souvarine) :

« Pendant dix ans, nous fûmes liés à l'Allemagne par d'étroites relations économiques et politiques. Nous fûmes le seul grand État qui ne voulut rien savoir du traité de Versailles et de ses conséquences. L'Allemagne prit la première place dans notre commerce extérieur. Avec un tel appui, l'Allemagne put parler plus hardiment aux vainqueurs de la veille. Elle réussit à se débarrasser de quelques-unes des con-

séquences les plus pénibles de Versailles »... etc.

Après l'évocation des services rendus par la Russie bolchéviste à l'Allemagne vaincue, Litvinov fait ensuite allusion à Hitler et à *Mein Kampf*, il tend la perche aux nazis dans les termes suivants :

« Mais peut-être après avoir pris le pouvoir, ces hommes dirigeants ont-ils abjuré ces conceptions ? Nous comprenons parfaitement la différence entre la doctrine et la politique (sic). Il arrive qu'un parti d'opposition tende, après la prise du pouvoir, à oublier les mots d'ordre lancés auparavant dans la lutte (sic). Mais là n'est pas le cas. Toujours est-il que nous ne connaissons pas de déclaration officielle qui démente... »

« ... On essaye souvent, du côté allemand, de mettre à notre compte l'initiative de changement dans nos relations et de l'attribuer au mécontentement que nous cause l'actuel régime de persécution anticomuniste, etc. Il est évident que nous avons notre propre opinion sur le régime politique actuel en Allemagne, mais on ne peut nous faire le moindre reproche, à nous marxistes, de nous laisser dominer dans notre politique par nos sentiments (sic). Le monde n'ignore pas que nous savons entretenir de bonnes relations avec les Etats capitalistes, quel que soit leur régime politique... »

« Nous ne poursuivons pas une expansion de l'U.R.S.S. ni vers l'Occident, ni vers l'Orient. Nous ne nourrissons aucune haine contre le peuple allemand. Nous n'avons nullement l'intention d'attenter à l'intégrité de son territoire et de ses droits, et jamais nous ne pousserons un autre Etat à commettre un geste de ce genre. Nous voulons que l'Allemagne puisse nous dire la même chose, que ses déclarations

ne soient pas contredites par ses actes, et nous voudrions être convaincus que ces déclarations portent non seulement sur le présent, mais également sur l'avenir (sic), quand l'Allemagne sera plus forte (sic) pour réaliser les idées agressives que ses dirigeants actuels préchaient avant (sic) leur arrivée au pouvoir et que certains (sic) préchent encore. »

Il ne saurait donc être question de divergences entre Molotov et Litvinov, chacun servant à son poste la politique décidée par Staline et approuvée par le Politbureau. Que Litvinov se soit ensuite identifié à la « sécurité collective », à la « paix indivisible », à la « coopération internationale » et qu'il ait pris son rôle au sérieux alors que pour Staline tout cela n'était qu'un expédient, personne ne saurait en conclure à l'existence de « tendances » au Politbureau de Moscou (appelé maintenant Praesidium) et dont Litvinov n'était d'ailleurs pas membre, ou dans les « sphères dirigeantes » de l'U.R.S.S. Et dans sa conversation avec M. Richard Hottelet, précisément, Litvinov confirme ce qui a été plusieurs fois énoncé ici-même quant à l'homogénéité politique de l'équipe dictatoriale du Kremlin, confirmation qui tombe sous le sens, comme notre propre argumentation.

Pour faire de son interview cinq articles, M. Richard Hottelet a quelque peu « tiré à la ligne » et a dû se permettre des répétitions. Néanmoins nous reproduisons intégralement son texte, à peine émondé, sur des points de détails, afin de n'en pas amoindrir la portée générale. Même sous la forme où les ultimes paroles de Litvinov se présentent, et qu'on eût préférée plus dépouillée de contexte, il est à prévoir qu'on aura souvent à s'y référer, comme il paraît qu'à Washington les *policy-makers* ont eu maintes fois à les méditer.

I. — Ne pas faire confiance au Kremlin

UN après-midi de juin 1946, Maxime Litvinov, vice-ministre des Affaires Etrangères de l'U.R.S.S., me reçut dans son bureau à Moscou pour avertir le monde occidental que l'on ne pouvait ni faire confiance au Kremlin, ni l'« apaiser ».

C'était un été de lutte politique entre l'Est et l'Ouest. L'alliance du temps de guerre était mise en pièces aux réunions des ministres des Affaires étrangères et dans les discours et déclarations émanant de diverses capitales. Gromyko avait quitté le Conseil de Sécurité de l'O.N.U. à propos de l'Iran. Molotov avait passé le printemps à Paris à dire non.

A cette époque, beaucoup d'observateurs bien intentionnés, désorientés, pensaient que tout cela pouvait n'être qu'un tragique malentendu. Ils étaient prêts à accorder au Kremlin le bénéfice du doute et à le considérer comme victime d'une méfiance innée que l'Occident avait le devoir de comprendre et de dissiper. L'avertissement de Litvinov s'adressait à eux.

Je lui posai la question de but en blanc : « Supposez que l'Occident doive subitement cé-

der et satisfaire à toutes les exigences de Moscou concernant Trieste, les colonies italiennes, le Danube et le reste. Cela mènerait-il à la conciliation et à une détente ? »

Litvinov répondit lentement et délibérément, comme s'il posait patiemment un fait qui aurait dû être évident. « Cela aurait pour résultat, dit-il, de mettre l'Occident, à plus ou moins brève échéance, en face d'une nouvelle série d'exigences. »

C'était là une étonnante déclaration, mais non le seul jugement stupéfiant que le vice-ministre des affaires étrangères émit au cours d'une conversation privée qui dura près d'une heure. Litvinov parla aussi des perspectives russes quant à la bombe atomique, à la possibilité d'un changement du cours de la politique soviétique par suite d'une pression intérieure ou d'une révolution, et aux conséquences possibles de la mort de Staline sur la politique extérieure.

Les circonstances de l'entrevue étaient elles-même inhabituelles. Au printemps de 1946, le *Columbia Broadcasting System* m'avait envoyé à Moscou. Ma femme et moi partîmes pour Lé-

ningrad via Paris, où les ministres des Affaires étrangères étaient en train de se chamailler, et Copenhague, où le grand abri contre avions de la place de l'Hôtel de Ville était toujours intact, en passant par Stockholm effrayé et le lugubre Helsinki. A Léningrad, nous vîmes des femmes à l'exercice, baïonnette au canon, sous le commandement d'un officier. Sur une grande place du quartier Kirov, nous vîmes des bataillons mixtes de civils faire des marches et contre-marches au cours de ce que notre guide appela d'un air gêné des « exercices de défense ». Lorsque finalement nous arrivâmes à Moscou, presque tout ce que nous avions vu soulevait dans notre esprit la question : pourquoi faut-il que cette paix, gagnée à un tel prix il y a moins d'un an, soit aujourd'hui si incertaine ? Il semblait n'y avoir rien de plus intéressant ni de plus important à faire pour un journaliste à Moscou que de chercher la réponse.

La première chose que fait un reporter dans une nouvelle mission est de rétablir le contact avec d'anciennes connaissances et de cultiver de nouvelles sources d'information. Quand je travaillais à Berlin, pendant les deux premières années de la guerre, j'avais eu l'occasion de connaître le jeune Vladimir Pavlov, alors premier secrétaire de l'ambassade des Soviets, et André Smirnov, à cette époque troisième secrétaire et chargé semi-officiellement des relations avec la presse. C'était l'époque de l'alliance germano-soviétique, et je les voyais assez souvent pour pouvoir discuter la nature et les effets de cette sinistre association. Après que des relations faciles se furent établies entre nous, je les trouvais tous les deux blasés et opportunistes. Ils me faisaient le compliment de ne pas insulter mon intelligence en me servant la ligne du parti sur « la guerre impérialiste anglo-française ». Et j'entendis dire plus tard que Smirnov avait offert de m'envoyer des cigarettes et du ravitaillement quand je fus emprisonné pendant plusieurs mois par les nazis, avant d'être expulsé d'Allemagne en juillet 1941. Mes conversations avec eux m'avaient fait arriver, dès l'été 1940, à la conclusion que le mariage Hitler-Staline était promis au désastre.

D'eux, j'espérais obtenir à Moscou, en 1946, à tout le moins un franc exposé de la politique soviétique.

Dans l'intervalle, les deux hommes étaient devenus des personnages importants. Pavlov servait d'interprète à Staline et à Molotov dans toutes les grandes conférences internationales. Smirnov était chef du service des affaires allemandes au ministère des Affaires étrangères. Mon premier soin, après mon installation à Moscou, fut de prendre contact avec l'un et l'autre. J'avais déjà rencontré et salué Pavlov à Londres et à Paris, et il m'avait invité à « aller le voir quand je viendrai à Moscou ». Mais lorsque je lui téléphonai, il était à son regret trop occupé pour le moment. Smirnov parut content d'apprendre que j'avais survécu à la guerre et étais venu en Russie — mais lorsque j'essayai de prendre rendez-vous pour déjeuner ou boire un verre ensemble, ou pour aller le voir à son bureau, lui aussi était extrêmement occupé, serait très occupé la semaine suivante et, après cela, pensait être absent de Moscou quelques semaines. C'était la dérobade pure et simple.

Au cours des quelques semaines qui suivirent, il devint parfaitement évident que les seuls personnages officiels russes qui ne fussent pas absolument inabornables étaient des fonctionnaires au visage figé. Tout ce que l'on pouvait en tirer était un résumé de la ligne officielle du parti. Mais vers la mi-juin, alors que j'étais à peu près résigné à devoir puiser mes nouvelles dans la

Pravda, l'astucieux secrétaire du C.B.S. suggéra d'essayer de mettre la main sur Litvinov. La tentative parut prometteuse. Au lieu de l'habituelle voix revêche et méfiante à l'autre bout du fil, une secrétaire polie répondit qu'elle consulterait le vice-ministre et rappellerait. Le lendemain elle rappela en effet pour dire que M. Litvinov pourrait me recevoir la semaine suivante. Mais le jour venu, je m'attendis, jusqu'à l'instant où j'entraï dans le cabinet de Litvinov, à voir quelque chose aller de travers. Et aussi à ne pas entendre grand'chose une fois que j'y fus.

C'était par une journée d'une chaleur torride. Le soleil tapait dur et des bonnes femmes venaient à chaque coin de rue leurs glaces nationalisées. Je n'ai jamais noté la date exacte, par crainte de la police secrète, mais je crois que c'était le 18 juin. J'étais venu à Moscou persuadé d'aller dans une éternelle glacière et je transpirais abondamment dans mon costume de laine en franchissant la courte distance qui sépare l'hôtel Métropole du ministère des Affaires étrangères. Il faisait si chaud que mes talons marquaient dans l'asphalte mou alors que je traversais la rue. Le valet en livrée à l'entrée principale était prévenu de ma visite et me fit monter dans un ascenseur d'un autre âge. La secrétaire dans l'antichambre nue de Litvinov portait une robe d'été et la fenêtre était ouverte. Mais lorsqu'elle ouvrit la double porte capitonnée donnant dans le bureau de son patron, la première chose que je vis devant moi fut une vaste cheminée où flambait un grand feu.

Le ministère des Affaires étrangères est installé dans un ancien hôtel et le cabinet de Litvinov était un salon oblong de belles dimensions. La porte ne se trouvait pas tout à fait au milieu. En face, il y avait la cheminée, encadrée d'une boiserie surchargée, assez seigneuriale pour un haut fonctionnaire. A gauche se trouvait une longue table en bois sombre, lourdement sculptée, qui tenait bien plus d'un meuble de salle à manger Hollywood première manière que d'une table de conférence. Elle était entourée de chaises à haut dossier, elles aussi sculptées, dont les pieds se terminaient par une griffe et une boule, il m'en souvient. A l'autre bout de la pièce étaient les fenêtres, le bureau de Litvinov étant placé à angle droit avec l'une d'elles. Lorsque j'entraï, Litvinov se tenait à demi penché au-dessus de son bureau. Il paraissait trier des papiers et on eût presque dit qu'il ne m'attendait pas à ce moment, alors que je venais d'être annoncé. Il se tourna vivement vers moi, puis se redressa et vint au devant de moi, la main tendue.

Il me conduisit à la grande table, me fit asséoir à un bout et prit une chaise à ma droite, le dos à la cheminée. Il était pareil à ses portraits : visage rond, fleuri, fins cheveux blancs négligemment rejetés en arrière, lunettes sans monture et une apparence de force et de détermination. Le léger costume d'été et les souliers blancs perforés qu'il portait étaient de toute évidence un reste du temps où il était ambassadeur à Washington. Il parlait anglais avec son fort accent. Sa voix était basse et assez rude. Il respirait bruyamment, comme s'il eût un rhume ou souffrit de l'asthme. Nous échangeâmes une cigarette américaine contre une *papirossa* russe et quelques commentaires sur la chaleur. Je regardai le feu, mais il n'y fit pas attention.

Les préliminaires terminés, je lui demandai ce qu'il pensait de la situation internationale. J'étais préparé à l'habituelle évasion polie dans le sens du dernier éditorial de la *Pravda*. Mais sa réponse fut directe et ferme. Cette fois, et pendant le reste de l'heure fugitive que je passai avec lui, il parla de l'air d'un homme qui se libère l'esprit de quelque chose de très important.

« Les perspectives, dit-il, sont mauvaises. Il semble que les divergences entre l'Est et l'Ouest soient allées trop loin pour pouvoir être conciliées. » Ma gorge se serra. Il poursuivit : « Il a semblé, à un moment donné, y avoir une chance que les deux mondes puissent vivre côte à côte; mais ce n'est évidemment plus le cas. Un retour s'est opéré en Russie à la conception périmée de la sécurité en termes de territoire — plus on en a plus on est en sûreté. »

Je demandai pourquoi il devait en être ainsi. La victorieuse alliance du temps de guerre n'avait-elle pas montré la voie de la sécurité collective ? Litvinov lui-même avait préconisé pendant de nombreuses années une telle politique. N'y avait-il pas d'espoir que les Nations Unies la réalisent ?

Litvinov haussa les épaules. « Pour moi, répondit-il, la source en est la conception idéologique qui prévaut ici, d'un conflit inévitable entre les mondes communiste et capitaliste ». Mais il poursuivit aussitôt : « Si jamais une base de coopération doit exister, ce devra être celle d'une entente entre les grandes puissances. Il est évident qu'Haiti ou le Danemark ne pourraient menacer la paix mondiale. Quant aux Nations Unies, il n'est pas déraisonnable que la Russie se méfie d'un forum où elle serait constamment mise en minorité. »

L'idée me vint brusquement que l'entrevue avait peut-être été arrangée pour lancer un ballon d'essai, quelque nouvelle proposition russe dans

la guerre diplomatique. Jusqu'ici Litvinov n'avait pas dit un mot pour indiquer que notre conversation était confidentielle. Je posai la question suivante qui s'imposait. Me rappelant qu'il était toujours vice-ministre des Affaires étrangères et à la disposition de son gouvernement pour de nouvelles idées et solutions, je demandai : « Comment, à votre avis, jeter un pont sur l'abîme actuel ? »

La réponse ne fut pas celle que j'attendais. Il respira péniblement et me regarda dans les yeux. Ce fut un vieil homme las, résigné qui répondit : « J'ai certaines idées, mais je ne les donnerai pas avant qu'ils ne fassent appel à moi. » (Ils se réfèrent de toute évidence aux hommes du Kremlin). « Et ils ne feront certainement pas appel à moi. »

J'essayai de faire observer aussi délicatement que possible qu'une fois déjà il avait été mis au rancart puis rappelé lorsque Staline voulut avoir de bons rapports avec l'Occident. Était-il sûr que cela ne se reproduirait pas ?

Litvinov hocha la tête. « Non, dit-il, j'en ai la certitude. Je ne suis qu'un observateur. Et je suis content d'être hors du jeu. »

Le reste de cette étrange entrevue me donna l'impression, confirmée par la suite, que ce n'était pas une supercherie ou une machination, mais que Litvinov faisait part de son testament politique au monde occidental.

II. — La Russie n'accepte pas de contrôle atomique

EN cet été de 1946 peu de choses paraissent aussi importantes que la bombe atomique. Les soucis du monde étaient centrés autour de trois questions :

1° — La Russie se joindra-t-elle à un système de contrôle atomique réel ?

2° — Le Kremlin se rend-il compte de la terrible puissance de cette arme ?

3° — La connaissance et la conscience des responsabilités épargneront-elles au monde une guerre atomique ?

Je discutai ces questions avec Litvinov, à Moscou, vers le 18 juin. Il me donna ses réponses sans ambages. Il pensait que la Russie n'accepterait pas de contrôle atomique, qu'elle n'attachait pas une importance exagérée à la bombe et qu'elle n'aurait pas nécessairement peur d'une guerre atomique. Les événements lui ont jusqu'ici donné raison.

Sa réponse à la première question fut provoquée par l'allusion que je fis au plan Baruch. Le 14 juin, Bernard Baruch avait soumis à la Commission de l'Énergie atomique de l'O.N.U. les propositions américaines pour un contrôle atomique rigoureux. Le plan visait à rendre impossible à toute nation d'exploiter la puissance atomique à des fins politiques. Toute production d'armes atomiques et toute recherche dans ce domaine devaient devenir propriété d'un organisme des Nations Unies chargé du développement atomique, ou passer sous son contrôle. Cet organisme aurait le pouvoir de contrôler, d'inspecter et d'autoriser toutes les autres activités

atomiques. Le droit de veto dévolu par les Quatre Grands au Conseil de Sécurité de l'O.N.U. ne s'appliquerait pas à cet organisme. Bref, le plan était une méthode de contrôle aussi honnête et sans défaut qu'il en a été élaboré alors ou depuis. Sa sincérité était évidente. Le traité sur le contrôle entré en vigueur, la bombe atomique serait abandonnée en tant qu'armé de guerre, la production en serait arrêtée, les stocks de bombes détruits et tous les secrets de fabrication remis à l'organisme de l'O.N.U.

L'esprit dans lequel ce plan était présenté trouva son expression dans l'appel adressé par M. Baruch à la Commission de l'Énergie atomique pour l'inviter à « choisir entre les vivants et les morts ». « La science a arraché à la nature un secret si vaste dans ses possibilités, déclarait-il, que nos esprits tremblent devant la terreur qu'il crée. Nous devons instaurer un mécanisme qui garantisse que l'énergie atomique sera utilisée à des fins pacifiques et pour empêcher son emploi pour la guerre ». A cette fin, disait-il, « les peuples veulent une loi internationale qui ait du mordant ».

Litvinov fit clairement comprendre que l'Union Soviétique n'accepterait rien de plus mordant que de fausses dents — ou, mieux encore, pas de dents du tout. Le plan Baruch nécessite deux actions distinctes, dit-il. « L'une est de souscrire au principe d'un contrôle international. L'autre de prendre les mesures nécessaires en vue de l'abandon de la souveraineté dans ce domaine et pour permettre effectivement une inspection sévère ». Je lui demandai si l'on pouvait espérer que l'U.R.S.S. irait jusqu'au bout du chemin. Litvinov répondit brièvement qu'il n'était pas probable que l'U.R.S.S. se soumit à une inspection.

Le lendemain, 19 juin, M. Gromyko remettait aux Nations Unies les contre-propositions de Moscou. L'essentiel de ce plan était le « contrôle international », mais d'un tout autre genre. Gromyko proposait la création d'une commission internationale sous la direction du Conseil de Sécurité de l'O.N.U., donc avec le droit de veto permettant à la Russie de s'opposer à toute inspection réelle. Depuis lors, Gromyko, Molotov et Vychinski ont joué de nombreuses variantes sur ce même thème de contrôle truqué. Ils l'ont enjolivé par des demandes pieuses de mise hors la loi de la bombe atomique et de destruction immédiate des stocks existants. Mais l'analyse a toujours montré que dans leurs propositions tout dépend de la volonté de l'U.R.S.S. de tenir parole. L'avertissement de Litvinov, c'est-à-dire que la parole de Moscou ne vaut pas le papier sur lequel elle est écrite, a renforcé le gouvernement des Etats-Unis dans sa demande de garanties effectives.

Beaucoup dépend de la question de savoir si les dirigeants de l'U.R.S.S. savent vraiment ce que signifie la puissance atomique. Il n'est pas douteux que de faux renseignements fantastiques ne soient fournis à Staline par des agents aveugles ou terrifiés des missions soviétiques à l'étranger. D'autre part, il a été établi que Staline avait à sa disposition une profusion de renseignements pratiques. Pourtant il ressort des indications que l'on possède que Staline n'attache pas autant d'importance que nous à la bombe atomique. Au cours de ma conversation avec Litvinov, celui-ci fit remarquer qu'un retour s'est opéré en Union Soviétique à la conception périmée de la sécurité en fonction du territoire. Je lui demandai comment il était possible que les dirigeants actuels, qui doivent être des hommes avisés et capables, quels que puissent être leurs points faibles, pussent rester attachés à l'idée de toute évidence dépassée qu'une rivière ou une chaîne de montagnes ou mille kilomètres de terrain peuvent assurer la sécurité. Litvinov répondit :

« Parce qu'ils sont conservateurs dans leur façon de penser et en sont encore à suivre de vieilles conceptions ».

Ce conservatisme est bien connu de tous ceux qui ont vécu en Russie ou ont eu affaire aux Russes. Lorsque, à Potsdam, le Président Truman annonça pour la première fois à Staline, en juillet 1945, que les Etats-Unis avaient produit un nouveau type de bombe qui serait employée contre le Japon, Staline ne trahit pas la moindre curiosité mais dit qu'il espérait que nous nous en servirions. Même après que les premiers raids atomiques eurent amené le Japon à demander la paix, l'attitude soviétique ne subit aucun changement. Les renseignements supplémentaires fournis par les espions canadiens, par Klaus Fuchs et par le professeur Pontecorvo n'incitèrent pas le Kremlin à réclamer un système réalisable de sécurité et de contrôle. De fait, la propagande soviétique présentait la bombe atomique à peu près comme un instrument de plus à la disposition de l'Occident pour exercer un chantage contre l'Union Soviétique. La publication *Carnet de l'agitateur*, organe de la machine de propagande de Moscou, écrivait en juin 1946: «... L'énergie atomique n'a joué aucun rôle particulier pendant la guerre. Les destructions causées par les bombes atomiques dans les villes japonaises de Hiroshima et de Nagasaki auraient pu être provoquées à meilleur compte par des bombes ordinaires de série. Les bombes atomiques ne peuvent être employées en grande quantité. Elles ne conviennent pas encore comme moyen de lutte contre de grandes armées en ordre de bataille ou contre des industries bien

dispersées. L'effet militaire de la bombe atomique ne peut remplacer celui que produisent d'autres formes de la guerre. »

Litvinov expliqua que cette façon de voir n'était pas une réaction de renard devant des raisins trop verts pour consoler la Russie de ne pas avoir la bombe atomique, mais une sous-estimation profonde de la puissance de la bombe. Je lui posai la question suivante sous cette forme: « Les gaz n'ont pas été employés pendant la deuxième guerre mondiale parce que les deux côtés étaient tacitement d'accord pour reconnaître que c'était une arme trop terrible. Croyez-vous qu'il y ait des chances que la bombe atomique ne soit pas employée en cas d'une nouvelle guerre ? »

Litvinov répondit lentement, respirant avec peine pendant qu'il parlait, mais aussi positivement qu'auparavant. *« Cela dépend entièrement de ceux qui ont des bombes atomiques. Si l'une des parties croit pouvoir remporter une victoire rapide en les utilisant, la tentative sera grande. Même au cas où les deux camps seraient à égalité, si l'un d'eux estime que l'immensité de son territoire et de son potentiel humain, ses ressources, la dispersion de son industrie le protègent dans une large mesure, il ne répugnera pas à employer la bombe atomique. Ce serait particulièrement vrai là où l'opinion publique n'a pas de poids, où l'Etat a réussi à asservir complètement l'esprit du public. »*

A aucun moment Litvinov ne laissa entendre que des scrupules d'ordre moral, ou le respect de la vie humaine, ou la crainte de destructions à l'échelle mondiale, pourraient à eux seuls empêcher le Kremlin d'employer la bombe atomique. Pour le « conservateur » Staline ce n'était qu'une question de calculer le coût et de prévoir qui sortirait du jeu avec le moins de dommage.

Au cours de notre entrevue, l'attitude de Litvinov était faite de résignation et d'un mélange de dégoût et de soulagement de voir qu'on ne l'identifiait pas avec la politique étrangère de son gouvernement. Mais toute l'amertume et le scepticisme qui devaient être en lui vinrent à la surface quand je lui demandai si une grande part de la suspicion entre l'Est et l'Ouest ne pouvait tenir à la difficulté d'établir une ligne de démarcation entre le besoin de sécurité véritable et l'agression impérialiste.

Le vice-ministre Litvinov, le dernier « Juif » tenant un haut rang dans la diplomatie des Soviétiques, me regarda tristement. Il parla presque doucement, comme pour atténuer l'effet de ses paroles. *« Hitler, dit-il, Hitler croyait sans doute sincèrement que ses demandes étaient justifiées, qu'il avait droit à l'espace vital. Hitler était sans doute convaincu de bonne foi que ses actions étaient préventives et lui avaient été imposées par les circonstances extérieures. »*

Plusieurs fois durant l'heure que je passai dans le cabinet de Litvinov, mes cheveux se hérissèrent. Je me demandais si l'homme était devenu fou, ou si ce pouvait être là une fantastique mise en scène. Je tenais pour certain que son cabinet était largement pourvu de microphones et que le M.G.B., la police secrète, enregistrerait tout le dialogue. Mais s'il y avait quelque crainte de microphones ou quelque coup monté dans l'esprit de Litvinov, il ne le montra pas. Pas même lorsqu'il me fit presque fuir de peur en examinant avec détachement les perspectives d'une révolution et les conséquences de la mort de Staline.

III. — La mort de Staline ne changerait rien

LITVINOV exclut l'espoir que les perspectives mondiales pussent être moins mauvaises qu'il ne les avait peintes. Il avait des idées précises sur ce point aussi.

A son avis, la mort de Staline ne changerait pas le cours de la politique soviétique. Non plus qu'il n'envisageait sérieusement la possibilité qu'une pression intérieure ou une révolution changeât le gouvernement ou ses objectifs.

Il n'est peut-être point de sujet plus délicat en Russie que la personne de Staline. Il a presque cessé d'être humain dans l'esprit du public. Son nom n'est jamais prononcé sans s'accompagner de superlatifs. Il est le Grand Staline, le Transformateur de la Nature, le Chef du Camp mondial de la Paix, le Champion de la Démocratie, le Grand Homme d'Etat, le Génie militaire, le Savant le plus sagace, et tout ce que l'on voudra. Son nom figure en première page de tous les journaux dans toute la Russie, son portrait sourit ou regarde simplement dans l'espace, de long en large de l'Empire soviétique.

Staline lui-même est inaccessible derrière un mur de gardes et de protocole qui eût paru absurde aux empereurs de Byzance. Lorsqu'un acteur joue dans un film le rôle de Staline, cela produit toujours l'effet d'un Dieu bénin présidant un paradis soviétique. Pour parler carrément, il est l'idée la plus proche de Dieu que reconnaisse l'Etat soviétique.

La machine de propagande n'admet pas que Staline meure un jour. Aucun successeur n'a jamais été proposé, encore moins nommé. Le vieu n'a jamais permis à l'œil public de fixer trop longtemps aucun de ses subordonnés. Des centaines de milliers de personnes ont été assassinées de sang-froid, accusées de complots inexistantes contre lui. Lorsque ma conversation avec Litvinov, par cette chaude journée de juin 1946, en vint aux perspectives après la mort de Staline et aux chances d'une révolution, je commençai à transpirer pour de bon. Le Nom auguste ne fut jamais prononcé, non plus que Litvinov ne se servit jamais des mots « révolution » ou « Russie » dans la même phrase. Mais je comprenais bien que si les microphones étaient branchés, l'homme à l'écoute devrait être un parfait crétin pour ne pas saisir dès les dix premières secondes de quoi il retournait.

La question de la succession vint sur le tapis de la façon suivante. Litvinov avait dit que les perspectives d'avenir étaient mauvaises, avait exprimé l'opinion que les divergences entre l'Est et l'Ouest semblaient être allées trop loin pour pouvoir être conciliées. Et il avait établi que la cause fondamentale en résidait dans la croyance de Moscou à un conflit inévitable entre les modes communiste et capitaliste. Il avait déploré le « conservatisme » du Kremlin et son attachement à l'idée de la sécurité conçue en termes de kilomètres carrés.

S'il était impossible de persuader ou d'adoucir Moscou, peut-être pouvait-on temporiser ? Je posai la question à Litvinov en ces termes : « Quelles sont les chances de retarder un conflit entre l'Est et l'Ouest assez longtemps pour permettre à des hommes nouveaux et plus jeunes, qui ne sont pas affectés par la conception géo-

graphique périmée de la sécurité, de grandir et de prendre la relève ? »

Il écarta la question d'un geste de la main avant que j'eusse fini de la poser. « *Qu'est-ce que cela changerait?* » demanda-t-il, comme pour dire : « pour l'amour du ciel, faites travailler vos méninges ». « *Qu'est-ce que cela changerait puisque les jeunes sont éduqués entièrement dans l'esprit même de leurs aînés ?* » Il était évident qu'il n'escomptait aucune amélioration au cas où les Malenkov, les Beria et autres prendraient les rênes en main.

Mais si la conscience s'imposait au pays que la politique du Kremlin poussait la Russie et le monde à un désastre inévitable, le désespoir ne pourrait-il susciter une opposition intérieure ? Litvinov rejeta cela aussi, assez longuement.

J'avais commencé l'interview en disant à Litvinov que j'étais particulièrement heureux de le rencontrer après avoir passé quatre ans en Allemagne à entendre Goebbels le dénoncer. Lorsque je posai ma question sur la révolution, Litvinov me rappela que j'avais quelque connaissance de la vie sous une dictature. Comme auparavant, il parlait lentement, respirant comme un asthmatique. « *Nous ne devons pas oublier, dit-il, que les peuples allemand et italien ne se sont pas révoltés même devant les châtiments les plus terribles et les plus désespérés. En 1792, le peuple français pouvait prendre d'assaut les arsenaux, s'emparer de mousquets et faire une révolution. Mais aujourd'hui on aurait besoin d'artillerie, de chars, de stations de radio, d'imprimeries, toutes choses que tient fermement en main tout Etat totalitaire. C'est pourquoi il serait extrêmement difficile, par exemple, de déloger Franco.* » Il s'est peut-être arrêté un peu plus longuement que d'habitude entre les deux derniers mots, mais ni son visage ni sa voix ne changèrent d'expression.

Pour illustrer encore ce point, Litvinov poursuivit : « *Même pendant la guerre, à mon avis, l'importance de l'activité des divers mouvements clandestins — en France et ailleurs — a été grandement exagérée. Le seul pays où des difficultés sérieuses ont été causées aux Allemands est la Yougoslavie.* » J'aurais dû l'interroger sur les partisans russes mais je me souviens de n'avoir pas voulu le pousser pour ne pas le buter dans cette dangereuse discussion.

Litvinov en revint à l'opinion publique. « *Je me demande souvent, déclara-t-il, quand je lis les reportages de correspondants de presse anglais et américains qui disent : « Le peuple russe pense ceci ou cela », quel peuple ? Qui voient-ils ? Personne.* — D'autre part, poursuivit-il d'un ton rêveur, en suivant ce que la machine de propagande met dans l'esprit des hommes on peut voir où a des chances d'aboutir toute façon de penser. »

Je crus pouvoir faire remarquer qu'une révolution populaire contre une dictature déterminée est en effet difficile, mais un coup d'Etat à l'intérieur d'une clique au pouvoir ? « Non, répondit Litvinov, même pour une révolution de palais on aurait besoin de l'appui de l'armée et de la police. »

Le sujet de l'Allemagne fut abordé. Litvinov déclara : « *De tous les problèmes qui se posent*

aujourd'hui dans le monde, l'Allemagne est le plus grand. »

Qu'arrivera-t-il là-bas, demandai-je pour le sonder.

Litvinov ne se fit pas prier pour répondre. Cela se passait en juin 1946, quand les gouvernements militaires occidentaux en Allemagne œuvraient encore à la coopération entre les quatre puissances et à l'unification, aux termes des accords de Potsdam. Manifestement Litvinov avait depuis longtemps dit adieu à Potsdam. « *L'Allemagne sera de toute évidence coupée en deux* », dit-il sèchement.

Une autre solution ne pourrait-elle être trouvée, demandai-je, puisque les deux côtés professent le désir d'unifier l'Allemagne ?

Litvinov de nouveau, prophétisant impassiblement : « *Chacune des parties veut une Allemagne unifiée — sous son contrôle.* »

Quel effet cette grande lutte de puissance aura-t-elle sur les Allemands eux-mêmes ? Pourrait-elle susciter une résistance, voire une clandestinité ?

Litvinov se montra sceptique mais moins affirmatif pour rejeter cette éventualité. « *C'est possible, bien sûr, dit-il, car les oppresseurs sont étrangers et le peuple pourrait compter sur le soutien de la police. Qui plus est, il pourrait probablement espérer l'aide secrète de l'un ou l'autre côté des occupants.* » Le vice-ministre soviétique des Affaires étrangères pouvait parler avec autorité pour son côté à tout le moins. Des années plus tard, je devais regretter de ne l'avoir pas interrogé sur la Corée.

L'entrevue avait duré près d'une heure. Je quittai le cabinet de Litvinov perplexe et excité. Je m'attendais à demi à être arrêté dans la rue. Pos-

séder une telle interview était assez inquiétant. L'écrire, il n'y fallait pas songer. Le censeur aurait intercepté l'émission et la police secrète se serait chargée de Litvinov. Quant à moi-même, la Gestapo m'avait, cinq ans plus tôt, mis la main dessus pour « suspicion d'espionnage » ; et elle m'avait fait perdre à jamais l'illusion que rien ne pouvait m'arriver parce que j'étais journaliste américain.

Le lendemain j'allai à l'ambassade des Etats-Unis et parlai de la question à John Davies, le brillant premier secrétaire, avec qui j'avais discuté, avant de voir Litvinov, le sens des questions à poser. Il fut d'accord avec moi que la publication était trop risquée. Mais le compte-rendu fut aussitôt expédié secrètement à Mr. Byrnes, secrétaire d'Etat, qui était aux prises de nouveau à Paris avec le ministre des Affaires étrangères de l'U.R.S.S., Molotov. Il fit l'effet que Litvinov escomptait à n'en pas douter.

Durant les quelques jours qui suivirent, je me préparai à apprendre la nouvelle que Litvinov était mort subitement ou avait été tué dans un accident. Mais il vécut assez longtemps pour me persuader soit que son cabinet n'était pas surveillé à l'aide de microphones, soit que ceux-ci étaient justement tombés en panne.

Le mystère quant aux raisons pour lesquelles Litvinov s'était expliqué de cette façon devant un complet étranger subsistait. Au moment où je quittai son cabinet, sa respiration oppressée s'était changée presque en soupirs tandis qu'à plusieurs reprises il m'engageait à considérer ses remarques comme l'opinion personnelle d'un citoyen privé. A aucun moment, pour autant qu'il m'en souvienne, il ne me demanda de tenir secret le moindre de ses propos.

Le mystère devait être éclairci au moins partiellement deux mois plus tard.

IV. — Pourquoi Litvinov mit en garde l'Occident

POURQUOI Litvinov risqua-t-il sa vie pour mettre l'Occident en garde contre la politique de Staline ?

Il savait le risque couru. Si les faits étaient publiés de son vivant, ils signaient son arrêt de mort. S'ils étaient révélés après sa mort, il serait maudit dans l'histoire soviétique comme le renégat qui trahit les plans les plus secrets du Kremlin.

Durant l'heure passée avec moi dans son cabinet à Moscou, Maxime Litvinov, vieux bolchévik, ambassadeur, ministre des Affaires étrangères, protagoniste de l'histoire de l'Union Soviétique, tourna le dos à son parti et aux loyautés de toute une vie.

Seul Litvinov aurait pu donner une explication complète, mais sa vie et l'entrevue elle-même suggèrent une tragédie personnelle à la taille de sa décision du 18 juin 1946.

Le premier indice sérieux vint deux mois plus tard. Le 23 août 1946, la *Pravda* publiait en dernière page un bref entrefilet en petits caractères annonçant que Maxime Maxïmovitch Litvinov avait été relevé de ses fonctions de vice-ministre des Affaires étrangères et que Fédor Goussev et Jacob Malik avaient été promus à ce rang. C'était tout. Litvinov tomba dans l'oubli sans un mot aimable. Il ne l'attendait certainement pas.

L'annonce éclaircit certaines choses. Huit ou dix jours après mon interview, nous avions téléphoné à son bureau pour demander un nouveau rendez-vous. Le secrétaire de Litvinov, aussi polie qu'apparavant, nous dit que le vice-ministre était en vacances et serait absent plusieurs semaines encore. La réponse fut la même à la fin de juillet. Litvinov avait dû partir quelques jours après ma visite.

Il est fort probable que j'étais arrivé à son cabinet au moment où il venait de recevoir le premier avis ou un avertissement digne de foi concernant son renvoi. Sa pose, mi-penché au-dessus de son bureau, le maniement rapide des papiers et son souffle oppressé auraient donc été signes de nervosité et d'émotion. Les fenêtres fermées et le grand feu allumé dans la cheminée quand je pénétrai dans la pièce par cette journée de chaleur étouffante, auraient dû me dire que des papiers privés étaient brûlés en hâte, les précautions étant prises pour qu'un courant d'air n'emportât des fragments intacts dans la cheminée (1). La certitude résignée de son atti-

(1) Supposition fort vraisemblable mais on aurait tort d'en inférer que Litvinov détenait alors des papiers importants : il se débarrassait d'un fatras. Dans les conditions de l'U.R.S.S. où la police est omniprésente, nul ne se risquerait à conserver le moindre papier « compromettant ». — N.D.L.R.

tude lorsqu'il m'assura qu'il n'aurait aucune influence sur la politique étrangère, et la véhémence avec laquelle, au moment où je parlais, il se qualifia de citoyen privé, permettent de conclure qu'il savait que sa carrière venait de prendre fin.

Mais ces détails extérieurs laissent inexplicables beaucoup de choses. J'étais pour Litvinov un parfait étranger. Nous n'avions pas d'amis communs. Certes, j'étais correspondant du *Columbia Broadcasting System*. Mais pour autant qu'il sût, j'aurais aussi bien pu travailler pour la police secrète, ou être un « compagnon de route » qui entendrait ses déclarations froidement et les répandrait avec étonnement. Même sans ces risques, j'aurais pu être indiscret. Les conséquences n'auraient été rien de moins que fatales pour lui. Mieux, Litvinov ne baissa pas une fois la voix durant toute notre conversation. Il devait savoir au moins aussi bien que moi que les murs de Moscou ont des oreilles. Il se trouva qu'il était en sécurité mais le risque qu'il prenait n'en était pas moins énorme. Il l'acceptait avec beaucoup de calme et de dignité.

C'était probablement là sa dernière chance de se faire entendre. Mon rendez-vous avec lui avait été fixé avant sa révocation. Il était fort peu probable qu'il eût jamais une nouvelle occasion d'avoir un long entretien avec un Occidental, et il était décidé à être entendu. Plusieurs fois durant cette heure, aux pauses dans la conversation, je me levai à moitié pour partir. Mais si dans mon désir de ne pas abuser, je méjugeais cette occasion unique, Litvinov me faisait rester en continuant à dire ce qu'il avait à communiquer.

Ce qui a dû être décisif pour son acte, ce fut son sentiment de tragédie personnelle. Litvinov n'avait jamais été un fade idéaliste. C'était un homme d'action réaliste qui préférait les résultats aux belles formules. Mais toute sa vie il avait servi à sa façon un grand idéal. Il avait cru à la révolution en tant que douloureuse naissance d'une vie meilleure.

Autant que l'on sache, Litvinov n'apprit jamais un métier mais fut depuis le début un révolutionnaire professionnel. Il fut arrêté et exilé en Sibérie des années avant Staline. Il s'évada et rejoignit Lénine en Europe. Depuis la scission du parti social-démocrate, il fut un bolchévik à la disposition de Lénine. En tant que « Papa-cha », son surnom, il était l'homme de Lénine pour faire entrer clandestinement des armes et de la littérature en Russie et il y rentra pour apporter son aide lors de la Révolution de 1905. En 1908, il fut arrêté à Paris pour avoir essayé

de passer des billets de cinq cents roubles volés à Tiflis, l'année précédente, par les terroristes bolchéviks (2) qui avaient attaqué à la bombe un transport de fonds.

Litvinov n'était pas un homme d'une sensibilité tendre. Il passa les dix années suivantes en Angleterre, gagnant sa vie comme journaliste, voyageur de commerce, dessinateur chez un architecte et employé chez un éditeur. D'après certains bruits, il aurait vendu aux Russes blancs de faux renseignements sur les Russes rouges (3).

Litvinov ne fut jamais un théoricien, ce qui est probablement la raison qui lui permit de survivre aux luttes et épurations internes des années trente. Jusqu'à cet après-midi de juin où il se soulagea l'esprit devant moi, il avait toujours été un serviteur loyal de la politique soviétique — quelque cynique et franc qu'il eût pu être à l'occasion. La politique étrangère fut son domaine après la révolution. Pendant les premières années de l'après-guerre, il alla de conférence en conférence, assurant quelque crédit et respectabilité au nouveau régime. Mais ce fut après 1930, en qualité de commissaire aux Affaires étrangères, que Litvinov laissa son empreinte sur l'histoire. Il obtint la reconnaissance diplomatique de l'Union Soviétique par les Etats-Unis en 1933 et son admission à la Société des Nations en 1934. Il signa des pactes de non-agression avec tous les voisins européens et asiatiques de la Russie à l'exception du Japon, et il fraya la voie aux traités d'assistance mutuelle avec la France et la Tchécoslovaquie. Il avait réclamé des années durant le désarmement universel. En 1935, il appela tout aussi passionnément aux sanctions économiques contre Mussolini et à la sécurité collective. On se souviendra longtemps de son cri de guerre : « *La paix est indivisible* ».

Ni Litvinov ni son gouvernement n'ont été des petits saints dans ces années-là. Leur politique étrangère était une dure nécessité. Le Komintern avait été incapable de provoquer la révolution mondiale. A l'intérieur, le régime allait en trébuchant d'une crise à l'autre. La lutte pour la succession de Lénine, le plan quinquennal, la collectivisation de l'agriculture, la famine et les épurations des années trente maintenaient le pays dans de sanglantes convulsions. Le régime soviétique avait désespérément besoin de sécurité par rapport à l'extérieur pendant qu'il détruisait ses opposants à l'intérieur. Les épura-

(2) Aux ordres de Staline. — N.D.L.R.

(3) Bruits sans fondement. — N.D.L.R.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2°).

tions terminées, et après un bref répit, Staline se sentit assez fort pour renvoyer Litvinov. Molotov lui succéda et la politique de la sécurité collective fit place à l'alliance Staline-Hitler et à la tactique consistant à dresser les uns contre les autres les ennemis capitalistes de la Russie de tout acabit.

Litvinov en était venu à s'identifier avec la sécurité collective et il trouvait que cette politique lui convenait. Il avait passé de nombreuses années de sa vie en Europe occidentale et n'était pas homme à mettre fascistes et non-fascistes dans le même panier comme ennemis de la Russie. Au contraire, tout indique qu'il pensait que la Russie et l'Occident pouvaient vraiment vivre en paix une fois écartée la menace du militarisme fasciste. Mais il s'en alla sans bruit dans l'obscurité et se résigna à être expulsé du Comité central du Parti en mars 1941 (parce que Hitler n'aimait pas les Juifs).

Lorsque Hitler envahit la Russie en juin 1941, Litvinov revint rapidement en faveur. En novembre, il fut nommé ambassadeur à Washington et, pendant les deux années qui suivirent, il travailla dans sa spécialité. Alors que la Russie vacillait sous les coups de Hitler et que les Allemands avançaient jusqu'à la Volga et au Caucase, Litvinov plaidait la cause de la coalition démocratique et réclamait une aide accrue pour la Russie dans la lutte commune. Il n'y a pas de doute qu'il ne fût sincère. Mais Staline ne l'était pas. La fortune de la guerre commença à tourner en Russie à Stalingrad en hiver 1942. Staline attendit prudemment de voir combien de mordant il restait encore Hitler pour l'offensive d'été. En juillet l'effort maximum des Allemands contre le saillant de Koursk ne put enfoncer les armées soviétiques. Staline se sentit de nouveau fort. En août 1943, il rappela Litvinov.

Cette fois une obscurité plus honorable attendait le vieux routier. Il fut placé en haut de l'échelle et nommé vice-ministre des Affaires étrangères sous Molotov. Il n'avait rien à faire, et pas de voix dans la politique. Mais il savait que tant qu'il serait en fonction, on pouvait faire appel

à lui si la politique soviétique devait encore changer. Il était devenu dans son propre esprit, comme probablement aussi dans l'esprit de Staline et dans celui du monde, le symbole de la volonté des Soviétiques de vivre avec l'Occident sur une base raisonnable, tolérante.

Mais en novembre 1945, Molotov avait ressuscité le terme de Lénine « système d'Etats », pour définir le monde d'après-guerre. En vieux bolchévik, Litvinov se souvenait des paroles de Lénine : « ... L'existence de la République soviétique côte à côte avec les Etats impérialistes est inconcevable à la longue. L'un ou l'autre devra triompher à la fin. Et avant cette fin, une série d'effroyables collisions entre la République soviétique et les Etats bourgeois est inévitable. »

En février 1946, Staline annonça plusieurs nouveaux plans quinquennaux, ce qui signifiait qu'il n'y aurait pas de retour à la production de paix, en dépit de l'effroyable misère du peuple russe. Au contraire, toute l'énergie serait concentrée sur l'industrie lourde et la production de guerre.

Tout indique que, le 18 juin, quelques instants après midi, Litvinov fut renvoyé pour de bon. Il devait avoir su alors qu'il ne serait plus jamais rappelé. Staline n'aurait plus d'emploi pour quelqu'un qui croyait sincèrement à la coexistence avec le monde non-communiste.

Tel fut le chemin parcouru par Litvinov jusqu'au moment où j'entraï dans son cabinet. Ses espoirs d'une vie meilleure avaient été détruits par le régime qu'il avait aidé à créer et à renforcer. Son esprit avait été tué par le Kremlin. Il était prêt à affronter le risque de mort physique afin d'adresser au monde un avertissement pressant. Ce n'était toujours pas un saint, il n'avait nullement été converti à la démocratie occidentale. Selon toute probabilité, ce fut uniquement son humanité qui le poussa à jeter un cri d'alarme contre le dessein de la machine soviétique de dominer le monde.

Il eut la satisfaction de savoir, des années avant sa mort, que son avertissement avait été entendu.

V. — L'avertissement de Litvinov fut entendu

MAXIME Litvinov fut donc, politiquement parlant, un Klaus Fuchs soviétique. Les renseignements livrés par Fuchs ont pu avancer la production de la bombe atomique en U.R.S.S. L'avertissement de Litvinov a précipité et renforcé la résolution occidentale d'arrêter l'agression soviétique à une époque où un retard ou un doute aurait pu rendre impossible tout endiguement futur.

Il est difficile, et peut-être impossible pour un profane, d'établir quelles décisions furent prises et quels plans abandonnés sous l'effet des paroles de Litvinov. Pourtant on peut dire au moins ceci. Les vues de Litvinov ont servi de référence de première importance au Département d'Etat depuis qu'elles furent esquissées devant moi, le 18 juin 1946. Elles ont été méditées plus d'une fois lorsque se posaient différents problèmes. Litvinov a pu être dédaigné et jeté négligemment au rebut du Kremlin. Mais il a dû avoir la satisfaction de savoir que les plus hautes personnalités officielles de l'Amérique le consultaient souvent et avec respect.

Depuis l'instant où je racontai la chose à l'am-

bassade des Etats-Unis, l'interview de Litvinov a été traitée comme un secret d'Etat de la plus extrême urgence. L'ambassadeur la transmit au secrétaire d'Etat James Byrnes, qui était alors à Paris discutant avec Molotov de questions telles que Trieste, les colonies italiennes et l'avenir de l'Allemagne. M. Byrnes conserva le document dans son coffre-fort privé. A Washington des ordres furent donnés de ne pas classer ce message dans les dossiers secrets ordinaires et de n'en donner connaissance qu'à une poignée d'hommes tout au sommet.

La mise en garde de Litvinov ne fut pas une surprise atterrante quant à sa substance. Des hommes tels que George Kennan et Charles Bohlen formulaient depuis des années une appréciation fondamentalement identique des intentions soviétiques. Mais je me suis laissé dire que les milieux influents du Département d'Etat — tout à fait en dehors d'Alger Hiss — ne tenaient honnêtement pas compte des rapports de ces hommes qui, à leur avis, reflétaient une « moscovitis » aiguë due à un long et déplaisant service dans la capitale soviétique. Il fut impossible à

tout fonctionnaire honnête de ne pas tenir compte de Litvinov. Qui plus est, il y avait ici des réponses directes à des questions portant sur quelques-uns des problèmes internationaux les plus pressants.

Litvinov avait expliqué que la conduite des Soviets n'était pas une suite fortuite d'actes tracassiers, imprévisibles, mais une chaîne solide de politique. Elle ne se fondait pas sur un malentendu mais sur la conclusion réfléchie que la terre n'est pas assez grande pour permettre aux mondes communiste et non-communiste de vivre côte à côte. Litvinov dissipa la propagande soviétique et encouragea les hommes d'Etat américains à suivre leurs convictions.

James Byrnes n'avait à ce moment plus d'illusions sur les Russes communistes. Son offre d'un traité de vingt-cinq ans pour désarmer et démilitariser l'Allemagne, destiné à donner à Moscou la sécurité demandée, avait été rejetée sur-le-champ par Molotov. Des problèmes importants tels que le contrôle atomique étaient cependant toujours en suspens et l'opinion publique aux Etats-Unis ainsi qu'en Grande-Bretagne et ailleurs insistait pour que ses diplomates abordassent la Russie l'esprit ouvert et fussent toujours prêts à faire plus de la moitié du chemin. M. Byrnes avait la tâche extrêmement difficile de tirer les Etats-Unis d'une coalition qui avait un jour enflammé les espoirs des hommes comme la meilleure chance d'une paix durable, mais qui était devenue un instrument de l'Union Soviétique contre ses anciens alliés. Il avait été soucieux à la pensée que le peuple américain pourrait ne pas comprendre ce qu'il était forcé de faire. Litvinov lui donna l'assurance qui allégea le fardeau de ce devoir.

L'un au moins des indécis et constructeurs de ponts bien intentionnés parmi les principaux collègues de M. Byrnes fut frappé au point d'accepter les faits. Depuis ce temps, « l'apaisement » de la Russie n'a pas même été une tentation pour les responsables du Département d'Etat.

A ce propos, il faut noter le secret le plus absolu dans lequel l'interview de Litvinov fut tenue pendant cinq ans et demi par quelques amis éminents que j'ai dans le journalisme et par de nombreux fonctionnaires du Département d'Etat. L'un de ces derniers, John Davies, a été un bref instant, l'an dernier, en butte à l'accusation vaine ou méchante de déloyauté, au cours d'une attaque menée contre la politique étrangère des Etats-Unis et le gouvernement. J'avais consulté John Davies avant d'aller voir Litvinov — en passant, bien entendu, puisque je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Un mot indiscret de la part de Davies en direction d'un microphone mural, et la rumeur n'aurait jamais eu lieu. Après l'événement, nous discutâmes longuement le compte rendu avant de l'envoyer au secrétaire d'Etat. Une indiscretion commise alors par Davies aurait à tout le moins envoyé Litvinov dans la cave des exécutions de la police secrète. Pourtant le vieillard mourut de mort naturelle, le 31 décembre 1951.

Je revis Litvinov une huitaine de jours après notre conversation. L'occasion en fut une séance du Soviet Suprême de la République soviétique socialiste de Russie, la plus importante des seize républiques composant l'Union Soviétique. Cette institution se réunit dans la vaste salle Saint-André au Grand Palais du Kremlin, où siège aussi le Soviet Suprême de l'U.R.S.S. C'est une salle immense, longue de six cents bons pieds,

large de deux cents et haute de soixante-quinze, et le régime soviétique a réussi ici, comme nulle part ailleurs à ma connaissance, à redécorer cette salle du dix-huitième siècle de manière à allier la grandeur et la pureté d'un style classique en une harmonie imposante de stuc blanc et de bois poli.

Peu de temps avant que le Soviet Suprême se fut réuni à sept heures du soir, j'étais assis dans la galerie de la presse, cherchant des visages familiers. En bas, dans la salle, des centaines de députés bavardaient entre six rangées de bancs semblables à des bancs d'école. Des deux côtés, des projecteurs aidaient les opérateurs transpirants à prendre les habituelles photos d'heureux représentants des tribus mongoles, d'ouvriers souriants et de jolies femmes en gai costume paysan.

Litvinov entra dans la salle par une porte à gauche. Il ne prêta aucune attention au remue-ménage mais marchant sur le tapis rose gagna sa place, au milieu du second rang, au centre, juste en face la tribune des orateurs. Il tenait un journal qu'il déplia en s'asseyant. Tout le reste de la soirée je ne le vis pas une seule fois détacher les yeux de ce journal. Parfois il le tenait grand ouvert entre lui et les orateurs qui discouraient juste devant lui. Et quand, plusieurs fois, il leva prudemment une main pour voter *oui* avec les autres députés, il posait le journal sur son pupitre et continuait à lire. Pour apprécier toute la saveur de cette démonstration muette, on doit savoir combien les quatre pages de la *Pravda* et des *Izvestia* ont peu à dire et à quel point elles sont incroyablement ennuyeuses.

Cette séance, soit dit en passant, vit la machine soviétique dans son fonctionnement typique. Le Soviet Suprême approuva la liquidation des républiques soviétiques autonomes des Tchetchènes-Ingouches et des Tatares de Crimée. Elle sanctionna ainsi la déportation en Sibérie effectuée pendant la guerre de plus d'un demi-million de personnes accusées de collaboration avec les Allemands.

La semaine suivante, je téléphonai au bureau de Litvinov pour demander un nouveau rendez-vous, mais il me fut répondu qu'il était parti en vacances. Le 23 août, l'annonce de sa révocation comme vice-ministre des Affaires étrangères parut dans la *Pravda*.

A la fin de l'automne, cette année-là, je croisai Litvinov et sa femme dans la rue. Il avait l'air bien portant et gai, et un instant je me demandai si je n'allais pas l'aborder pour lui dire bonjour. Je décidai qu'il valait mieux s'abstenir. Quelque temps après cela, l'ambassadeur Bedell Smith l'aperçut marchant le long d'un chemin rural, dans son vieux manteau gris du ministère des Affaires étrangères. A ma connaissance, Litvinov ne parla jamais plus à un Américain ou à un Anglais, ni probablement à aucun étranger occidental.

Rien de fâcheux n'advint à Litvinov après sa révocation. Dans sa vie publique, il avait bien mérité du régime et il n'avait jamais joué aucun rôle dans la politique intérieure. On disait qu'il vivait à Moscou paisiblement et dans l'aisance.

Il ne figura plus dans les nouvelles jusqu'au 2 janvier 1952, où la *Pravda* annonça qu'il était mort deux jours auparavant. On lui fit des obsèques de seconde classe, avec le faux pathos habituel des Soviets. Son corps fut exposé dans la salle des conférences du ministère des Affaires

étrangères, entouré de couronnes et de fleurs. Un orchestre militaire exécuta des hymnes funèbres. Lorsque le cortège s'organisa, le deuil fut conduit par trois jeunes fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères portant, sur de petits coussins écarlates, l'Ordre de Lénine, l'Ordre du Drapeau rouge du Travail et la Médaille du Courage décernés à Litvinov, toute la série habituelle des décorations du temps de guerre. Aucun des anciens collègues de Litvinov, tels que Maïski, Troyanovski ou Alexandra Kollontai,

n'assistait aux obsèques. Les plus haut placés parmi les assistants étaient les vice-ministres des Affaires étrangères Gromyko, Zorine et Goussiev.

L'ironie était parfaite; les robots du régime soviétique enterraient un esprit insoumis. Ils ignoraient que Litvinov s'était préparé une nécrologie que la *Pravda* ne publierait jamais, et qu'il avait laissé un héritage de mépris que Joseph Staline, maintenant qu'il en a connaissance, n'oubliera jamais.